

Ö
B
G

BODENSCHUTZ IN EINEM VEREINTEN EUROPA

Bodenkundlicher Kongress

der Deutschen
und der Österreichischen
Bodenkundlichen Gesellschaft

Beitrag zum Öffentlichen Vortragstag

5. September 2001
Wien

Rathaus Wien

Impressum

Eigentümer, Herausgeber und Verleger
Österreichische Bodenkundliche Gesellschaft
Gregor-Mendel-Straße 33, A-1180 Wien

Mitteilungen der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft, Heft 64, Wien 2001,

Schriftleitung: P. Hugenroth und S. Schwarz

Gefördert durch das Bundesministerium
für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Druck:

Preis des Einzelheftes: ATS 150,-

ISSN 0029-893-X

BODENSCHUTZ IN EINEM VEREINTEN EUROPA

Bodenkundlicher Kongress

der Deutschen
und der Österreichischen
Bodenkundlichen Gesellschaft

Beiträge zum Öffentlichen Vortragstag

**5. September 2001
Wien**

Heft 64
der Mitteilungen der
Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft

Bodenschutz in einem vereinten Europa - Gedanken zum Generalthema

Das Thema des öffentlichen Vortragstages „Bodenschutz in einem vereinten Europa“ ist nicht zufällig gewählt. Das zentrale Studienobjekt der Bodenkunde in der Vergangenheit war der Boden *per se*, in seiner unglaublichen Vielfalt, seiner Entstehung, Entwicklung und andererseits der Boden als Pflanzenstandort, in seiner Produktionsfunktion. Heute müssen wir uns, basierend auf der multifunktionellen Betrachtungsweise des Bodens, die im vergangenen Jahrzehnt stark weiterentwickelt wurde, mit der Frage der nachhaltigen Nutzung dieser vielleicht wichtigsten natürlichen Ressource im Spannungsfeld unterschiedlichster Interessen beschäftigen. Dabei stehen die Fragen des Bodenverbrauches und -verlustes durch Verbauung, Versiegelung und Erosion, die anhaltenden lokalen und globalen Schadstoffeinträge und die damit in Zusammenhang stehende Bodenversauerung, bzw. Bodendegradation im Vordergrund. Ein wesentliches Problem dabei ist, daß der Boden selbst aufgrund seiner außerordentlichen Puffer- und Filterkapazität langfristig auftretende Schädigungen nicht in einfacher Weise erkennen läßt, Schäden, wie der Zusammenbruch der Strukturstabilität, dann aber relativ plötzlich auftreten können. Gelegenheit zur öffentlichen Diskussion bietet sich daher oft erst nach Sichtbarwerdung gravierender Auswirkungen, wie z.B. bei vermehrten Murenabgängen. Ein weiteres Problemfeld, das mit der Gesamtentwicklung des Bodenzustandes zusammenhängt ist der Klimawandel, der ja nun von kaum jemanden mehr in Zweifel gezogen wird. Dabei spielt der Boden sowohl die Rolle einer begrenzten Kohlenstoffsénke, als auch jene einer potentiell regional durch den Klimawandel gefährdeten Ressource.

Boden muß daher in einer quervernetzten Form verstanden und behandelt werden. Weder die Wissenschaft, noch die Wirtschaft, Verwaltung oder die Politik alleine werden in der Lage sein, die anstehenden Probleme zu lösen, wobei aufgrund der Vielschichtigkeit der Zusammenhänge in den verschiedensten Maßstäben zu handeln ist. Während Fragen der Schadstoffbelastung von Lebensmitteln, die ja unmittelbar auch mit Grenzwertsetzungen für den Boden als Pflanzenstandort zusammenhängen, aufgrund internationaler wirtschaftlicher Verflechtungen und vertraglicher Verpflichtungen nur global zu regeln sind, sind die Bereiche der standortgerechten und nachhaltigen Landbewirtschaftung, Schutz der

Grundwasserressourcen und Sanierung und Nachnutzung kontaminierter Standorte auch lokal und regional zu behandeln.

Etlliche österreichische Bundesländer haben mit der Verlautbarung von Bodenschutzgesetzen einen ersten wichtigen, wenn auch keineswegs erschöpfenden Beitrag zum nationalen Bodenschutz geleistet. Aufgrund der derzeitigen verfassungsmäßigen Kompetenzlage wurde bis dato, im Gegensatz zu Deutschland, kein österreichweites, umfassendes Regulativ erlassen. Dieses müßte der multifunktionalen Nutzung des Bodens gerecht werden. Die Österreichische Bodenkundliche Gesellschaft hat bis dato eine gewisse Koordinationsfunktion auf Bundesebene auf dem Gebiet des Bodenschutzes wahrgenommen. Es wird in diesem Zusammenhang auf die Herausgabe oder Mitherausgabe folgender Publikationen verwiesen: Waldbodenuntersuchung (1986), Bodenzustandsinventur (1989, 1996), Bodenschutzkonzeption (1989), Bodendauerbeobachtung (1996) und Datenschlüssel Bodenkunde (1999). Wir haben daher im Rahmen der größten, je in Österreich veranstalteten wissenschaftlichen Tagung der Bodenkunde, gemeinsam mit der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft das Thema Bodenschutz, speziell in Hinblick auf die bevorstehende EU-Erweiterung, in den Mittelpunkt gestellt. Unser Ziel, neben einer offenen wissenschaftlichen Diskussion der wesentlichsten Aspekte, wie Strategien des Bodenschutzes, internationale Trends, Entwicklung der globalen Einträge, Schutz des Menschen und Einfluß internationaler ökonomischer Verflechtungen, ist, die Fragen des Bodenschutzes in Österreich und in Zentraleuropa in Erinnerung zu rufen und eine weiterführende Diskussion anzuregen.

Univ.-Prof.D.I.Dr. Martin H. Gerzabek
Präsident
Österreichische Bodenkundliche Gesellschaft
Wien

Der Stofftransport in der ungesättigten Zone eines Kiefernwaldes: Messung und Modellierung

Deurer, M.*; Duijnisveld, W.*; Böttcher, J.**; Klump, G.*;

* Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Stilleweg 2, 30655 Hannover

** Institut für Bodenkunde der Universität Hannover, Herrenhäuser Str. 2, 30419 Hannover

1 Einleitung

Die zeitliche und räumliche Variabilität des Wasser- und Stofftransportes in Kiefernwäldern ist wenig erforscht. Längerfristige Prognosen über die Wasserqualität in Lockergesteinsaquiferen unter Kiefernwald sind entsprechend unsicher.

Ziel der Arbeit war es, den Wasserfluss und den Transport eines konservativen Tracers in der ungesättigten Zone eines Kiefernwaldes zu messen und zu modellieren [Deurer, 2000]. Wichtige hydraulische Eigenschaften wurden direkt ermittelt und spielten eine zentrale Rolle bei der numerischen Modellierung. Die komplexe räumliche und zeitliche Dynamik der Wasser- und Stoffflüsse wurde simuliert und mit unabhängigen Messungen verglichen.

2 Standort

Die Arbeit fand im Fuhrberger Feld, 40 km nordöstlich von Hannover in einem Gley-Podsol sandiger Textur statt (siehe Abb. 1). Etwa 50% des Wassereinzugsgebietes werden forstlich genutzt [Duijnisveld *et al.*, 1993]. Die Stadt Hannover gewinnt jährlich etwa 18 mio. m³ Trinkwasser im Fuhrberger Feld. Im langjährigen Mittel liegt der Niederschlag bei 680 mm und die Temperatur bei 8.8°C [Böttcher *et al.*, 1997]. Die Grundwasser Oberfläche am Versuchsstandort unterliegt starken saisonellen Schwankungen. Im Sommer liegt der Grundwasserspiegel bei etwa 2 m, im Winter 0.8 m unterhalb der Bodenoberfläche.

ABBILDUNG 1: Ein typisches Bodenprofil am Versuchsstandort mit den durchschnittlichen Bodeneigenschaften und den Mächtigkeiten der Horizonte.

Horizont	Tiefe [m]	Sand	Ton [%Gewicht]	Organisch C
Aeh	0.00 - 0.15	92.8	1.25	4.5
Ae	0.15 - 0.30	96.9	0.9	0.8
Bsh	0.30 - 0.60	93.2	2.7	3.3
Bsh-Go	0.60 - 0.75	96.4	0.38	1.4
Go	> 0.75	98.2	0.28	0.4

3 Hypothese und Lösungsansatz

Folgende Hypothese war Ausgangspunkt der Arbeit:

Der Stofftransport kann als Konvektion-Dispersion gekoppelt an eine Lösung der Richardsgleichung dargestellt werden. Die unabhängig ermittelten, räumlich variablen hydraulischen Eigenschaften und die gemessenen Anfangs- und Randbedingungen sind die einzigen notwendigen Eingangsgrößen.

Wir betrachteten die räumlich variablen Materialeigenschaften, die Wassercharakteristik (Messung an 3 Bodenprofilen, p_1 , p_2 , p_3), die hydraulische Leitfähigkeit (Messung an einem Messtransect mt) und die Hydrophobizität (Messung an einem Zusatztransect at) als essentielle Faktoren für die Wasser- und Stoffflüsse am Standort.

Sie wurden mit Hilfe von Labor- und Feldmessungen experimentell beschrieben (siehe Abb. 2), nach dem van Genuchten Modell [van Genuchten, 1980] parameterisiert und skaliert. Gleichzeitig nutzten wir diese Materialfunktionen als Eingangsgrößen für Simulationen mit dem Modell SWMS.2D [Simunek *et al.*, 1994]. Die Simulation war eine Mischung zwischen einem deterministischen und einem stochastischen Kontinuum Modell:

- Die hydraulischen Eigenschaften wurden als räumlich korrelierte und stationär stochastische Variablen im Modell dargestellt.
- Der modellierte 2d-Ausschnitt entsprach dem Transekt, an dem Wassergehalte, Tensiometerpotentiale und Tracerkonzentrationen gemessen wurden (Transekt *mt*, siehe Abb. 2). Die gemessene Verteilung des Bestandesniederschlages entlang dieses Transektes und der Grundwasserspiegel wurden direkt als obere und untere Randbedingung übernommen.

ABBILDUNG 2: Schematische Darstellung der Experimente.

4 Messungen

4.1 Die Wassercharakteristik

Die Wassercharakteristik wurde an 350 ungestörten Bodenproben im Labor bestimmt. Die Proben wurden 3 Bodenprofilen (*p1*, *p2* und *p3*), die zusammen ein 10 m langes Transekt bildeten, entnommen (siehe Abb. 2). Innerhalb jedes Profils beprobten wir in regelmässigen horizontalen wie vertikalen Abständen von 0.15 m (siehe Abb. 3).

ABBILDUNG 3: Auflösung der Probenahme zur Beschreibung der Wassercharakteristiken an den 3 Bodenprofilen *p1*, *p2* und *p3* (siehe Abb. 2). An jedem Knotenpunkt des Gitters wurde eine ungestörte Bodenprobe entnommen. Der Ursprung der Y-Achse entspricht dem Beginn des Mineralbodens. Die horizontalen Linien markieren die mittleren Horizontengrenzen.

Die Heterogenität der Wassercharakteristiken beschrieben wir mit dem Verfahren der Skalierung [Miller and Miller, 1956; Warrick et al., 1977; Wösten, 1989; Vogel et al., 1991; Nielsen et al., 1997]. Damit stellten wir die Heterogenität auf zwei räumlich-zeitlichen Ebenen dar:

1. Dadurch konnte das mittlere hydraulische Verhalten eines jeden Bodenhorizontes mit einer entsprechenden mittleren Wassercharakteristik, der sogenannten Referenzfunktion beschrieben werden (siehe Tabelle in Abb. 4). Sie ergibt sich als Mittel aller Wassercharakteristiken dieses Horizontes (siehe Abb. 4 A) und ist das Resultat eines langfristigen pedologischen Entwicklungsprozesses.

ABBILDUNG 4:A: Die Wassercharakteristiken der einzelnen Horizonte. Die durchgezogenen Linien sind die Referenzfunktionen. Die entsprechenden von Genuchten Parametern sind in der TABELLE aufgeführt. Die Streuung der Werte um die Referenzfunktion (rechte Spalte, nach der Skalierung) dokumentiert den Anteil der Heterogenität, der nicht mit Hilfe der Skalierungsfaktoren erfasst wird. B: Die räumliche Verteilung der Skalierungsfaktoren an den 3 Bodenprofilen.

Horizont	$\theta_r^*(hor.)$	$\theta_s^*(hor.)$	$\alpha_{vG}^*(hor.)$	$n_{vG}^*(hor.)$
	[Vol. %]		$[m^{-1}]$	$[-]$
Aeh	13.9	35.3	0.044	1.64
Ae	3.3	24.7	0.052	1.87
Bsh	7.3	32.0	0.046	1.74
Bsh-Go	2.7	21.6	0.046	1.87
Go	1.2	27.9	0.049	2.10

2. Jede der 350 Wassercharakteristiken bezieht sich auf eine dieser Horizont-Referenzfunktionen. Die Abweichung von der jeweiligen Referenzfunktion wird mit Hilfe eines linearen Skalierungsfaktors ausgedrückt. Die räumliche Verteilung aller Skalierungsfaktoren ergibt ein horizontübergreifendes Muster (siehe

Abb. 4 B) und zeichnet die hydraulisch wirksame Dynamik kurz- und mittelfristiger pedologischer Prozesse nach. Ein qualitativer Vergleich von Abb. 4 B mit Abb. 1 zeigt, dass die Skalierungsfaktoren ein ähnliches Muster wie die zungenartige Humusverlagerung (Podsolierung) aufweist. Eine genauere Untersuchung ergab eine signifikante Korrelation zwischen Skalierungsfaktoren und den Gehalten an organischem Kohlenstoff [Deurer et al., 2000].

Das räumliche Muster der linearen Skalierungsfaktoren klassifizierten wir mit Hilfe geostatistischer Methoden [Cressie, 1993]. Wir fanden eine Korrelationslänge von etwa 0.2 m in der Horizontalen. Der Probenahmeabstand in der Vertikalen war für die Ableitung einer Korrelationslänge zu gross. Die linearen Skalierungsfaktoren folgten einer Quadratwurzel-Verteilung.

4.2 Die hydraulische Leitfähigkeit

Am Messtransekt *mt* (siehe Abb. 2) massen wir an 19 Positionen in mehreren Tiefen volumetrische Wassergehalte (siehe Abb. 5) sowie Tensiometerpotentiale in stündlicher Auflösung. Mit Hilfe der Daten des Messzeitraumes vom 10.03.1998 bis zum 30.03.1998 ermittelten wir die hydraulische Leitfähigkeit nach der *unsteady drainage flux method* [Flühler et al., 1976; Green et al., 1986] in modifizierter Form.

Zu Beginn dieses Zeitraumes lagen die Potentiale der Tensiometermessungen mit -30 bis -20 hPa überall nahe der Wassersättigung. Sie nahmen dann durch Drainage bis zur Feldkapazität ab, die am Transekt bei etwa -50 bis -70 hPa erreicht wurde. Während des Zeitraumes konnten wir keinen Wasserentzug durch Wurzeln beobachten und Niederschlag trat nicht auf.

Für einzelne Messpositionen erhielten wir diskrete Werte für die Leitfähigkeit in Abhängigkeit des volumetrischen Wassergehaltes $K(\theta; s)$. Unter der Annahme der Stationarität zweiter Ordnung koppelten wir diese Werte direkt an die Ergebnisse der Skalierung der Wassercharakteristiken der drei Bodenprofile:

- Im *van Genuchten* [1980] Modell hydraulischer Eigenschaften wird die hydraulische Leitfähigkeit $K(\theta; s)$ mit Hilfe des Parameters n_{vG} der Wassercharakteristik und der gesättigten Leitfähigkeit $K_s(s)$ parameterisiert.
- An Stelle einer lokalen Optimierung von n_{vG} benutzten wir den Parameter der Horizont Referenzfunktion $n_{vG}^*(hor.)$ (siehe Tab. in Abb. 4). Entsprechend passten wir $K_s(s)$ als einzigen Fit-Parameter an die gemessenen Leitfähigkeiten jeder Messposition an.

ABBILDUNG 5: Messpositionen für den volumetrischen Wassergehalt mit TDR. Der Ursprung der Y-Koordinate entspricht der Oberkante des Mineralbodens.

Im nächsten Schritt beschrieben wir die Heterogenität der hydraulischen Leitfähigkeit.

1. Aus den gesättigten Leitfähigkeiten der Messpositionen innerhalb eines Horizontes leiteten wir eine mittlere gesättigte Leitfähigkeit für jeden Horizont ab.
2. Das Verhältnis zwischen der gesättigten Leitfähigkeit der einzelnen Messposition zu dem Referenzwert des zugehörigen Horizontes ergibt einen Leitfähigkeits-Skalierungsfaktor [Vogel et al., 1991].
3. Wir konnten keine räumliche Struktur dieser Skalierungsfaktoren ermitteln. Die Abstände zwischen den Messpositionen waren zu gross.

Die mittlere gesättigte Leitfähigkeit im Unterboden (Bsh und Go Horizont) war mit 0.26 cm h^{-1} etwa viermal so gross wie im Oberboden (Ah und Aeh Horizont). Die Skalierungsfaktoren aller Horizonte waren lognormal verteilt und ihre Variabilität war im Bsh Horizont deutlich höher als in den übrigen Horizonten.

4.3 Die Hydrophobizität

Bodenpartikel können hydrophobe Überzüge organischer Substanz aufweisen. Diese können Materialeigenschaften wie z.B. die Wassercharakteristik verändern [Bachmann, 1996; Bauters et al., 1998; Ustohal, 1998]. In mehreren Feldversuchen wurde ein Zusammenhang zwischen dem heterogenen Stofftransport und der Hydrophobizität festgestellt [Hendrickx et al., 1993; Dekker and Ritsema, 1996].

Zur Kennzeichnung der Hydrophobizität benutzen wir den *Water Drop Penetration Time (WDPT) Test* [Leley, 1969]. Dabei wird die Zeit, die ein Wassertropfen benötigt, in eine lufttrockene Bodenprobe zu infiltrieren, gemessen.

ABBILDUNG 6: Durchschnittliche Werte der *Water Drop Penetration Times* am Zusatztransekt at. Links: Über die Transektlänge gemittelte Tiefenfunktion. Rechts: Über die Tiefe gemittelte Zeiten entlang des Transektes.

Wir analysierten die WDPT's am 30.04.1998 an dem 8 m langen Transekt an Bohrkernen bis zu einer Tiefe von 1.5 m. Der Oberboden bis zu einer Tiefe von etwa 0.6 - 0.8 m konnte als hydrophob klassifiziert werden, der Unterboden zeigte dagegen keine Hydrophobizität. Die saisonelle Oszillation des Grundwasserspiegels verhinderte im Bereich des Go Horizontes einen dauerhaften Überzug von Bodenpartikeln mit organischer Substanz.

Mit Hilfe eines Indikatoransatzes [Cressie, 1993] untersuchten wir die WDPT's bis zu einer Tiefe von 0.9 m auf ihre räumliche Struktur. In der Vertikalen ergab sich eine Korrelationslänge, die der Distanz bis zum Beginn des Go Horizontes entspricht. In der Horizontalen zeigte die Hydrophobizität weiträumige Zusammenhänge. Unsere Transektlänge war zu kurz, um ihr Ausmass eindeutig festzustellen.

4.4 Der Tracerversuch

Auf der Fläche des Messtransektes *mt* wurde ein Tracerversuch durchgeführt. Dafür konstruierten wir eine ferngesteuerte Seilbahn, an die ein Kasten (0.15 x 0.15 x 2.8 m) angebracht war. Der Kastenboden enthielt 1776 Injektionskanülen durch die die Tracerlösung aus ungefähr 2.5 m Höhe auf die Fläche beregnet wurde. Auf diese Weise brachten wir $9.93 \text{ g m}^{-2} \text{ Br}^-$ mit 4.19 mm m^{-2} künstlichem Regen in 2 h auf einem 12 m langen und 2.7 m breiten Streifen aus.

Die Verlagerung von Br^- im Boden mit dem natürlichen Regen verfolgten wir mit Hilfe von Saugkerzen (siehe Abb. 7), die an 18 Positionen in 3 Tiefen *z*, und zwar 0.3 m, 0.7 m und 1.1 m, installiert waren. Nach jeweils etwa 20 mm Niederschlag entnahmen wir Sauglösung.

Wir analysierten den Stofftransport mit Hilfe des Ansatzes der Transferfunktionen [Jury, 1982; Jury et al., 1982; Jury and Roth, 1990]. Die Bromidkonzentrationen als Funktion des Bestandesniederschlages *I* an jeder Messposition werden mit Hilfe einer eindimensionalen Transferfunktion parameterisiert.

ABBILDUNG 7: Positionen zur Entnahme von Bodenlösung mit Saugkerzen. Der Ursprung der Y-Koordinate entspricht der Oberkante des Mineralbodens.

Die entsprechenden Parameter sind die Masse, die mittlere Verlagerungsgeschwindigkeit V [mm/mm I] und die Dispersion D [mm²/mm I]. Die Dispersivität λ [mm] ist eine charakteristische Länge der Dispersion.

Die wichtigsten Ergebnisse fassen wir zuerst auf der Skala der einzelnen Saugkerzen (lokale Ebene) und dann auf der Skala des gesamten Transektes (Transektebene) zusammen.

Lokale Ebene:

In der 0.3 m Tiefe schwankte die Wiederfindungsrate für Br⁻ zwischen 71% und 149%. Dies signalisiert die Bedeutung lateraler Fließbewegungen. Die mittlere Geschwindigkeit V zeigte ebenfalls ein weites Spektrum. So reichten z.B. an einer Position 50 mm Bestandesniederschlag bereits aus, den Schwerpunkt des Pulses bis in 0.3 m Tiefe zu verlagern. An einer anderen Position waren es 191 mm. Die Dispersivität ist für einen Boden fast homogener Textur beträchtlich (siehe Tab. 1).

Die mittlere Verlagerungsgeschwindigkeit zeigte die grösste Variabilität in der 0.7 m Tiefe. Die Dispersion nahm von der 0.3 m Tiefe zur 0.7 m Tiefe linear zu, ein typisches Kennzeichen für einen stochastisch-konvektiven Transportprozess. Gleichzeitig nahm die mittlere Verlagerungsgeschwindigkeit zu.

In der 1.1 m Tiefe traten mehrere bimodale Durchbruchkurven auf und die mittlere Verlagerungsgeschwindigkeit nahm extrem zu. Das heisst der Anteil des wassergefüllten Porenraumes in dem dann auch der Stofftransport stattfand nahm extrem ab. Wir schätzten, dass etwa 60% des wassergefüllten Porenraumes von der Bodenoberfläche bis in 1.1 m Tiefe nicht am Stofftransport teilnahmen.

ABBILDUNG 8: Räumliche Verteilung der Stoffkonzentrationen. Die zugehörigen kumulativen Bestandesniederschläge als Funktion der Transektposition sind ebenfalls dargestellt. Oben nach der ersten Probenahme und 20 mm Bestandesniederschlag und Unten nach der letzten Probenahme und etwa 300 mm Bestandesniederschlag.

Nach nur 20 mm Bestandesniederschlag konnten wir bereits Stoffkonzentrationen in 1.1 m Tiefe detektieren (siehe Abb. 8). Dies zeigte die Bedeutung präferentiellen Fließens am Standort. Die Stoffverteilung nach etwa 300 mm Niederschlag war weit gleichförmiger (siehe Abb. 8).

Eine genauere Analyse zeigte, dass die Muster der Stoffverlagerung nur bedingt von der Verteilung des Bestandesniederschlages geprägt wurde. Die spezifische räumliche Struktur hydraulischer Eigenschaften spielte unserer Meinung nach eine weit bedeutendere Rolle [Deurer et al., 2001a].

Transektebene:

Über die Transekt Skala gemittelt zeigte der Stofftransport zwei Phasen. Bis in 0.7 m Tiefe war der Transport stochastisch-konvektiv. Stoffe bewegten sich in isolierten Regionen und entsprechend war die Dispersivität mit 0.28 m für einen Boden homogener Textur extrem hoch. Dies wird sonst nur in Böden mit zahlreichen Schichten verschiedener Materialien erreicht [z.B. Roth, 1991].

Im Übergang von dem durch die Podsolierung zu dem durch Vergleyung geprägten Teil des Bodenprofils bewegten sich die Stoffe preferentiell in einem stark reduziertem Transportvolumen. So war die mittlere Verlagerungsgeschwindigkeit bis in 1.1 m Tiefe etwa dreimal so hoch wie bis in die anderen beiden Tiefen.

TABELLE 1: Parameter der Durchbruchkurven auf lokaler und Transekt Skala. Für die Parameter auf lokaler Skala geben wir den Median aller Positionen in der jeweiligen Tiefe an. Auf der Transekt Skala führen wir ausserdem die Ergebnisse der Modellierung (mod.) zum Vergleich zu den Messungen (gem.) auf.

Parameter:	0.3 m Tiefe			0.7 m Tiefe			1.1 m Tiefe		
	Lokal	Transekt gem. mod.		Lokal	Transekt gem. mod.		Lokal	Transekt gem. mod.	
Wiederfindung [%]	91.8	93.3	94.3	73.7	74.2	67.8	58.9	59.8	32.4
V(z) [mm/mm l]	2.9	2.6	2.2	3.7	2.9	3.5	8.9	8.4	4.73
D(z) [mm ² /mm l]	173.5	298.7	95.8	431.8	836.8	123.8	647.7	1023.6	55.5
λ(z) [mm]	53.8	114.4	43.6	127.2	283.7	31.8	72.3	121.9	11.7

5 Modellierung und Vergleich mit den Messungen

Zur Modellierung des Wasser- und Stofftransportes benutzten wir das Simulationsprogramm SWMS.2D. Es löst die Richardsgleichung für Wasserflüsse bei unterschiedlicher Sättigung und die Konvektions-Dispersionsgleichung für den Stofftransport in zwei Dimensionen [Simunek et al., 1994].

ABBILDUNG 9: Räumliche Verteilung der modellierten Stoffkonzentrationen. Oben: Nach der ersten Probenahme und etwa 20 mm Bestandesniederschlag Unten: Nach der letzten Probenahme und etwa 300 mm Bestandesniederschlag. Die durchgezogenen Linien geben die Horizontaltrennen wieder.

Als räumlich variable Materialeigenschaften berücksichtigten wir die unabhängig gemessenen Wassercharakteristiken und hydraulischen Leitfähigkeiten. Sie werden im Modell mit Hilfe mittlerer Funktionen für den jeweiligen Horizont und horizontübergreifend durch räumlich korrelierte Verteilungen von Skalierungsfaktoren repräsentiert.

Um eine räumlich kontinuierliche Anfangsbedingung zu erhalten, interpolierten wir die gemessenen Tensiometerpotentiale zwischen den Messpositionen. In stündlicher Auflösung gaben wir als obere Randbedingung den räumlich variablen Niederschlag und als untere Randbedingung den Grundwasserstand vor. Mit Hilfe heterogener Materialeigenschaften erreichten wir ein fingerartiges unregelmässiges Stoffverteilungsmuster (Abb. 9, oben). Ein Vergleich mit den Messungen (siehe Abb. 8) zeigte aber, dass die ersten Stoffflüsse weit schneller ins Grundwasser gelangten als mit den Modellierungen vorhergesagt. Die gemessene Dispersivität auf der Transekt Skala war weit grösser als die modellierte (siehe Tab. 1). Dies sind alles Indizien die auf präferentiellen Fluss hinweisen, der im Modell nicht berücksichtigt wird.

6 Ausblick

Welche Schwächen hat unser Konzept?

Wir wollen uns auf zwei wesentliche Punkte beschränken, die Darstellung heterogener Materialeigenschaften und die Kontinuumsannahme.

Wir extrahierten die Heterogenität in Form durchschnittlicher horizontaler und vertikaler Korrelationslängen der Wassercharakteristiken, die an drei Bodenprofilen ermittelt wurden und übertrugen sie auf das Messtransekt. Die Korrelationslängen stellen durchschnittliche Eigenschaften dar, sie geben keine spezifische Struktur wieder. Unter spezifischer Struktur verstehen wir z.B. den Verbindungsgrad zwischen Regionen hoher oder niedriger Leitfähigkeit.

Wie soll man sich konzeptionell präferentielles Fliessen in einem Boden vorstellen, in dem Makroporen nur eine untergeordnete Rolle spielen?

Bei den herkömmlichen Kontinuumsmodellen kann der wassergefüllte Porenraum als teilweise mobil und immobil klassifiziert werden. Aber Studien auf mikroskopischer Ebene in homogenen wassergesättigten Materialien wie z.B. Glasperlen zeigen, dass selbst unter diesen einfachsten Versuchsbedingungen der Fluss nur in einem Teil des wassergefüllten Porenraumes stattfindet. In einem Experiment waren die Korrelationslängen der Wasserphase transvers zur Hauptflussrichtung z. B. doppelt so gross wie die der entsprechenden Porenwassergeschwindigkeiten [Deurer et al., 2001b]. Flüsse scheinen eher in strukturierten Netzwerken stattzufinden, die sich in Abhängigkeit der Materialeigenschaften und der Anfangs- und Randbedingungen entwickeln. Entsprechend verlaufen sie nur durch einen Teil des Porenraumes.*

Danksagung:

Diese Arbeit entstand mit der mentalen, physischen und finanziellen Hilfe vieler. Besonders wollen wir K. Roth, H. Evermann, G. Draheim, E. Castaing, K. Müller, J. Bachmann und J. Simunek danken.

Literatur

- Bachmann, J., Benetzbarkeit im Zusammenhang mit dem Humifizierungsgrad der organischen Substanz und ihr Einfluss auf Infiltration und Wasserretentionskurven, *Z. Pflanzenernaehr. Bodenkd.*, 5, 190-196, 1996.
- Bauters, T. W. J., DiCarlo, D. A., Steenhuis, T. S., and J.-Y. Parlange, Preferential flow in water-repellent sands, *Soil Sci. Soc. Am. J.*, 62, 1185-1190, 1998.
- Böttcher, J., Lauer, S., Strebel, O., and M. Puhmann, Spatial variability of canopy throughfall and groundwater sulfate concentrations under a pine stand, *J. Env. Qual.*, 26, 503-510, 1997.
- Cressie, N. A. C., *Statistics For Spatial Data*, Wiley Series in Probability and Mathematica Statistics. John Wiley & Sons, Inc., revised edition, 1993.
- Dekker, L. W. and C. J. Ritsema, Preferential flow paths in a water repellent clay soil with grass cover, *Water Resour. Res.*, 32(5), 1239-1249, 1996.

*Die Arbeiten wurden von der DFG im Rahmen des SPP 546 "Geochemische Prozesse mit Langzeitfolgen im anthropogen beeinflussten Sickerwasser und Grundwasser" gefördert.

- Deurer, M., *The Dynamics Of Water And Solute Flow In The Unsaturated Zone Of A Coniferous Forest: Measurement and Numerical Simulation*, PhD thesis, University of Hannover, Germany, 2000.
- Deurer, M., Duijnsveld, W. H. M., and J. Böttcher, Spatial analysis of water characteristic functions in a sandy podzol under pine forest, *Water Resour. Res.*, 36(10), 2925-2935, 2000.
- Deurer, M., Duijnsveld, W. H. M., Klump, G., and J. Böttcher, A comparison of boundary conditions and water retention parameters with the small scale solute transport in the unsaturated zone of a forested site, *Water Resour. Res.*, submitted, 2001a.
- Deurer, M., Vogeler, I., Clothier, B. E., and D. R. Scotter, Magnetic resonance imaging of hydrodynamic dispersion in a saturated porous medium, *Water Resour. Res.*, submitted, 2001b.
- Duijnsveld, W. H. M., Strelbel, O. J., and J. Böttcher, Prognose der Grundwasserqualität in einem Wassereinzugsgebiet mit Stofftransportmodellen (Stoffanlieferung aus dem Grundwasser, Stofftransport und Stoffumsetzung im Grundwasser), In *Texte 5/93*, p. 123. Umweltbundesamt, Berlin, 1993.
- Flühler, H., Ardakani, M. S., and L. H. Stolzy, Error propagation in determining hydraulic conductivities from successive water content and pressure head profiles, *Soil Sci. Soc. Am. J.*, 40(6), 830-836, 1976.
- Green, R. E., Ahuja, L. R., and S. K. Chong, *Hydraulic Conductivity, Diffusivity, and Sorptivity of Unsaturated Soils: Field Methods*, chapter 30, Methods of Soil Analysis, Part 1. Physical and Mineralogical Methods. American Society of Agronomy-Soil Science Society of America, 1986.
- Hendrickx, J. M. H., Dekker, L. W., and O. H. Boersma, Unstable wetting fronts in water repellent field soils, *J. Env. Qual.*, 22, 109-118, 1993.
- Jury, W. A., Simulation of solute transport with a transfer function model, *Water Resour. Res.*, 18(2), 363-368, 1982.
- Jury, W. A. and K. Roth, *Transfer functions and solute movement through soil: Theory and applications*. Birkhäuser, Basel, 1990.
- Jury, W. A., Stolzy, L. H., and P. Shouse, A field test of the transfer function model for predicting solute transport, *Water Resour. Res.*, 18(2), 369-375, 1982.
- Letey, J., Measurement of contact angle, water drop penetration time, and critical surface tensions., In *Proc. Symp. Water Rep. Soils, CA*, pp. 43-47. Univ. of Calif., Riverside, 1969.
- Miller, E. E. and R. D. Miller, Physical theory for capillary flow phenomena, *J. Appl. Phys.*, 27, 324-332, 1956.
- Nielsen, D. R., Hopmanns, J. W., and K. Reichhardt, *Scale dependence and scale invariance in hydrology*, edited by G. Sposito, chapter 5: An emerging technology for scaling field soil behaviour. Cambridge University Press, 1997.
- Roth, K., Jury, W. A., Flühler, H., and W. Attinger, Transport of chloride through an unsaturated field soil., *Water Resour. Res.*, 27, 2533-2541, 1991.
- Simunek, J., Vogel, T., and M. T. van Genuchten, The SWMS-2D code for simulating water flow and solute transport in two-dimensional variably saturated media, version 1.1, research report 132, U.S. Salinity Laboratory, USDA, ARS, Riverside, CA, 1994.
- Ustohal, P., Stauffer, F., and T. Dracos, Measurement and modeling of hydraulic characteristics of unsaturated porous media with mixed wettability, *J. Cont. Hydrol.*, 33, 5-37, 1998.
- van Genuchten, M. T., A closed-form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils, *Soil Sci. Soc. Am. J.*, 44, 892-898, 1980.
- Vogel, T., Cislserova, M., and J. Hopmans, Porous media with linearly variable hydraulic properties, *Water Resour. Res.*, 27(10), 2735-2741, 1991.
- Warrick, A. W., Mullen, G. J., and D. R. Nielsen, Scaling field-measured soil hydraulic properties using a similar media concept, *Water Resour. Res.*, 13(2), 355-362, 1977.
- Wösten, J. H. M., Use of scaling techniques to quantify variability in hydraulic functions in the Netherlands, In Roth, K., Jury, W. A., and H. Flühler, editors, *Field-Scale Water and Solute Flux in Soils*, pp. 141-155. Birkhäuser Verlag Basel, 1989.

THEORETISCHE BETRACHTUNGEN UND NUMERISCHE SIMULATIONEN VON MIGRATIONSPROZESSEN IM UNGESÄTTIGTEN BODEN

Sabine Klepsch

1 EINLEITUNG

Das explosionsartige Bevölkerungswachstum ist eines der Hauptprobleme unserer Zeit, gefolgt von ständig steigendem Bedarf an Lebensmitteln und erhöhter Umweltbelastung. Gleichzeitig soll trotz immer intensiverer Landwirtschaft die Produktionskapazität der Böden erhalten bleiben, wobei die Auswirkungen durch unseren Eingriff in ein äußerst komplexes Ökosystem meist gar nicht oder viel zu spät richtig abgeschätzt werden. Einige der negativen Folgeerscheinungen sind Bodenerosion, Gefährdung des Trinkwassers sowie der Erntequalität durch Anwendung von Pestiziden und Herbiziden, Bodenversalzung, Verlust der Bodenfruchtbarkeit, verringerte „Filter“-Kapazität der Böden, steigende Pestizidresistenz, Belastung von Ackerböden und Grundwasser, Senkung des Grundwasserspiegels durch übermäßiges Abpumpen zur Bewässerung, bis hin zu einem Beitrag an der globalen Klimaveränderung infolge des Einflusses auf Wasser-, Kohlenstoff- oder Stickstoffzyklen.

Das Verständnis der Stofftransportprozesse im Boden ist Voraussetzung für geeignete Gegenmaßnahmen und gesetzliche Regelungen im Rahmen des Bodenschutzes. Mathematische Modellierung ist deshalb in diesem Bereich von großer Bedeutung. Migrationsprozesse in der ungesättigten Bodenzone werden von einer Vielfalt an komplexen und teils wechselwirkenden physikalischen, chemischen und mikrobiologischen Faktoren bestimmt. Die Prozeßbeschreibung ist vor allem von der räumlich-zeitlichen Skala der Betrachtung abhängig und kann in verschiedenste Kategorien eingeteilt werden, u. a. in physikalische oder empirische, deterministische oder stochastische, null- bis dreidimensionale Modelle, Kompartimentmodelle, 1-, 2-Bereichs-, oder „1-site“-, „2-site“-Modelle. Die Auswahl eines geeigneten Programms für Simulationen des Stofftransports ist allein schon wegen der großen Anzahl der in den letzten Jahrzehnten entwickelten Modelle schwierig, sollte aber neben der Dimension und den chemisch/physikalischen Eigenschaften des Systems nicht zuletzt von der Verfügbarkeit der vorhandenen Input-/Output-Daten, den vorliegenden Anfangs- und Randbedingungen, dem zeitlichen Umfang des Experiments, und der räumlich/zeitlichen Variabilität der Bodeneigenschaften und Transportparameter abhängen. Rein deterministische Ansätze reichen zur Prozeßbeschreibung oft nicht aus, weshalb vermehrt stochastische Methoden, wie Monte Carlo Simulation, „scaling“-Methoden und stochastisch/kontinuierliche Modelle, angewandt oder mit deterministischen Verfahren verknüpft werden. Geostatistische Methoden gewinnen zunehmend an Bedeutung. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden deterministische numerische Modelle (LEACHP, CHAIN_2D und HYDRUS_2D) verwendet um Experimente unterschiedlicher Dimension zu simulieren und einzelne Teilprozesse der zugrundeliegenden Transportgleichungen zu untersuchen. Da die für Böden charakteristischen Nichtgleichgewichts(NE; non-equilibrium)-Phänomene den Verlauf von Durchbruchkurven entscheidend beeinflussen und zu erhöhtem „tailing“ oder verfrühtem Auftreten des Stoffes im Grundwasser führen können, werden verschiedene NE-Ansätze diskutiert. Die Implementierung zusätzlicher Module (in eine DOS-Version von HYDRUS_2D) wird anhand eigener Subroutinen gezeigt. In einer kurzen theoretischen Einführung werden einige wichtige, die Migration beeinflussenden Prozesse bzw. Ansätze beschrieben.

2 THEORIE

2.1 Transportgleichung

Die Bilanzgleichung des Stofftransports in der ungesättigten Bodenzone kann geschrieben werden als

$$\theta \cdot \partial_t c + \partial_t (\rho \cdot s) + \partial_t (a_v \cdot g) = \partial_{x_i} \left(\theta D_{ij}^w \partial_{x_j} c \right) + \partial_{x_i} \left(a_v D_{ij}^g \partial_{x_j} g \right) - q_i \partial_{x_i} c - S(c_r - c) - \mu_w \theta c - \mu_s \rho s - \mu_g a_v g + \gamma_w \theta + \gamma_s \cdot \rho + \gamma_g a_v \quad (1)$$

mit θ = Wassergehalt; t = Zeit; c = Lösungskonzentration; ρ = Trockendichte; s = adsorbierte Konzentration; a_v = Luftgehalt; g = Konzentration in gasförmiger Phase; x_i = räumliche Koordinaten; $D_{ij}^{w,g}$ = Diffusions-Dispersionstensor in wässriger bzw. gasförmiger Phase; q_i = i -te Komponente der Volumenflußdichte; S = Senke; c_r = Konzentration in Senke; $\mu_w, s, g / \gamma_w, s, g$ = Reaktionsraten erster/nullter Ordnung für gelösten Stoff in flüssiger, fester und gasförmiger Phase.

2.2 Sorption

Die Modellierung der Sorption im Boden ist besonders in Hinblick auf die Anwendung von toxischen Substanzen in der Landwirtschaft von großer Bedeutung. Sorption hängt sowohl von den Eigenschaften der Substanz selbst, der Bodenzusammensetzung als auch Parametern wie pH-Wert, Temperatur etc. ab. *Molekulare Eigenschaften* wie Molekülgröße, Hydrophobizität, molekulare Ladung, räumliche Struktur, Vorhandensein von H-Brücken oder koordinativen Bindungen bestimmen weiters Art und Ausmaß der Adsorption. Die Kinetik der Sorption ist meist durch eine „schnelle“ Reaktion gekennzeichnet, gefolgt vom langsameren Transportprozeß in die Mikroporen des Sorbents. Die schnelle Sorption ist hauptsächlich „Physisorption“ – d. h. nur Van der Waals Kräfte sind wirksam, sie ist auch bestimmt durch Diffusion des Pestizids zur Oberfläche des Sorbents bzw. von diesem weg („Filmdiffusion“). Bei gegebener Temperatur repräsentieren Adsorptionsisothermen einen definierten, reversiblen Zusammenhang zwischen der Zahl der pro Oberflächeneinheit adsorbierten Teilchen und der Konzentration in Lösung. Die meist verwendeten sind Henry-, Freundlich-, und Langmuir-Isothermen.

Neben **Ab-Initio-** und **semi-empirischen Methoden** werden **molekular-mechanische Methoden** (Kraftfeld-Theorie) angewandt um auf *atomarer bzw. molekularer Ebene* Sorptionsinteraktionen zu berechnen (z. B. Gerzabek et al. 2001). Die Ableitung der Parameter in den empirischen Isothermen aus quantenchemischen Berechnungen könnte einige aufwendige Experimente ersetzen. Die Theorie der Statistischen Mechanik bildet dabei eine mögliche Brücke zwischen diesen verschiedenen Skalen der Betrachtung. Die Kopplung „mikroskopischer“ mit „makroskopischer“ Modellierung der Sorption ist Ziel weiterer Forschungsarbeiten.

Neben Sorption bestimmen u. a. Abbauverhalten, H₂O-Löslichkeit, und mögliche Verflüchtigung der Substanz (die Diffusion in Gasen ist ca. 10⁴ mal schneller als in H₂O) deren weiteren Verbleib im Boden. Der Abbau von Pestiziden wird sehr oft von Mikroorganismen bestimmt, und abiotischen Prozessen wie Hydrolyse oder Photolyse. Weiters können Pflanzenenzyme nach Adsorption in den Wurzeln, oder Reduktion/Oxidation (an der Bodenoberfläche) dazu beitragen. Die Abbaurate ist abhängig vom Wassergehalt, Temperatur, Molekülstruktur und dem Ausmaß der Adsorption. Abbauprodukte können H₂O, Kohlendioxid oder, je nach Substanz, Nitrat, Sulphat oder Phosphat sein.

2.3 Erweiterte Modelle

„Preferential flow“ bewirkt beschleunigten Transport durch die Bodenmatrix und wird häufig bei Feld- und Lysimeterexperimenten beobachtet. Er kann viele Ursachen haben wie Transport durch Makroporen (auch hervorgerufen durch Wurzelgänge oder Wurmlöcher), heterogene Bodeneigenschaften, „Hindernisse“ im Boden (z. B. Steine, horizontale lokalisierte Schichten hoher Dichte etc.), hydrophobe Bodeneigenschaften, aber auch inhomogener Wasser- oder Stoff-„Input“. Mit Modellen basierend auf der „einfachen“ Konvektions-Dispensionsgleichung (CDE) sind solche Prozesse und das oft beobachtete „tailing“ von Durchbruchkurven nicht reproduzierbar. In den letzten

Jahrzehnten wurden viele Ansätze entwickelt, die eine Erweiterung der einfachen CDE darstellen um NE-Prozesse berechnen zu können. In den numerischen Simulationen wird deshalb unter anderem getestet, wie sich chemisches und physikalisches Nichtgleichgewicht auf den Stofftransport auswirkt. Die in den jeweiligen Programmen implementierten NE-Modelle sind im folgenden kurz beschrieben.

2.3.1 Chemisches NE-Modell

Im „two-site“-NE-Modell sind zwei Arten von Adsorptionsplätzen berücksichtigt: es können damit Gleichgewichts(Eq)-Adsorption („type-1“ Plätze) und eine kinetische Sorptionsreaktion erster Ordnung („type-2“ Plätze) berechnet werden (Selim et al. 1976, Cameron und Klute 1977). Die entsprechenden Gleichungen lauten in 1-dimensionaler Form

$$(1 + \frac{f\rho K_d}{\theta}) \frac{\partial c}{\partial t} + \frac{\rho}{\theta} \frac{\partial s_2}{\partial t} = D \frac{\partial^2 c}{\partial x^2} - v \frac{\partial c}{\partial x} \quad (2a) \quad \frac{\partial s_2}{\partial t} = \alpha [(1-f)K_d c - s_2] \quad (2b)$$

K_d = linearer Adsorptionskoeffizient; s_2 = Konzentration der gelösten Phase (type-2 Adsorberplätze); D = Diffusions-Dispersionskoeffizient; v = mittlere Porenwassergeschwindigkeit; α = Transfertrate erster Ordnung; und f = Anteil an Sorptionsplätzen im Gleichgewicht.

2.3.2 Physikalisches NE-Modell

Beim „Zwei-Bereichs“-Modell wird der Porenraum in eine mobile und immobile Region eingeteilt. Kombiniert mit einem Eq-Sorptionsterm und einer Transferreaktion erster Ordnung zwischen den zwei Bereichen kann das Modell in folgender Form geschrieben werden (van Genuchten & Wierenga 1976, Brusseau & Rao 1990; u.v.a.)

$$(\theta_m + \rho f K_d) \frac{\partial c_m}{\partial t} + [\theta_{im} + (1-f)\rho K_d] \frac{\partial c_{im}}{\partial t} = \theta_m D_m \frac{\partial^2 c_m}{\partial x^2} - \theta_m v_m \frac{\partial c_m}{\partial x} \quad (3a)$$

$$[\theta_{im} + (1-f)\rho K_d] \frac{\partial c_{im}}{\partial t} = \alpha (c_m - c_{im}) \quad (3b)$$

c_m, c_{im} = Konzentrationen der gelösten Phase im mobilen, immobilen Bereich, mit entsprechendem volumetrischen Wassergehalt θ_m und θ_{im} ; D_m = scheinbarer Diffusions-Dispersionskoeffizient der mobilen Phase; v_m = mittlere Porenwassergeschwindigkeit der mobilen Phase; α = Massen-Transferkoeffizient (α Diffusionsweglänge⁻¹) erster Ordnung; und f = Anteil der festen Phase in direktem Kontakt mit mobiler wässriger Phase.

Eine bessere Übereinstimmung mit der Realität wird durch „Mehrbereichsmodelle“ erreicht, führt aber auch zu einer größeren Zahl an unbekanntem Parametern. Der Porenraum wird bei diesem Ansatz weiter diskretisiert und bei immer feinerer Unterteilung schließlich eine kontinuierliche Porengrößen- oder Geschwindigkeitsverteilung angenommen. In einem „multiprocess“-Ansatz können physikalische NE- und chemische NE-Prozesse zusammengefaßt werden.

Ein weiteres Konzept zur Berechnung physikalischen NE, das bereits von Mohanty et al. (1997) in CHAIN_2D implementiert wurde, basiert auf „bimodalen“ Retentionskurven. Es wurde entwickelt zur Berechnung von NE-Wasserströmung und Stofftransport in makroporösen Böden nahe Sättigung, für Bereiche in denen die Strömung rein durch Schwerkraft bestimmt wird. Die Funktion der nicht-kapillaren Leitfähigkeit oberhalb eines kritischen hydraulischen Potentials h^* (Grenze zwischen kapillar- zu Schwerkraft-dominiertes Strömung) ist in Gleichungen 4a, 4b beschrieben:

$$K_{nc}(h) = K^* + K^* (\exp^{(h-h^*)\delta} - 1) \quad (4a) \quad K_{nc}(h) = K^* + K^* (\exp^{(-h^*)\delta} - 1) \quad (4b)$$

$\forall h^* < h \leq 0$ $\forall h > 0$

mit δ = Fit-Parameter für effektive Makroporosität oder andere strukturelle Eigenschaften, die zum nichtkapillar dominierten Fluß beitragen; K_{nc} = hydraulische Leitfähigkeit des nicht-kapillar dominierten Bereichs; und K^* = hydraulische Leitfähigkeit bei h^* .

Für $h \leq h^*$ werden die ursprünglichen van Genuchten-Retentions- und Leitfähigkeitsfunktionen verwendet. Das gleiche Konzept wurde in einer DOS-Version von HYDRUS_2D implementiert um die Vorteile dieser Software zu benutzen (vor allem die graphische Oberfläche des Programms). In LEACHP kann physikalisches NE mittels einer modifizierten Addiscott-Gleichung simuliert werden (ein mobiler und immobil Bereich ist durch einen „threshold“-Wert und die Feldkapazität definiert), dieser Ansatz wurde aber in der vorliegenden Arbeit nicht verwendet.

Ein weiteres Phänomen kann Ursache für beschleunigten Stofftransport sein - Adsorption an mobile Bodenpartikel („mobile carrier“, Abb. 1) kann das Migrationsverhalten erheblich beeinflussen. Ein Modell für *mobile Adsorbents* wurde z. B. von Knabner et al. (1993, 1996) vorgestellt. Besonders die Mobilität hydrophober Substanzen kann durch Adsorption an „carrier“ (z. B. gelöster organischer Kohlenstoff) erhöht, aber auch reduziert werden. Der Einbau einer effektiven Adsorptions-isotherme zur Berücksichtigung des „Carrier-Effektes“ in eine DOS-Version von HYDRUS_2D ist geplant.

- (1) $B+C \leftrightarrow A$ $A = \text{Konz. des Komplexes (BC)}$
 - (2) $B+S^F \leftrightarrow F$ $B = \text{Konz. der Schadstoffes in wäßriger Phase}$
 - (3) $A+S^E \leftrightarrow E$ $C = \text{Konz. des mobilen Sorbents}$
 - (4) $C+S^G \leftrightarrow G$ $S^{F,E,G} = \text{Anteil der Sorptionsplätze an Bodenmatrix für B, A bzw. C}$
- $F, E, G = \text{an Matrix adsorb. Konz. von B, A bzw. C}$

Abb. 1. Schema – Mobile Sorbents.

2.4 SKIT-Theorie angewandt auf HYDRUS_2D

Solche erweiterten Modelle haben den Nachteil, daß der zeitliche Simulationsaufwand steigt und zusätzliche Parameter angepaßt werden müssen. Die genannten NE-Modelle gehen aber im Grenzfall bestimmter Parameter in Eq-Zustand über – im Zusammenhang mit Sorption gilt dann z. B. die „LEA“ (linear equilibrium assumption). Es ist deshalb wichtig, das vorliegende System diesbezüglich zu analysieren. So ist die LEA in vielen Fällen ausreichend, wenn die Transportgeschwindigkeiten klein im Vergleich zu Reaktionsraten sind. Bahr & Rubin (1987) entwickelten eine Methode (SKIT; separation of kinetically influenced term) zur Abschätzung dieser Grenzen der Anwendbarkeit von Eq-Modellen, die hilfreich in der Verringerung der Komplexität von Transportmodellen sein kann. Diese Methode wird zumindest theoretisch auf HYDRUS_2D angewandt. Ausgehend von Gleichung 1 und hier im einfachsten Fall gezeigt unter Vernachlässigung der Gasphase, des Quell-/Senkterms, und der Transformations-/Abbaurates ($\mu_{w,s}, \gamma_{w,s} = 0$) lautet die LEA

$$\partial_t c = \frac{1}{R \cdot \theta} \left[\partial_{xi} (\theta D_{ij} \partial_{yj} c) - q_i \partial_{xi} c \right] \quad \text{mit} \quad R = 1 + \frac{\rho}{\theta} \cdot \frac{f \cdot k \cdot \beta \cdot c^{\beta-1}}{(1 + \eta \cdot c^\beta)^2} \quad (5a)$$

Unter genannten Vereinfachungen folgt:

$$\theta \cdot \partial_t c + \rho \cdot \partial_t s^k = \partial_{xi} (\theta D_{ij} \partial_{yj} c) - q_i \partial_{xi} c \quad \text{mit} \quad \rho \cdot \partial_t s^k = \rho \cdot \omega \cdot \left[(1-f) \frac{k \cdot c^\beta}{1 + \eta \cdot c^\beta} - s^k \right] \quad (5b)$$

Nach einigen Umformungen läßt sich folgende Gleichung aufstellen:

$$\partial_t c = \frac{1}{R^* \cdot \theta} \left[\partial_{xi} (\theta D_{ij} \partial_{yj} c) - q_i \partial_{xi} c \right] - \frac{1}{R^* \cdot \theta \cdot \omega} \partial_t \left[\theta \cdot \partial_t c - \partial_{xi} (\theta D_{ij} \partial_{yj} c) + q_i \partial_{xi} c \right] \quad (5c)$$

$$R^* \equiv 1 + \frac{\rho}{\theta} \cdot \left[(1-f) \frac{\beta \cdot k \cdot c^{\beta-1}}{(1 + \eta \cdot c^\beta)^2} \right], \quad p_d \equiv \omega \cdot \left(\theta + (1-f) \frac{\rho \cdot \beta \cdot k \cdot c^{\beta-1}}{(1 + \eta \cdot c^\beta)^2} \right) \quad (5d)$$

Somit kann ein *Vorfaktor* $p_d = R^* \cdot \theta \cdot \omega$ (Nenner) definiert werden, dessen Größe festlegt, ob der 1. Term (RHS) der Gleichung 5c den „kinetischen“ 2. Term dominiert und damit die LEA gültig ist.

3 VERWENDETE SOFTWARE UND SIMULATIONEN

Die folgenden numerischen Modelle wurden für die Simulationen von Säulen-, Lysimeter-, und Feldexperimenten verwendet: das 1-dimensionale Finite-Differenzen (FD) Modell LEACHP, die Pestizid-Version von LEACHM (Wagenet 1992); CHAIN_2D (Simunek & van Genuchten 1994), ein 2-dimensionales Finite-Element (FE) Modell; und HYDRUS_2D (Simunek et al. 1999; die Routinen von CHAIN_2D sind mittlerweile darin implementiert). Das analytische Programm CXTFIT (Toride et al. 1995) wurde zur Bestimmung von Stofftransport-Parametern aus bekannten Konzentrationsverläufen herangezogen (inverses Problem) oder zur Berechnung als „direktes“ Problem. Der Vergleich von Modellen soll die Analyse bestimmter Teilprozesse ermöglichen, die Vor- und Nachteile hervorheben und schlußendlich auch das Verständnis der zugrundeliegenden Theorie vertiefen.

3.1 Programm-Erweiterungen

Der source code von HYDRUS_2D (in der Originalversion mit graphisch unterstütztem user interface) wurde von den Autoren der Software zur Verfügung gestellt, wodurch Veränderungen und Erweiterungen des Programmcodes möglich sind. Formal wurde die Eingabe abgeändert, so daß die Inputfiles in der MS Windows-Oberfläche generiert, mit eigenen zusätzlichen Inputfiles gekoppelt und anschließend die Outputfiles wieder mittels der Windows-Oberfläche betrachtet werden können. Folgende mathematische Zusätze wurden bis jetzt in das Programm eingebaut (Abb. 2): bimodale Retentionskurven des modifizierten CHAIN_2D-Programms als Ansatz zur Modellierung von „preferential flow“; eine Lysimeter-Randbedingung; die pH-Abhängigkeit des K_d -Wertes, die Abhängigkeit des K_d -Wertes von den Bodenfraktionen und ein Unterprogramm zur Berechnung der Evapotranspiration nach Penman Monteith. Weiters wurde in HYDRUS_2D eine Schnittstelle programmiert, mit der (in selbst gewählten Zeitschritten) Wurzelverteilungen in das Programm gebunden werden können. Die Verteilung der Wurzeln über die Zeit selbst muß aber extern berechnet werden. Somit kann zumindest bei längeren Simulationszeiträumen eine realistischere Transpiration berücksichtigt werden als dies bei konstanter Wurzeltiefe möglich ist.

Abb. 2. Erweiterungen der DOS-Version von HYDRUS_2D;

Beispiel: Abhängigkeit des Adsorptions-Faktors von den einzelnen Bodenfraktionen und der Zeit: (f^* = Korrekturfaktor; $t_{eq,x}$ = Zeitdauer, bis „Gleichgewichts- K_x “-Wert der jeweiligen Bodenfraktion erreicht ist; $x = u$ (Schluff), t (Ton), bzw. s (Sand); m_x = Skalierungsparameter; $s_x \propto (\%X)/100$);

$$K_d = f^* [K_u \cdot f_u(t) + K_t \cdot f_t(t) + K_s \cdot f_s(t)] \quad , \quad \text{mit}$$

$$f_x(t) = \frac{t}{m_x \cdot t + t_{eq,x}} \cdot s_x$$

als möglicher Ansatz für die Funktionen $f_x(t)$.

3.2 Säulenversuche

Die Säulenversuche wurden in stationärem Zustand bei unterschiedlichen Porenwassergeschwindigkeiten (v_p) durchgeführt (Shukla 1998). Konzentrationen von $\text{Ca}^{2+}\text{Br}_2^-$ und $\text{Mg}^{2+}\text{Cl}_2^-$ wurden im Ausfluß gemessen. Für die Simulationen wurden aus diesen Experimenten zwei Versuche mit $v_p = 0.07 \text{ cm/h}$ (Test 1) und $v_p = 0.5 \text{ cm/h}$ (Test 2) gewählt. Eq-, two-site NE-Modelle (in CHAIN_2D und LEACHP) sowie das mobile/immobile Modell (in HYDRUS_2D) wurden getestet. CXTFIT wurde dazu verwendet mittels inverser Simulation diese Modellparameter zu berechnen, die dann als Input-Daten für numerische Simulationen dienen (Fellner 1999, Klepsch et al. 2000). Die Ergebnisse stimmen, berechnet mit den Eq- als auch NE-Modellen, gut mit den gemessenen Durchbruchkurven (BTC; breakthrough curve) überein, obwohl keine Kalibrierung vorgenommen

wurde. Zwischen 2-, quasi-3-dimensionalen (axial-symmetrischen) und 1-dimensionalen Simulationen ist im wesentlichen kein Unterschied zu finden. Anzumerken ist, daß zum Beispiel die Verringerung des θ_{im} (bei Test 1) zu besseren Resultaten führt. In Abb. 3 sind BTC und die Summe der Residua für einige Simulationen (Test 2) dargestellt.

Abb. 3. BTC für Test 2, two-site NE-Sorption und mobil/immobiles Konzept ($v_p = 0.5$ cm/h, $K_d = 0.186$ dm³/kg; $f = 0.113$; $\alpha = 2e-3$ h⁻¹; bzw. $\theta_{im} = 0.150$; $f = 0.657$; $\alpha = 5.2e-4$ h⁻¹) und Differenz zwischen gemessener und simulierter BTC für Test 2.

Sensitivitätsanalysen der NE-Modelle sind bereits zahlreich durchgeführt worden. Beim 2-site-Modell erreicht man eine Verzögerung der Durchbruchkurven durch große Werte der Parameter α , f , und K_d (siehe Gleichungen 2a, 2b). Der Einfluß von f wird bei großem α geringer, und derjenige vom Dispersionsfaktor D wird bei kleinen Werten von α und K_d größer. Analoge Sensitivitäten gelten auch für das mobile/immobiler Modell und wurden ebenfalls bereits ausführlich getestet (z. B. van Genuchten & Wierenga 1976; Mahinthakumar & Vigneswaran 1990). Großes θ_{im} und verringertes α beschleunigen den Transport, und großes f verzögert die BTC, weil dadurch vermehrt Adsorption stattfinden kann (siehe Gleichungen 3a, 3b). Für großes α findet schneller Stoffaustausch zwischen den Phasen statt, was zu einem System nahe dem Gleichgewicht führt. Der Einfluß von θ_{im} ist für kleine Werte von k und α größer. Die Sensitivitäten vieler Parameter hängen ganz allgemein stark von ihrem Betrag aber auch vom jeweiligen restlichen Parametersatz ab (z. B. von v_p , D etc.).

Anhand eines fiktiven Säulenexperiments wurde neben dem mobilen/immobilen Modell ein weiteres Konzept, die *bimodalen Retentionsfunktionen*, zur Simulation physikalischen Nichtgleichgewichts getestet. Die hydraulischen Parameter sowohl für die „unimodalen“ als auch „bimodalen“ Funktionen wurden gleich jenen beschrieben in Mohanty et al. (1997; Tabelle 3) gewählt. Hier sind aber im Gegensatz zum 2-Bereichs-Ansatz erheblich schwieriger Sensitivitäten der Parameter prüfbar. Außerdem neigt das System sehr schnell zu numerischen Instabilitäten. Der Bereich des hydraulischen Potentials, innerhalb dessen das Modell überhaupt erst zu tragen kommt, ist sehr schmal. Für $h^* < h$ wird weiters in beiden Regionen konstanter Wassergehalt angenommen ($\theta = \theta_s$). Dies sollte auch in Hinblick auf die Meßgenauigkeit betrachtet werden. Allerdings sind durch dieses Modell hohe Infiltrationsraten nachbildbar, weshalb eine Anwendung der „bimodalen Retentionsfunktionen“ am ehesten bei intensiven Regenereignissen oder „ponded infiltration“ sinnvoll scheint, oder auch bei Existenz einer Bodenschicht hoher Dichte, worüber sich leicht ein Bereich nahe Sättigung bilden kann.

3.3 Lysimeter-Versuche

Daten aus Lysimeterexperimenten sind von der Dimension zwischen Feld- und Laborexperimenten einzureihen und eignen sich besonders zur Verifizierung von Simulationsmodellen aufgrund der bekannten Bilanzgrößen in der CDE. Mit gemessenen Niederschlags- und Sickerwassermengen, weiteren meteorologischen Parametern und bodenphysikalischen Messungen (z. B. Wassergehalts-Saugspannung-Daten) sind genauere Simulationen des Bodenwasserhaushalts möglich als bei Feld-

experimenten. Neben Experimenten der Lysimeteranlage des Forschungszentrums Seibersdorf (Haberhauer et al. 2000, Abb. 4) werden Kleinlysimeter-Experimente für Simulationsstudien (Loiskandl et al. 2000) verwendet (Abb. 5). Gefundene Bromid-Doppelpeaks in einem weiteren Lysimeterversuch können allerdings nicht mit den verwendeten kontinuierlichen Programmen nachgebildet werden.

Abb. 4. Lysimeter-Experiment: Drainage und Evapotranspiration: *CRAIN* = cumulative rain; *CEVAPA* = cum. actual evaporation; *CTRANA* = cum. actual trans-piration; *CLW* = cum. drainage; *ET* = cum. evapotrans-piration; *QR* = cum. total actual transpiration rate; *Q3* = cum. bottom flux (exp.: kum. ET = 300 mm; kum. Ausfluß = 11.65 mm).

Abb. 5. Simulation eines Kleinlysimeters mit HYDRUS_2D – Druckverteilung (a), Geschwindigkeitsfeld (b)

3.4 Feldversuch

Anhand von Daten eines Feldexperimentes von Groen (1997) wurden die Programme LEACHP und CHAIN_2D unter instationären Bedingungen getestet (Abb. 5). In diesem Fall ist wegen teilweise unzureichend vorhandener Input- und stark streuender Output-Daten eine Modellkalibrierung nicht möglich. Es können aber einige generelle Eigenschaften der Modelle festgestellt werden (Tabelle 1). Unterschiede zwischen den Programmen werden durch den numerischen Algorithmus, der Dimensionalität, zeitabhängigen Randbedingungen, den inkludierten Wärmetransport-Gleichungen oder den Möglichkeiten zur Berechnung von „preferential flow“ hervorgerufen. 2-dimensionale Simulationen unterscheiden sich bei diesem Beispiel von 1-dimensionalen, vor allem da im ersten Fall Drainrohre im numerischen Modell berücksichtigt werden können (bei CHAIN_2D bzw. HYDRUS_2D). Die Vereinfachung zu einem 1-dimensionalen System ist möglicherweise nicht gerechtfertigt. Quasi-1-dimensionale Simulationen führen zu höheren „Peak“-Wassermengen in der Drainage verglichen mit den 2-dimensionalen Berechnungen (Fellner 1999). Letztere führen auch zu einem früheren Auftreten von Bromid in der Drainage. In 2-dimensionalen Simulationen (mit Drainrohren; in CHAIN_2D) ist ein schnellerer Transport des Pestizids zur Drainage mit geringeren peaks feststellbar. Adsorption und die Temperaturabhängigkeit der Sorptionsparameter haben großen Einfluß auf die Durchbruchkurven. Der Wärmetransport ist in CHAIN_2D bzw. HYDRUS_2D realistischer modelliert, da hier neben Wärmeleitung (wie in LEACHP) auch Wärmekonvektion berechnet wird.

Abb. 5. Metamitron-Konzentration in Drainage (L = LEACHP, C = CHAIN_2D); lineare Adsorption (= lin.); $K_d = 0.8 \text{ dm}^3/\text{kg}$; „Freundlich“-Adsorption (= F); $K_F = 0.53 \text{ dm}^3/\text{kg}$, $\beta = 0.74$; Zeitpunkt (nach Simulations-Beginn) und Menge der Applikation: $t = 42 \text{ d}$, $c_0 = 0.8 \text{ kg/ha}$; und Vergleich mit 2-dimensionalen (2D) Simulationen.

Tabelle 1. Einige Vor- und Nachteile der Programme

	LEACHP	HYDRUS 2D
Vorteile	Pflanzenwachstum implementiert, numerisch stabil auch bei Simulation mehrerer Bodenschichten und nichtlinearer Sorption, source code sehr übersichtlich	Komplexe Geometrie d. Systeme simulierbar, Wärmetransport und -konvektion, inverse Modellierung und Berechnung v. Retentionsparametern und gesättigter hydraulischer Leitfähigkeit mittels Neuronaler Netze (über Pedotransferfunktionen)
Nachteile	räumliche Diskretisierung gleich im gesamten Bereich, Retentionsfunktionen mit Funktion nach Campbell definiert	bei Simulation nichtlinearer Sorption, mehreren Bodenschichten numerisch anspruchsvoll, neigt u. U. eher zu Instabilitäten als LEACHP, Pflanzenwachstum oder variabler Grundwasserspiegel nicht simulierbar, Niederschlag gleichmäßig auf Oberfläche verteilt

4 DISKUSSION

Neben Meßfehlern, unzureichend bekannten experimentellen Input/Output-Daten, und ungenau ermittelten Parametern der Modellgleichungen können auch numerische Fehler, Fehler im Programm selbst und in den Modellannahmen zu falschen Ergebnissen führen. Vor allem bei nicht-linearen Modellen ist deshalb das Abschätzen der Fehlerfortpflanzung bis zum „Output“ sehr wichtig. Oft ist der source code einer Software nicht erhältlich und dadurch die Fehlersuche bei auftretenden Problemen erschwert. Thema eines Kurzprojekts am Dresdner Grundwasserforschungszentrum e.V. unter Prof. Luckner war z. B. die Modellierung von Sorption und mikrobiellem Abbau eines Schadstoffes im Grundwasserleiter. Ausgehend von der partiellen Differentialgleichung im Stofftransportmodell PCGEOFIM entsteht unter Vernachlässigung von Divergenz und Ortsabhängigkeit der Parameter eine gewöhnliche nichtlineare Differentialgleichung - ein sogenannter nulldimensionaler Reaktor. Diese Gleichung wurde numerisch gelöst (FORTRAN-Programm), die Ergebnisse mit verschiedenen analytischen Berechnungen getestet und Sensitivitätsanalysen der Parameter durchgeführt. Außerdem wurde die Gleichung durch Berücksichtigung der Zeitabhängigkeit des Retardationsfaktors korrigiert und Unterschiede zu den Ergebnissen aus der vereinfachten Formel in PCGEOFIM dargestellt. Die durchgeführten Arbeiten bildeten die Grundlage für eine Modifizierung des 3-D-Schadstofftransportmodells PCGEOFIM.

Die Wahl des geeigneten Programms für Simulationen von Migrationsprozessen hängt von vielen Faktoren ab und ist nicht immer leicht zu entscheiden. Wesentliche Kriterien sind neben Modellannahmen, Dimension, oder verwendetem Algorithmus auch Status der „erfolgreichen“ Anwendung des Programms. Viele der deterministischen Modelle sind durch hohe Input-Anforderungen und eine große Zahl an (meist nicht bekannten) Parametern gekennzeichnet. Nur wenige dieser Parameter können direkt gemessen werden. Zumindest einige müssen daher in Schätzverfahren bzw. durch Kalibrierung bestimmt werden. Annähernd gleiche Ergebnisse können allerdings oft mit mehreren Parametersätzen erreicht werden. In Sorooshian et al. (1998) wird ein Algorithmus beschrieben, der eine wesentliche Verbesserung im Vergleich zur häufig verwendeten Methode ist, Parameter zur Schätzung einzeln zu variieren. Es wurde in diesem Projekt ein „Multi-Objekt“-Optimierungsalgorithmus entwickelt (MOCOM-UA; Multi-Objective COMplex evolution-university of Arizona), in Kombination mit einer „multi-objective generalized sensitivity analysis“-Methode (MOGSA). Da die Aussagekraft eines Programms natürlich stark von der Qualität der „geschätzten“ Parameter der implementierten Gleichungen abhängt, sollten Methoden wie die oben genannte vermehrt Anwendung finden und mit der jeweils benutzten Software kombiniert werden. Deterministische Programme bringen trotz der erwähnten Schwierigkeiten doch einige wesentliche Vorteile mit sich: nur durch Untersuchung der einzelnen Teilprozesse des Systems können mittels Sensitivitätsanalysen die Parameter bestimmt werden, welche für u. U. effektivere, „einfachere“ Modelle notwendig sind und dadurch der Simulationsaufwand erheblich reduziert werden. Auswirkungen unterschiedlicher Anfangs-, Randbedingungen, Bodeneigenschaften oder Substanzen auf die Ergebnisse können unter Vermeidung von langwierigen und kostspieligen Experimenten getestet werden, und es kann die erforderliche Anzahl an Experimenten durch Simulationen optimiert

werden. Von großer Bedeutung ist allerdings die Art der Implementierung der Prozeßgleichungen in die Simulationsmodelle. Risikoanalysen sind jedenfalls nur mit einer genauen Analyse der Theorie der wichtigen Prozesse sinnvoll und interpretierbar.

Danksagung

Ich bedanke mich besonders bei Prof. Loiskandl, Prof. Gerzabek und Prof. Rattay für das Ermöglichen dieser kooperativen Dissertation.

Literatur

- Bähr, J.M. & Rubin, J. 1987. Direct Comparison of Kinetic and Local Equilibrium Formulations for Solute Transport Affected by Surface Reactions. *Water Resources Research* 23(3): 438-452.
- Brusseau, M. L., Rao, P. S. C. 1990. Modeling Solute Transport in Structured Soils: A Review, Elsevier Science Publishers B. V., Amsterdam, Geoderma, 46.
- Cameron, D.R. & Klute, A. 1977. Convective-Dispersive solute transport with a combined equilibrium and kinetic adsorption model. *Water Resources Research* 13(1): 183-188.
- Fellner, J. 1999. Vergleich von Stofftransportmodellen. Diplomarbeit. Institut für Hydraulik und Landeskulturelle Wasserwirtschaft, Universität für Bodenkultur Wien.
- Gerzabek, M. H., Aquino, A., Haberhauer, G., Tunega, D. & Lischka, H. 2001. Molecular modelling - opportunities for soil research. *Bodenkultur*, in press.
- Groen, K.P. 1997. Pesticide leaching in polders, Field and model studies on cracked clays and loamy sand. Wageningen University.
- Haberhauer, G., Krenn, A., Klepsch, S., Temmel, B. & Gerzabek, M.H. FTSP - Endbericht 1998-2000. Verhalten von Pflanzenschutzmitteln in der Umwelt. Vom Experiment zum Modell (PEXMO).
- Klepsch, S., Loiskandl, W., Shukla, M.K., Kammerer, G., Krenn, A. & Gerzabek, M.H. 2000. Comparison and evaluation of migration experiments with numerical models. *Computational Methods in Water Resources CMWR XIII*. Balkema Publishers, Rotterdam, The Netherlands.
- Knabner, P., Kögel-Knabner, I. & Totsche, K.U. 1993. Carrier influenced Transport of Pollutants in Porous Media: Mathematical Modeling. In "Contaminated Soil '93", Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1, 163-172.
- Knabner, P., Totsche, K.U., & Kögel-Knabner, I. 1996. The Modeling of Reactive Solute Transport with Sorption to Mobile and Immobiler Sorbents. Part 1: Experimental Evidence and Model Development. *Water Resources Research* 32 (1996), 1611-1622.
- Loiskandl, W., Zartl, A., Klepsch, S. & Cepuder, P. 2000. Comparison of different soil water monitoring methods, EGS XXV General Assembly, Nice, France 25 - 29 April 2000, Poster.
- Mahinthakumar, G. & Vigneswaran, S. 1990. Solute transport through saturated soils: a study of the physical non-equilibrium model. *Water, Air and Soil Pollution* 51: 161-180.
- Mohanty, B.P., Bowman, R.S., Hendrickx, J.M.H. & van Genuchten, M.Th. 1997. New piecewise-continuous hydraulic functions for modeling preferential flow in an in-termittent-flood-irrigated field. *Water Resources Research* 33(9): 2049-2063.
- Selim, H.M., Davidson, J.H. & Mansell, R.S. 1976. Evaluation of a two site adsorption desorption model for describing solute transport in soils. *Proceedings Summer Computer Simulation Conference*: 444-448. Washington D.C.
- Shukla, M.K. 1998. Solute transport in porous media with diffusion controlled and surface reaction rate laws. Dissertation at the Institute of Hydraulics and Rural Water Management, University of Agricultural Sciences, Vienna.
- Simunek, J. & van Genuchten, M.Th. 1994. The CHAIN 2D Code for Simulating the Two-Dimensional Movement of Water, Heat and Multiple Solutes in Variably-Saturated Porous Media, Version 1.1. Research Report No. 136. U. S. Department of Agriculture, Riverside, California.
- Simunek, J., Sejna, M. & van Genuchten, M.Th. 1999. The HYDRUS-2D Software for Simulating the Two-Dimensional Movement of Water, Heat, and Multiple Solutes in Variably-Saturated Media. Version 2.0. U. S. Salinity Laboratory. Agricultural Research Service. U. S. Department of Agriculture, Riverside, California.
- Sorooshian, S., Gupta, H.V., and Bastidas, L.A. Final Report on Project Proposal Number EAR-9418147. Calibration of Hydrologic Models Using Multi-Objectives and Visualization Techniques. Department of Hydrology and Water Resources, University of Arizona, Tuscon, AZ 85721, submitted October 1998.
- Toride, N., Leij, F.J. & van Genuchten, M.Th. 1995. The CXTFIT Code for Estimating Transport Parameters from Laboratory or Field Tracer Experiments, Version 2.0. Research Report No. 137, U. S. Department of Agriculture Riverside, California.
- van Genuchten, M.Th. & Wierenga, P.J. 1976. Mass transfer studies in sorbing porous media I Analytical solutions. *SSSA Proceedings* 40(4): 473-480.
- Wagenet, R.J. & Hutson, J.L. 1992. LEACHM Leaching Estimation and Chemistry Model, Version 3. Department of Soil, Crop and Atmospheric Sciences, Cornell University, New York.

BODENSCHUTZ – EINE GLOBALE HERAUSFORDERUNG

von

Winfried E.H. Blum¹

Einleitung

Bodenschutz als globale Herausforderung ist kein neues Thema. International gibt es hierzu zahlreiche Proklamationen, so z.B. die "Europäische Bodencharta" des Europarates, von 1972, die von den meisten europäischen Ländern inzwischen ratifiziert wurde; die "Weltbodencharta" und "Weltbodenpolitik" der Food and Agricultural Organization (FAO) der Vereinten Nationen, von 1981; die UN "Weltcharta für Natur" von 1982; die "Agenda 21" der Rio-Konferenz der Vereinten Nationen (1992), und hier speziell die Kapitel X-XIV, vgl. Blum 1990. – Darüber hinaus bestehen eine Reihe rechtlich verbindlicher internationaler Konventionen, wie z.B. die Konvention zur Erhaltung der biologischen Vielfalt (UNCBD), die Klima-Rahmenkonvention (UNFCCC) oder die vor Kurzem in Kraft getretene Konvention zur Bekämpfung der Wüstenbildung (UNCCD). Letztere ist vor allem für jene Länder von Bedeutung, die in speziellen klimatischen Zonen liegen.

Darüber hinaus besteht ein umfangreiches Fachwissen, das in zahlreichen Publikationen niedergelegt ist, siehe z.B. "Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen" (1994, 2001); in denen nicht nur die Bedeutung von Böden für die Natur und die Anthroposphäre, sondern auch die weltweite Degradation der Böden mit Hilfe von Syndromen dargestellt, und Forschungs- sowie Handlungsempfehlungen zu ihrem weltweiten Schutz gegeben werden, vgl. auch Blum et al. 1997; Blum et al. 1998; Bridges et al. 2001. - Dass einzelne Länder, wie z.B. die Bundesrepublik Deutschland ein Bundes-Bodenschutzgesetz mit wesentlichen neuen Möglichkeiten zum Schutz der Böden erlassen haben, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass global gesehen bezüglich Bodenschutz keine positiven Entwicklungen zu verzeichnen sind (EEA/UNEP 2001).

¹ International Union of Soil Sciences (IUSS), Institut für Bodenforschung der Universität für Bodenkultur, Gregor Mendel-Str. 33, 1180 Wien, Austria

Woran liegt es, dass trotz zahlreicher politischer Proklamationen und wissenschaftlicher Erkenntnisse der Bodenschutz weder in Europa noch weltweit wesentlich vorankommt?

Dies dürfte vor allem daran liegen, dass Wissenschaftler nur Szenarien darstellen können, deren Beurteilung und operationale Umsetzung im Sinne von Schutzhandlungen jedoch von Politikern und Entscheidungsträgern vollzogen werden müssen (World Conference on Science 2000). Diese wiederum reagieren jedoch nur dann, wenn sie selbst sowie breite Bevölkerungsschichten die Bedeutung des Bodens für die Natur und die Anthroposphäre verstanden haben.

Ein wesentliches Hindernis für das Verständnis von Boden als Umweltmedium dürfte vor allem darin liegen, dass Böden nicht sichtbar sind (nur ihre Oberfläche), sie mit seltenen Ausnahmen nicht direkt für die menschliche Ernährung genutzt werden (im Gegensatz zum Wasser), und dass sie darüber hinaus teilweise negativ belegt sind, weil sie mit Schmutz in Verbindung gebracht werden und im Kontext mit verschiedenen Religionen auch mit dem Tod, da der menschliche Körper wieder zur Erde zurückkehrt. Selbst bei Erkenntnis, dass der Boden neben Luft und Wasser ein wesentliches Umweltmedium darstellt, ist vielen Menschen nicht klar, dass Böden im Gegensatz zu letzteren nicht beweglich sondern für extrem lange Zeit stabil und ortsgebunden, und in einer für menschliche Generationen bedeutsamen Zeitspanne nicht erneuerbar sind. Sie stellen auch viel komplexere Substrate dar als Luft und Wasser, und sind im Gegensatz zu letzteren kleinräumlich noch höchst unterschiedlich verteilt. Darüber hinaus sind Böden Puffersysteme und reagieren daher auf Umwelteinflüsse außerordentlich langsam.

Der Weg zum weltweiten Bodenschutz führt daher zwangsläufig über das grundsätzliche Verständnis der Gesellschaft für Böden und insbesondere deren Bedeutung für die Anthroposphäre und die Natur allgemein. Dazu muss allerdings auch noch Betroffenheit kommen, wenn eine operationale Umsetzung von Bodenschutz erreicht werden soll.

Dieses Verständnis und ein daraus resultierendes Engagement erfordert Kenntnisse über die Regelfunktion, Nutzungsfunktion und Lebensraumfunktion von Böden.

Die Bodenfunktionen

Da Bodenschutzprobleme in der Regel nur dort bestehen, wo Böden genutzt werden, ist zunächst ein grundsätzliches Verständnis der Funktion von Böden und deren Nutzung vorrangig. In diesem Zusammenhang sind mindestens sechs verschiedene Funktionen von Bedeutung, wovon drei mehr ökologisch, drei andere mehr technisch-industriell und sozio-ökonomisch von Bedeutung sind.

Die drei ökologischen Bodenfunktionen sind:

1. die Produktion von Biomasse und damit die Bereitstellung von Nahrungsmitteln, Futtermitteln, nachwachsender Energie und Rohstoffen, worunter z.B. auch die Produktion von Biomasse für Erholungsräume, z.B. in Form von Parklandschaften zu verstehen ist;
2. die Filter-, Puffer- und Transformationsfunktion zwischen der Atmosphäre, dem Grundwasser und der Pflanzendecke, wodurch die Umwelt geschützt wird, speziell die Luft, die Nahrungskette und die Biodiversität;
3. die Funktion des Bodens als biologisches Habitat und als Genreserve, da in Böden mehr Gene in Masse und Diversität vorhanden sind, als auf der gesamten Erdoberfläche.

Die drei technisch-industriellen und sozio-ökonomischen Funktionen sind:

4. physikalische Basis für technische, industrielle und sozioökonomische Strukturen und deren Entwicklung, wie z.B. Industrieanlagen, Wohnhäuser, Transportwege, Sport- und Erholungseinrichtungen, Abfalldeponien und vieles andere mehr;
5. um diese technisch-industriellen und sozio-ökonomischen Strukturen zu schaffen, werden Böden als Quelle für zahlreiche Rohstoffe, wie z.B. Ton, Sand, Schotter und Mineralien allgemein, sowie für die Gewinnung geogener Energie und von Wasser genutzt.
6. Darüber hinaus ist die Eigenschaft der Böden als geogenes und kulturelles Erbe von größter Bedeutung, da sie wesentlicher Teil unserer Kulturlandschaften sind und darüber hinaus paläontologische und archäologische Zeitzeugen vor dem Zerfall schützen.

Bodenschutz durch zeitliche und räumliche Harmonisierung der Nutzungskonkurrenz zwischen den Bodenfunktionen

Bodenverluste und Bodenzerstörung werden im Wesentlichen durch die räumliche und zeitliche Konkurrenz in der Nutzung der genannten sechs Bodenfunktionen verursacht (vgl. Abb. 1).

Abb. 1: Nutzungskonkurrenz zwischen den Bodenfunktionen (s. Anlage)

Hierbei können drei unterschiedliche Konkurrenzsituationen unterschieden werden:

1. Die Entwicklung technischer und industrieller Infrastruktur, oder die Gewinnung von Bodenmaterial als Rohstoff, wobei in beiden Fällen Böden versiegelt, zerstört und daher einseitig genutzt werden und für weitere Funktionen nicht mehr zur Verfügung stehen. Diese meist irreversiblen Nutzungen schränken die Optionen für zukünftige Generationen im Sinne der Multifunktionalität von Böden grundsätzlich ein (World Commission on Environment and Development, 1987).
2. Von diesen infrastrukturellen Einrichtungen, wie städtischen Ballungsräumen, Industrieanlagen und Verkehrswegen gehen messbare Belastungen auf die nahe gelegenen land- und forstwirtschaftlichen Böden aus, wobei das grundsätzliche Problem darin liegt, dass wir bis heute ungebremst fossile Energieträger und Rohstoffe aus dem Erdinneren an die Erdoberfläche holen und dort in Umlauf bringen, wobei Belastungen über den atmosphärischen Transport, auf dem Wasserwege sowie durch terrestrischen Transport erfolgen (Blum 1996). Böden reagieren in diesen Zusammenhang als Senke, aber auch als Quelle, wenn ihre Senkenkapazität überschritten wird. Böden sind daher die vorletzte Senke vor dem Meeresgrund. Intensive Bodenbelastungen erfolgen in der Nähe von Siedlungen, Industrieanlagen und Verkehrswegen, wobei der Urbanisierung und Industrialisierung besondere Bedeutung im Sinne langfristiger negativer Bodenbelastungen zukommen. Städtische Ballungsräume und Industriegebiete sind durch große Güterflüsse charakterisiert, wobei Teile dieser Güter als Abgase, Abwasser und Müll kaum kontrollierbar sind und daher langfristig chemische Zeitbomben darstellen (Blum 1998 a).

3. Weitere Konkurrenzsituationen bestehen innerhalb der ökologischen Nutzungen selbst, da für die Erzeugung von Feldfrüchten Düngemittel und in der Regel auch Pestizide, sowie teilweise auch Müllkompost und Klärschlämme eingesetzt werden. Landwirte erzeugen zwar auf ihrem Boden Nahrungsmittel, Futtermittel und nachwachsende Rohstoffe, darunter jedoch Grundwasser, da jeder Tropfen Regen, der auf ihre Böden fällt durch diese hindurch sickern muss, bevor Grundwasser entsteht. Insofern beeinflussen Land- und Forstwirtschaft mit ihrer Bewirtschaftungsweise nicht nur die Quantität sondern auch die Qualität der Grundwasserneubildung. Hierbei besteht in zunehmendem Maße eine unmittelbare Konkurrenz in der Befriedigung menschlicher Grundbedürfnisse. Darüber hinaus werden in steilem Gelände und unter ungünstigen ökologischen Bedingungen Böden durch Wasser- und Winderosion nachhaltig zerstört, mit negativen Auswirkungen auf die Biodiversität (Blum 1998 b).

Diese grundsätzlichen Zusammenhänge zu vermitteln und Betroffenheit zu erzeugen ist notwendig, wenn in Zukunft Bodenschutz durch nachhaltige Bodennutzung weltweit gefördert werden soll. Die Aufgabe der Wissenschaft ist es hierbei, Szenarien darzustellen.

Die Harmonisierung der konkurrenzierenden Bodennutzung und damit Bodenschutz ist jedoch eine politische Aufgabe, die nur durch politische Entscheidungsträger gelöst werden kann. Dabei sind sinnvolle Bottom-up Entscheidungen nur durch Aufklärung breiter Bevölkerungsschichten zu erreichen. Darüber hinaus besteht die Frage, auf welche Weise zwischen den hier dargestellten wissenschaftlichen Erkenntnissen einerseits und der politischen Entscheidungsfindung andererseits vermittelt werden kann. - Hierfür wurden in jüngster Zeit neue Ansätze entwickelt, die es erlauben, mit Hilfe von Indikatoren zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis und politischer Umsetzung zu vermitteln (OECD 1997, Blum 1999).

Indikatoren für die nachhaltige Bodennutzung und den Bodenschutz

Der Indikator-Ansatz für Bodenschutz besteht aus fünf Stufen, in denen zunächst die treibenden oder antreibenden Kräfte (driving forces) bestimmt werden, die ihrerseits

wieder Prozesse auslösen (pressures), die zu einem bestimmten Zustand führen (state). Aus diesem Zustand ergeben sich direkte oder indirekte Wirkungen (impacts), und diese wiederum sind Ursache von Gegenmaßnahmen im Sinne einer Reaktion (response). Dieser Ansatz wird im englischen Sprachgebrauch DPSIR = Driving force-Pressure-State-Impact-Response relationship genannt, vgl. EEA 1999 und Abb. 2.

Abb. 2: DPSIR-Ansatz für den Bodenschutz (s. Anlage)

Mit diesem Ansatz erscheint es möglich, Bodenschutzprobleme zu erfassen, deren zeitliche Veränderung zu überwachen sowie die dahinter stehenden Kräfte, Einflüsse und Aktionen zu kontrollieren und zu steuern oder bereits degradierte Böden zu sanieren. Hierdurch wird eine direkte Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Politik ermöglicht.

In Anbetracht der gravierenden, weltweiten Bodenschutzprobleme stellt sich auch die Frage, inwieweit globaler Bodenschutz über bestehende internationale Konventionen erzielt werden kann (Tutzing 1998; Haber et al. 1999).

Bodenschutz und internationale Konventionen

Aus Tabelle 1 sind die derzeit 41 wichtigsten internationalen Umweltabkommen und gleichgestellte Vereinbarungen ersichtlich (UNEP 2001), wobei zwischen Konventionen zum Schutz der Atmosphäre, zum Schutz der Biodiversität, zum Schutz gegen Chemikalien und gefährliche Abfälle, zum Schutze der Meere und Meeresorganismen, sowie zum Schutze von Boden und Land unterschieden werden kann (vgl. Tab. 1, s. Anlage).

Dass für den Schutz der Atmosphäre 4 wesentliche Konventionen bestehen, für den Schutz der Biodiversität insgesamt 13, für den Schutz gegen Chemikalien und gefährliche Abfälle 5, und für den Schutz der Meere und von Meerestieren 18, aber für den Schutz von Land und Boden nur eine, zeigt, wie schlecht es derzeit um den globalen Bodenschutz bestellt ist. Dabei ist diese einzige Konvention der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung (UNCCD) noch klimatisch eingegrenzt und daher nicht weltweit gültig.

Neben dem Bodenschutz durch die UNCCD (1997) bestehen aber auch Bodenschutzagenden in der Rahmenkonvention zum Klimaschutz (UNFCCC, 1998) sowie in der Konvention über Biologische Diversität (UNCBD, 1992). Diese Agenden werden bisher in keiner Weise wahrgenommen. - Deshalb ist es sehr erfreulich, dass die Internationale Union für den Schutz der Natur (IUCN), eine weltweite Organisation mit direktem Zugang zu Regierungen, während ihres Weltkongresses in Amman/Jordanien, im Oktober 2000 sich dieses Problems angenommen und eine Resolution beschlossen hat, sich weltweit des Bodenschutzes anzunehmen. Die IUCN hat diese Aufgabe ihrer Kommission für Umweltgesetze (Commission on Environmental Law, CEL), anvertraut, die wiederum eine Arbeitsgruppe bezüglich nachhaltigem Bodenschutz (Sustainable Soils Working Group, SSWG) gegründet hat. Diese ist derzeit damit beschäftigt, die Basis für eine neue weltweite Vereinbarung im Sinne eines legislativen Instrumentes für den Bodenschutz zu schaffen (Hannam 2001). - Dies kann als eine herausragende neue Entwicklung auf dem Gebiet des globalen Bodenschutzes betrachtet werden.

Darüber hinaus wird vom "Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU)", dem "Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP)", zusammen mit der "Internationalen Bodenkundlichen Union (IUSS)", und der Evangelischen Akademie Tutzing und weiteren Institutionen versucht, einen zwischenstaatlichen wissenschaftlichen Beirat zur Unterstützung von Bodenagenden in den internationalen Konventionen zu schaffen, ähnlich dem Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), vgl. UNFCCC 1998.

Schlussfolgerungen

Insgesamt kann festgestellt werden, dass derzeit von verschiedener Seite neue Initiativen für den weltweiten Bodenschutz ergriffen werden, um das öffentliche Verständnis für Böden zu verbessern und Indikatorenansätze zu entwickeln und neue Instrumentarien zum globalen Bodenschutz zu schaffen. Die Gemeinschaft der Bodenkundler ist aufgerufen, sich an diesen neuen Entwicklungen zu beteiligen (Blum 2000).

Literatur

- BLUM, W.E.H. 1990: The Challenge of Soil Protection in Europe. – Environmental conservation 17, 72-74.
- Blum W.E.H., E. KLAGHOFER, A. KÖCHL und P. RUCKENBAUER: Bodenschutz in Österreich, 455 S. einschl. Abb. und Tab. – Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft, Wien 1997.
- Blum W.E.H. 1998 a: Soil Degradation Caused by Industrialization and Urbanization. In: Blume H.-P., H. Eger, E. Fleischhauer, A. Hebel, C. Reij, K.G. Steiner (Eds.): Towards Sustainable Land Use, Vol. I, 755-766, Advances in Geocology 31, Catena Verlag, Reiskirchen.
- Blum W.E.H. 1998 b: Sustainability and Land Use. In: D'Souza G.E. and T.G. Gebremedhin (Eds.): Sustainability in Agricultural and Rural Development, 171-191, Ashgate, Aldershot, UK, Brookfield USA, Singapore, Sydney.
- Blum W.E.H. 1999: Agri-Environmental Indicators for Sustainable Land Management. In: 70 Years Georgian State Agrarian University, pp.18-27, Tbilisi, Georgia.
- Blum W. E. H. 2000: Challenge for Soil Science at the Dawn of the 21st Century. In Soil 2000: New Horizons for a New Century. Australian and New Zealand Second Joint Soils Conference, Volume 1: Plenary Papers. (Eds. J.A. Adams and A. K. Metherell). 3 - 8 December 2000, Lincoln University. New Zealand Society of Soil Science. pp. 35 – 42, Lincoln 2000 (ISBN 0-86476-131-7)
- Blume H.-P., H. Eger, E. Fleischhauer, A. Hebel, C. Reij, K.H. Steiner (Eds.), 1998: Towards Sustainable Land Use, Vol. I and II, Advances in Geocology 31, Catena Verlag.
- Bridges E.M., I.D. Hannam, L.R. Oldeman, I.W.T. Penning de Vries, S.J. Scherr and Samran Sombatpanit (Eds.) 2001: Response to Land Degradation. – Science Publishers Inc. Enfield, USA.
- European Environment Agency (EEA) 1999: Environment in the European Union at the Turn of the Century. European Environment Agency, Copenhagen, Denmark.
- European Environment Agency (EEA) and United Nations Environment Programme (UNEP), 2000: Down to earth: Soil degradation and sustainable development in Europe – A challenge for the 21st century. – Environmental issue series No. 16. EEA Copenhagen.
- Haber W., M. Held und M. Schneider (Hsg.) 1999. Nachhaltiger Umgang mit Böden – Initiative für eine internationale Bodenkonvention. – Süddeutsche Zeitung, München.
- Hannam I., 2001: Legal and Institutional Frameworks on Sustainable Soils. – IUCN. Commission on Environmental Law (CEL), Sustainable Soils Working Group (SSWG), Bonn.
- OECD 1997: Environmental Indicators for Agriculture. Publications Service Paris, France.
- Tutzing 1998: the Tutzing Project: "Time Ecology – Preserving Soils for Life – Proposal for a Convention on Sustainable Use of Soils" Editions Charles Léopold Mayer – La Librairie FPH, Paris and Ökon Verlag, München.

- UNCBD 1992: United Nations Convention on Biological Diversity.
- UNCCD 1997: United Nations Convention to Combat Desertification in those countries experiencing serious drought and/or desertification, particularly in Africa. Text with Annexes, UNCCD Interim Secretariat, Geneva, Switzerland.
- UNEP 2001: International Environmental Governance: Multilateral Environmental Agreements (MEAs) – Doc. UNEP/IGM/1/JNF/3 – 6 April 2001.
- UNESCO and ICSU, 2000: International Scientific Programme on Environment and Sustainable Development. – UNESCO, Paris.
- UNFCCC 1998: Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change. FCCC/CP/1997/L.7/Add.1, December 1997.
- Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen, 1999: Welt im Wandel: die die Gefährdung der Böden (Jahresgutachten). – Geschäftsstelle WBGU, Bremerhaven, BRD.
- Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen, 2001: Welt im Wandel – Neue Strukturen globaler Umweltpolitik. – Springer Verlag Berlin, Heidelberg, New York.
- World Conference on Science 2000: Science for the 21st Century – A New Commitment, UNESCO, Paris, France.
- World Commission on Environment and Development, 1987: Our Common Future. Oxford Univ. Press, New York.

Abb. 1

Abb. 2
**DER INDIKATORRAHMEN (DPSIR) -
 „ANTRIEBSKRÄFTE - BELASTUNGEN - ZUSTAND - AUSWIRKUNGEN - REAKTIONEN“
 DER EUROPÄISCHEN UMWELTAGENTUR
 FÜR EINE NACHHALTIGE BODEN-/LANDNUTZUNG**

Table 1
Core Environmental Conventions and Related Agreements of Global Significance

MEA	Date adopted	Secretari
Atmosphere Conventions:		
1. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)	1992	UN
2. Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change	1997	UN
3. Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer	1985	UNEP
4. Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer	1987	UNEP
Biodiversity-related Conventions:		
5. Convention on Biological Diversity	1992	UNEP
6. Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity	2001	UNEP
7. Convention on International Trade in Endangered Species (CITES)	1973	UNEP
8. Convention on Migratory Species (CMS)	1979	UNEP
9. Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds (AEWA) ¹	1995	UNEP
10. Agreement on the Conservation of Bats in Europe (EUROBATS) ¹	1991	UNEP
11. Agreement on the Conservation of Cetaceans of the Black Sea, the Mediterranean Sea and Contiguous Atlantic Area (ACCOBAMS) ¹		ACCOBA MS Sec.
12. Agreement on the Conservation of Seals in the Wadden Sea ¹	1990	Ind. Sec.
13. Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the Baltic and North Seas (ASCOBANS) ¹	1991	UNEP
14. Ramsar Convention on Wetlands	1971	IUCN
15. World Heritage Convention	1972	UNESCO
16. International Coral Reef Initiative (ICRI)	1995	ICRI Sec
17. Lusaka Agreement on Cooperative Enforcement Operations Directed at Illegal Trade in Wild Fauna and Flora	1994	KWS
Chemicals and Hazardous Wastes Conventions:		
18. Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal	1989	UNEP
19. Basel Ban Amendment	1995	UNEP
20. Basel Protocol on Liability and Compensation	1999	UNEP
21. Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Principle for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade	1998	UNEP/ FAO
22. Future Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POP)	2001	UNEP ²

Land Conventions:		
23. United Nations Convention to Combat Desertification	1992	UN
Regional seas conventions and related agreements³		
24. Global Programme of Action for the Protection of the Marine Environment from Land-based Activities	1995	UNEP
25. Convention for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution (Barcelona)	1976	UNEP
26. Kuwait Regional Convention for Cooperation on the Protection of the Marine Environment from Pollution	1978	ROPME ⁴
27. Convention for Cooperation in the Protection and Development of the Marine and Coastal Environment of the West and Central African Region (Abidjan)	1981	UNEP
28. Convention for the Protection of the Marine Environment and Coastal Area of the South-East Pacific (Lima)	1981	CPPS ⁴
29. Regional Convention for the Conservation of the Red Sea and Gulf of Aden Environment (Jeddah)	1982	PERSGA ⁴
30. Convention for the Protection and Development of the Marine Environment of the Wider Caribbean Region (Cartagena)	1983	UNEP
31. Convention for the Protection, Management and Development of the Marine and Coastal Environment of the Eastern African Region (Nairobi)	1985	UNEP
32. Convention for the Protection of the Natural Resources and Environment of the South Pacific Region (Noumea)	1986	SPREP ⁴
33. Convention for the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area (Helsinki)	1992	HELCOM ⁴
34. Convention on the Protection of the Black Sea from Pollution (Bucharest)	1992	BSEP ⁵
35. Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic	1992	OSPAR ⁵
36. Draft Convention for the Protection and Sustainable Development of the Marine and Coastal Environment of the Northeast Pacific ⁵		UNEP ²
37. Draft Convention for the Protection of the [Marine] [Environment] of the Caspian Sea ⁵		
38. The East Asian Seas Action Plan	1981	UNEP
39. Protection of the Arctic Marine Environment	1991	PAME ⁶
40. The Northwest Pacific Action Plan (NOWPAP)	1994	UNEP
41. South Asian Seas Action Plan	1995	SACEP ⁴

¹The 17 regional seas conventions and action plans are a global mosaic of agreements with one overarching objective: the protection and sustainable use of marine and coastal resources. Protocols, amendments and agreements of regional seas conventions are not listed.

²Non-UN regional organizations.

³UNEP is providing the secretariat on an interim basis.

⁴Negotiations are expected to be completed in 2001.

⁵Regional body with its own secretariat established by the Arctic Council.

⁶These agreements, while independent treaties, were concluded under the auspices of CMS.

BODENSCHUTZ in ÖSTERREICH

von A. Köchl

1.0 Einleitung

Grund und Boden sind ein knappes und kostbares Gut, das im Rahmen des Umweltschutzes besondere Aufmerksamkeit verdient. Weltweit sind nur 11 % der Festlandfläche für die landwirtschaftliche Erzeugung uneingeschränkt nutzbar (RUPPERT, 1999), in Österreich 31 %, wenn man vom Bundesgebiet Felsgelände und Gewässer, Wald und Almflächen in Abzug bringt. War im Verlauf der Menschheitsgeschichte primär das Ausmaß verfügbarer Bodenfläche für die Ernährungssicherung von Interesse, so hat sich im Zeitalter der Umweltverschmutzung und zonalen Nahrungsmittelüberschüsse der Schwerpunkt des Bodenschutzes zunehmend auf die Qualität des Bodens bzw. seine Eignung für die Produktion bekömmlicher Nahrungsmittel verlagert. Die Lebensmittelqualitätsprobleme und -krisen der jüngsten Zeit haben diesen Trend verstärkt. Europaweit werden agrarpolitische Konzepte überprüft und umfassende Kontroll- und Sicherheitssysteme in der Nahrungsmittelproduktion bis auf den Bauernhof verlangt. Nachdem die Produktionsgrundlage Boden am Beginn der Prozesskette steht und auf die Zusammensetzung der Lebensmittel, insbesondere der pflanzlichen, beträchtlichen Einfluss ausübt, gewinnen Fragen des Bodenschutzes erneut an Gewicht. Dies auch im Hinblick auf die entscheidende Rolle des Bodens für die Güte des Lebensmittels Trinkwasser. Der Reichtum Österreichs an der sich global verknappenden Ressource Trinkwasser gibt hierzulande zusätzliche Impulse zu Schutzbemühungen.

Bodenschutz als Notwendigkeit besonderer Art und Tragweite wird bewusst, wenn man den Blick über die agrarische oder vergleichbare Nutzung des Bodens hinausrichtet, etwa auf das Problem der Bodenkontamination durch Altablagerungen und die damit verbundene Gefahr des Versickerns giftiger Stoffe bis in das Grundwasser oder des gasförmigen Austretens in die Luft. Nahezu 30 000 sogenannte „Altablagerungen“ und „Altstandorte“ im Sinne des Altlastensanierungsgesetzes waren zu Beginn des Jahres 1999 beim österreichischen

Umweltbundesamt für das gesamte Bundesgebiet erfasst, über 2 400 Flächen als „Verdachtsflächen“ ausgewiesen und aufgrund einer Gefährdungsabschätzung 145 Flächen als sicherungs- bzw. sanierungsbedürftige Altlasten im Altlastenatlas eingetragen (PILGERTORFER, 1999). Wie Einzelfälle gezeigt haben, erfordern deren Sicherung und Sanierung unermessliche Milliardenbeträge. In der Bundesrepublik Deutschland wurden in Verbindung mit den rund 170 000 Altlastenverdachtsflächen vom Sachverständigenrat für Umweltfragen Schätzwerte für die Sanierung bis zu 1 030 Milliarden DM genannt.

2.0 Rechtslage

Im Bundesverfassungsgesetz über den umfassenden Umweltschutz vom Jahre 1984 bekennt sich die Republik Österreich (Bund, Länder und Gemeinden) zum umfassenden Umweltschutz und versteht hierunter auch Maßnahmen zur Reinhaltung des Bodens. Mit der Vollziehung ist die Bundesregierung betraut. Von dieser mehr deklaratorischen Überkompetenz abgesehen, erweist sich der Bodenschutz als klassische Querschnittsmaterie. Je nach Zeit, Zweck und erkannter Gefahrenquelle sind bodenschutzrelevante Bestimmungen in eine Vielzahl von Gesetzeswerken auf Bundes- und Landesebene eingeflossen und ergeben in ihrer Gesamtheit ein kompliziertes „Regelungsmosaik“ (DUSCHANEK, 1989). Beispiele für diesbezügliche Rechtsnormen auf Bundesebene wären das Luftreinhaltegesetz, Strahlenschutzgesetz, Düngemittelgesetz, Chemikaliengesetz, Wasserrechtsgesetz, Forstgesetz, Berggesetz, Abfallwirtschaftsgesetz, Altlastensanierungsgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz.

In der Länderhoheit hingegen finden sich Rechtsvorschriften mit stärkerem Regionalbezug, wie etwa die Raumordnungsgesetze, Grundverkehrsgesetze, Landschaftsschutzgesetze oder die eigentlichen Bodenschutzgesetze und diesbezüglichen Verordnungen.

Für den österreichischen Rechtsbereich wird jedenfalls einer Schließung von Rechtslücken und einer besseren Abstimmung der einzelnen Verwaltungsvorschriften der Vorzug gegenüber einem einheitlichen, die gewachsenen Rechtsbestände zerschneidenden Bodenschutz gegeben (HOLZER, 1991).

3.0 Schutzziele und –maßnahmen

3.1 Flächensicherung

Boden ist nicht vermehrbar und schwer regenerierbar, weshalb möglichst wenig Bodenfläche in ihrem natürlichen Aufbau gestört oder der Nutzung als Kulturland entzogen werden sollte.

Bis 1995 gingen in Österreich an landwirtschaftlicher Nutzfläche jährlich rund 15 000 Hektar verloren, einerseits durch Umwandlung in Wald und andererseits durch Inanspruchnahme für Siedlungs-, Industrie- und Verkehrsbauten oder für die Rohstoffgewinnung. Seit Einführung des „Österreichischen Programmes zur Förderung einer umweltgerechten, extensiven und den natürlichen Lebensraum schützenden Landwirtschaft (ÖPUL)“ im Jahre 1995 und der damit verbundenen Förderung des Erhaltes und der Pflege landwirtschaftlicher Grenzertragsböden (Magerwiesen, Trockenrasen, Streuwiesen, Bergmäher, etc.) sind Nutzungsänderungen durch Verwaldung oder Aufforstung kaum mehr festzustellen (Abb. 1), sodass sich die laufende Flächenabtretung seither im wesentlichen auf den Bedarf für außerland- u. forstwirtschaftliche Zwecke reduziert. Diese beanspruchten laut den Änderungsraten der Statistik Austria für die landwirtschaftliche Nutzfläche seit 1995 etwa 9 900 Hektar pro Jahr. Darüber hinaus nimmt insbesondere der Straßenbau auch Forstflächen in Anspruch. Bis zu 3 500 Hektar pro Jahr unterliegen die Bodenverluste für Siedlungstätigkeit und Infrastruktur der Versiegelung und betreffen vielfach bestes Kulturland im Dauersiedlungsraum. Von diesem entfallen derzeit 11,9 % auf Siedlung und Verkehr (PETZ, 2001). Bei gleichbleibender Entwicklung des Verbrauches landwirtschaftlicher Böden müsste mit einer vollständigen Zersiedelung des Dauersiedlungsraumes in den nächsten 600 Jahren gerechnet werden. Die restriktiven Bauland-Widmungspläne der letzten Jahre entlasten das Szenario. Hilfreich wäre in diesem Zusammenhang ein umfassendes Raumbeobachtungssystem mit Informationen über die Standortpotenziale für die verschiedenen Nutzungsformen.

Abbildung 1

Gegenläufige Flächenentwicklung in der Land- und Forstwirtschaft

3.2 Erosionsschutz

Gradueller oder vollständiger Verlust kulturfähigen Oberbodens durch Wind- und Wassererosion setzt in der Regel voraus, dass neben erosionsbegünstigenden orographischen und klimatischen Bedingungen ein Pflanzenbewuchs des Bodens nicht oder nur in unzureichendem Maße existiert. Dies trifft in Österreich für hochalpine Bereiche zu (einschließlich mitunter überalterter und im Zerfallsstadium befindlicher Schutzwälder und über der aktuellen Waldgrenze liegender alpiner Matten) und zeitweilig für Teile des ackerbaulich genutzten Landes. Nach Abzug des Feldfutterbaues (ohne Silo- und Grünmais) und der Grünbracheflächen entfallen 1,25 Mio Hektar oder 15 % des Gesamtterritoriums auf Ackerland mit Fruchtwechsel. Hievon werden die Hackfruchtflächen aufgrund ihrer mangelnden Bodenbedeckung durch Pflanzen bis in die Monate Mai und Juni (durch Starkregenereignisse gekennzeichnet) zusammen mit den Weinbauflächen als besonders erosionsgefährdet eingestuft (STALZER, 1995), welche zu etwa 210 000 Hektar oder 2,5 % der Gesamtfläche Österreichs auch in Hanglagen angebaut werden. Weiters stehen der

Straßen- und Siedlungsbau in den Alpen sowie die Anlage von Skipisten häufig mit Erosion im Zusammenhang.

Was die Erosion im Feldbau anlangt, setzt das österreichische Agrarumweltprogramm ÖPUL eine Reihe von Maßnahmen zur Erosionsvermeidung. So besteht unter Berücksichtigung der Maßnahmenakzeptanz für 85 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche ein Verbot, Grünland umzubrechen oder bestehende Landschaftselemente (Hecken, Feldraine, Stein- und Erdwälle, etc.) zu entfernen. Ein Großteil der Obst- und Weinbauanlagen trägt verpflichtend eine mindestens 10-monatige Bodenbedeckung. Zusammen mit den erosionshemmenden und grundwasserschonenden Gründecken im Rahmen der Maßnahmen „Fruchtfolgestabilisierung“ und „Flächenbereitstellung für ökologische Ziele“ (auch auf ausgewählten konjunkturellen Stilllegungsflächen) erreicht das Ausmaß an Flächenbegrünung jährlich rund 285 000 ha oder 20 % der Ackerfläche. Rechnet man die Winterungen hinzu (Winterraps, Wintergerste, Winterroggen, Triticale, Winterweizen und Dinkel), so sind um 740 000 ha oder 59 % der um den Feldfutterbau verringerten Ackerfläche auch in der Nachernteperiode begrünt. Untersaat, Belassen einer Mulchdecke, eingeschränkte Bodenbearbeitung und Spezialanbauverfahren (Direktsaat, Streifenfräs- und Schlitzsaat) oder Filterstreifeneinsaat quer zum Hang haben sich noch wenig durchgesetzt oder sind durch Flächennutzungsänderung (z.B. Umstellung auf Feldgrasbau) ersetzt worden. Die Verringerung der Silomaisanbaufläche um fast ein Drittel und die nahezu flächengleiche Ausweitung des Feld(klee)grasbaues weisen in diese Richtung.

Für Österreich bemerkenswert sind ferner die seit dem zweiten Weltkrieg zum Schutz des Bodens vor Winderosion systematisch ausgepflanzten Windschutzanlagen, insbesondere in den Bundesländern Niederösterreich, Wien und Burgenland. Allein in Niederösterreich erreichen die vor 1957 von der Forstbehörde und nach 1957 vom Niederösterreichischen Bodenschutzdienst angelegten Windschutzgürtel eine Länge von 3 200 km und eine bepflanzte Fläche von 2 660 Hektar (SCHAUPP, 2001). Damit werden landwirtschaftliche Nutzflächen im Ausmaß von rund 100 000 Hektar vor Winderosion wirksam geschützt. Durch fortgesetzte Neuauspflanzungen wird sich die geschützte Fläche auch in Zukunft um etwa 2 500 Hektar pro Jahr erweitern. Mit den insgesamt 50 verschiedenen heimischen Baum- und Straucharten, wovon in einer Anlage 15 – 20 in standort- und naturgerechter Mischung und bei einer Pflanzdichte von ca. 3 500 Stück Bäumen und Sträucher je Hektar Verwendung

finden, entsteht darüber hinaus beträchtlicher Begleitnutzen für Flora, Fauna und das Kleinklima.

3.3 Bodenstrukturpflege

Der Wasser-, Gas- und Wärmehaushalt des Bodens und seine Bonität als Wurzelraum und Nährsubstrat der Pflanze sind eng mit dem Bodengefüge verknüpft. Störungen werden hauptsächlich durch Befahren und Bearbeiten des Bodens in zu feuchtem Zustand und mit zu hohen Radlasten der eingesetzten Maschinen hervorgerufen. Hohe Schluff- und Tongehalte und zu geringer Humusgehalt begünstigen eine Verdichtung und Verschlammung. Der oberflächennahen Wurzelichte wegen treten in Grünlandböden physikalische Beeinträchtigungen seltener auf.

Der Grünlandanteil in Österreich liegt unter Einschluss von Wechselgrünland und Klee grasbau bei über 60 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche, ebenso bewegt sich die Lagerungsdichte von Agrarböden - einer Erhebung in Oberösterreich zufolge - überwiegend im akzeptablen Bereich (bis $1,4 \text{ kg dm}^{-3}$), sodass dem Gefügeproblem hierzulande zumindest nur eine flächenmäßig begrenzte Bedeutung zugeordnet werden kann.

Hingegen ist im Humusgehalt in den Jahrzehnten der Intensivierung im Feldbau ein Gehaltsrückgang um 0,2 % im Westen und bis zu 0,5 % in den Ackerbauregionen des Ostens festgestellt worden. Ob die Abnahme von der intensiveren Bodenbearbeitung und der früher praktizierten Strohverbrennung herrührt oder auf eine Verdünnung durch Vertiefung der Ackerkrume zurückgeht, bleibt offen. Das nunmehrige Verbot der Strohverbrennung, der stark forcierte Gründungsanbau, die Förderung von Fruchtfolgevielfalt, Feldgrasbau, Mindestviehhaltung, Kreislaufwirtschaft, Mulchverfahren, konservierender Bodenbearbeitung und dgl. lassen eine Trendumkehr mit günstigen Auswirkungen auch auf das Bodengefüge erwarten. Zu den Nutznießern dieser Entwicklung zählt nicht zuletzt die Bodenbiologie, deren Charakterisierung in den letzten Jahrzehnten durch heimische Forschungsinitiativen und die Verbesserung und Standardisierung von Untersuchungsmethoden erhebliche Fortschritte verzeichnen konnte. Durch deren Einsatz im Rahmen von Bodenzustandsinventuren konnten erste Angaben über die räumliche Verteilung der substratinduzierten Respiration (Biomasse), N-Mineralisation im anaeroben Brutversuch und diverser Enzymaktivitäten gewonnen

werden. Für die Stickstoffnachlieferung landwirtschaftlich genutzter Böden sind drei Gehaltsklassen mit zugehörigen Grenzwerten zur Nutzenanwendung im Routinebetrieb der Bodenuntersuchung entwickelt worden (KANDELER, 1997).

3.4 Nährstoffhaushalt

Landwirtschaftliche Bodennutzung verlangt eine Bewirtschaftung des Bodennährstoffhaushaltes nach ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten. Ziel ist eine mäßige bis ausreichende Nährstoffversorgung mit düngungsbedingter Kompensation der pflanzenbaulich entnommenen Mengen. Der Versorgungsstatus wird über die Bodenuntersuchung erkundet. Wie die von den Bundesländern seit 1986 durchgeführten Zustandsinventuren zeigen, ist die Nährstoffversorgung der landwirtschaftlichen Nutzflächen in weiten Bereichen niedrig bis ausgeglichen und nur in sehr geringen Anteilen (0-9 %) als hoch bzw. überdüngt einzustufen. Dagegen weisen je nach Nährstoff und Bundesland 10 – 85 % der Böden eine sehr niedrige Versorgung auf (DANNEBERG, 1997). Mit der umweltfreundlichen Versorgungslage der Böden in guter Übereinstimmung steht der Mineraldüngerverbrauch: Dieser hat im Wirtschaftsjahr 1999/2000 in Österreich 19,9 kg P₂O₅, 22,6 kg K₂O und 49,9 kg N je Hektar düngungswürdiger Fläche (= ohne Almen, Bergmähder, Hutweiden, Streuwiesen und ungenutztes Acker- und Grünland) betragen. Die Phosphat- und Kaliumaufwendungen verzeichnen demnach gegenüber den Verbrauchsspitzen in der Vergangenheit einen Rückgang um mehr als 60 % und ein Absinken auf das Niveau Ende der Fünfzigerjahre. Der Stickstoffeinsatz hat um 20 % abgenommen und erreicht wieder Verbrauchswerte der frühen Siebzigerjahre. Mit diesem Mineraldüngerkonsum liegt Österreich weit unter dem europäischen Ländermittel; nur Griechenland und Portugal wenden weniger Handelsdünger je Flächeneinheit auf. Mit einem Viehbesatz von durchschnittlich 0,7 DGVE bleibt Österreich auch im Wirtschaftsdüngeraufkommen deutlich hinter dem Ländermittel der EU (1,3 DGVE) zurück.

Maßgeblichen Anteil an der rückläufigen Düngerverbrauchsentwicklung hat zweifellos das auf flächendeckende Ökologisierung ausgerichtete Umweltprogramm (ÖPUL), für das auch in der Grundstufe (Elementarförderung) gilt, dass Intensivlandwirtschaft ausgeschlossen ist. Die zum Auflagenbestandteil gemachten Richtlinien für die sachgerechte Düngung sehen eine überaus maßvolle Dosierung vor, außerdem gelten die Obergrenzen der EU für den

Stickstoffeintrag aus Wirtschaftsdüngern (170 bzw. 210 kg/ha) in Österreich ausnahmslos für die Summe aller Düngestoffe, einschließlich der Handelsdünger. Der Tierbestand wird im Rahmen des ÖPUL mit 2 GVE/ha begrenzt.

Weiters gilt hervorzuheben, dass rund ein Fünftel der landwirtschaftlichen Nutzfläche nach den Grundsätzen der biologischen Wirtschaftsweise (= 10 %) oder diesen mit Ausnahme der Tierhaltungsvorschriften sehr nahe kommenden Auflagen (= 12 %) bewirtschaftet wird. Zieht man alle Maßnahmen mit Verzicht auf leicht lösliche Handelsdünger und auf flächenhafte Anwendung chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel in Betracht, so fallen sogar 45 % der Agrarfläche unter diese Bestimmungen einer extensiven Bewirtschaftung.

Mit dem Bioflächenanteil von 10 % an der landwirtschaftlichen Nutzfläche und 9 % Biobauern unter den landw. Betrieben nimmt Österreich relativ gesehen die Spitzenposition unter den europäischen Ländern ein. Abbildung 2 veranschaulicht die stürmische Entwicklung auf dem Biosektor im letzten Jahrzehnt.

Abbildung 2

Quelle: J. Heß u. C. Vogl, BOKU Wien, Institut f. Ökologischen Landbau, 1996, ÖSTAT

3.5 Schadstoffminimierung

Dem Vermeiden einer Schadstoffbelastung des Bodens kommt im Rahmen des Bodenschutzes besonderer Stellenwert zu. Nicht nur, weil im Falle zu hoher Kontamination die Produktion bekömmlicher Nahrungsmittel in Frage gestellt oder das Wachstum der Pflanzen selbst beeinträchtigt wird, sondern auch wegen des Umstandes einer schwierigen oder gar unmöglichen Sanierung bereits geschädigten Bodens.

Die vielen Schadstoffanalysen landwirtschaftlich genutzter Böden bescheinigen dem Bundesgebiet allgemein noch eine gute Bodenbonität. Der Anteil an Verdachtsflächen mit Richtwertüberschreitung liegt in den Bodeninventuren der Länder unter 3 %, lediglich bei den anorganischen Schadstoffen Arsen, Blei und Cadmium in alpinen Regionen auch darüber. Höhere Arsenwerte sind im allgemeinen geogen bedingt. Ursachen erhöhter Cadmium- und Bleigehalte sind auch der transalpine Durchzugsverkehr und die Fernverfrachtung mit Ablagerungen im Bereich der nordalpinen Prallhänge. Untersuchungen zufolge betragen die gemessenen Schadstoffeinträge aus der Luft ein Vielfaches dessen, was über Düngung üblicherweise in den Boden gelangt (KÖCHL, 1987 u. 1988).

Für Waldböden spielen die Luftschadstoffeinträge eine noch größere Rolle. Dort überschreiten sie durch die Filterwirkung des Waldes die Depositionsraten im offenen Agrarland bei weitem. Demzufolge liegen die Gehalte der Waldböden an Blei und Cadmium verbreitet über den für Ackerböden gültigen Normalwerten, zu erheblichen Prozentsätzen auch über deren Richtwerten (Pb: 26 % > 100 ppm in zumindest einer Tiefenstufe; Cd: 34 % > 1 ppm in zumindest einer Tiefenstufe des Mineralbodens). Die Gehalte steigen signifikant mit der Seehöhe an. Diffuser, flächendeckender Ferneintrag muss angenommen werden (KILIAN, 1997).

Je näher Böden großen Rauchgasemissionsräumen und Verkehrswegen mit hoher Fahrzeugfrequenz liegen, desto stärker sind sie auch mit Polycyclen kontaminiert. Maßnahmen zur Begrenzung von Emissionen aus Verkehr, Siedlung, Gewerbe und Industrie liegen daher im besonderen Interesse des Bodenschutzes und bedürfen der grenzüberschreitenden Abstimmung.

Hohe Bodenschutzrelevanz hinsichtlich Schadstoffen kommt dem österr. Düngemittelgesetz zu, indem für zugelassene Düngemittel, Bodenhilfsstoffe, Kultursubstrate und Pflanzenhilfsmittel die Mindestanforderungen (insbesondere in bezug auf mögliche Schadstoffverunreinigungen) so festgelegt sind, dass bei sachgerechter Anwendung keine Gefährdung der Bodenfruchtbarkeit, der Gewässer oder der Gesundheit von Mensch und Tier eintreten kann. Der in die zugehörige Verordnung eingebaute Automatismus künftiger Grenzwertverschärfung ist erwähnenswert. Auch enthält das österreichische Regelwerk strenge Grenzwerte für Cadmium und Chrom in Mineraldüngern. Unzulässigen Schwermetalleinträgen über Wirtschaftsdünger wird mit dem Futtermittelgesetz 1993 und der Futtermittelverordnung 1994 durch Festlegung von Höchstgehalten an unerwünschten Stoffen begegnet.

Für Flächen mit landwirtschaftlicher Verwertung von Siedlungsabfällen stellen diese in der Regel die Hauptquelle einer Schadstoffverunreinigung dar. So wünschenswert die Rückführung ackerbürtiger Wertstoffe im Sinne einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft ist, so sorgsam muss die Grenze tolerierbarer Gehalte und Frachten an Fremd- und Schadstoffen abgesteckt werden. Solange mit der Abfallverwertung kompromisshalber und in Anerkennung des notwendigen Zeitspielraumes für positive Entwicklungen in der Abfalltechnik dem Ackerboden erheblich mehr an Schadstoffen zu- als abgeführt wird, muss nicht nur der Abfall selbst, sondern auch der ins Auge gefasste Feldschlag einer vorangehenden und in Dekadenabständen zu wiederholenden Eignungsprüfung unterzogen werden. Derartige Regelungen finden sich hierzulande in Landesgesetzen, Verordnungen, Richtlinien und Normen seit Mitte der Achzigerjahre, wobei in den zulässigen Aufbringungsmengen, Kontrollintervallen, Prüfparametern, Qualitätsklassenfestlegungen u. dgl. durchaus Unterschiede zwischen den Landesvorschriften bestehen. Eine Harmonisierung der Bestimmungen wäre wünschenswert.

Die strenge Reglementierung einer landwirtschaftlichen Siedlungsabfallverwertung war aber auch von einer erheblichen Qualitätsverbesserung der Abfallstoffe in den letzten 20 Jahren begleitet. Die Schwermetallgehalte von Klärschlämmen konnten auf Bruchteile reduziert werden, sodass in Oberösterreich 1999 beispielsweise nur noch 4 – 5 % der Zink- und

Kupferwerte und weniger als 1 % der Chrom-, Nickel-, Blei- und Cadmiumwerte den gesetzlichen Vorgaben nicht entsprochen haben. Ähnlich gering waren die Grenzwertüberschreitungen bei biogenen Komposten (AICHBERGER, 1999).

Der Pestizideinsatz als Maßnahme, die direkt (Voraufraufherbizide, Nematizide) oder indirekt den Boden betrifft, hat seit 1984 von 4800 Tonnen um 1200 Tonnen bzw. 25 % abgenommen und beschränkt sich heute mit rund 830 chemischen Pflanzenschutzmitteln auf deutlich weniger als die Hälfte der ehemals zugelassenen Präparate. Mit einem durchschnittlichen Pestizidaufwand von rund 1 kg Wirkstoff pro Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche bzw. 2,4 kg/ha Ackerland, Dauerkulturen und Gärten liegt Österreich im Vergleich zu anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union im untersten Bereich der Umsatzziffern. Als wirksame Steuerungsinstrumente für einen mäßigen Pestizideinsatz haben sich das Pflanzenschutzmittelgesetz und das ÖPUL-Programm erwiesen. Letzterem zufolge bleiben 45 % des Agrarlandes frei von flächenhafter Pestizidanwendung.

3.6 Wasserreinhaltung

Die Beschaffenheit des Bodens beeinflusst nachhaltig die Gewässergüte. Diese wird in Österreich mit vergleichsweise hoher Messstellendichte erfasst. Das Monitoring-Programm umfasst 1876 Porengrundwasser- und 240 Karst- bzw. Kluftgrundwassermessstellen sowie 243 Messpunkte an Fließgewässern. Einem hohen Schutzziel folgend muss in Österreich Grundwasser allenorts Trinkwasserqualität aufweisen. Die erhobene Qualität heimischen Grundwassers ist unterschiedlich, aber gut. So weisen 87 % der im Zeitraum 1996/99 untersuchten Messstellen einen Nitratmittelwert unter 50 mg/l auf, 70 % aller Messstellen sogar einen Nitratwert unter 25 mg/l (BMLFUW, 2001). Quellwässer unterschreiten letzteren Wert fast zur Gänze (98,8 %). Bis auf eine Messstelle liegen auch alle Nitrat – Mittelwerte der Fließgewässer unter 25 mg/l. Mit Ausnahme von Atrazin (Anwendung seit 1. 1. 1994 verboten) und dessen Abbauprodukt Desethylatrazin lassen sich Verunreinigungen mit Pflanzenschutzmitteln oberhalb des Trinkwassergrenzwertes von 0,1 µg/l nur sporadisch nachweisen (0,2 %). Wo flächenhafte Überschreitungen der festgelegten Grundwasserschwellenwerte zeitlich und räumlich wiederholt auftreten (Nitrat, Atrazin bzw. dessen Abbauprodukte), werden Maßnahmen zur Sanierung ergriffen. Dies kann hinsichtlich

Nitrat für rund 6 000 km² oder 7 % der Landesfläche zutreffen und würde sich auf Porengrundwasservorkommen in Tallandschaften entlang der Donau sowie auf Ackerbauregionen im Südwesten und den Trockenlagen des Ostens beziehen. Dort genügt bei Sickerwasserspänden von 50 – 100 mm / Jahr bereits ein Stickstoffaustrag von 5 – 10 kg/ha für die Schwellenwertüberschreitung. Derart geringe Toleranzen erfordern neben dem Einsatz aller pflanzenbaulichen Maßnahmen des Grundwasserschutzes eine außergewöhnlich hohe Präzision in der Düngerbemessung. Unterstützt wird die Verringerung der Nitratbelastung von Gewässern durch das in Umsetzung der „EG-Nitratrichtlinie“ verbindlich vorgeschriebene Aktionsprogramm mit den Regeln der guten fachlichen Praxis in der Landwirtschaft und Maßnahmen nach Anhang III der Nitratrichtlinie.

4.0 Zusammenfassung

Der Boden als Lebensgrundlage und zugleich begrenzte Ressource unterliegt Belastungen hinsichtlich Flächenbestand, Mächtigkeit und innerer Beschaffenheit. Eine Vielzahl von gesetzlichen Bestimmungen versucht dem in Österreich entgegenzuwirken, wobei entscheidende Fortschritte in der Schutzwirkung durch die Einführung des „Österreichischen Programmes zur Förderung einer umweltgerechten, extensiven und den natürlichen Lebensraum schützenden Landwirtschaft (ÖPUL)“ im Verlauf des letzten Jahrzehntes erzielt worden sind. Der horizontale Ansatz des Programmes mit den rund 30 schwerpunktartig auf verschiedene Schutzziele ausgerichteten Maßnahmenpaketen hat eine breite Ökologisierung der Landwirtschaft eingeleitet (Flächenerfassungsgrad etwa 90 %). Der besonders bodenschutzkonforme Biolandbau erreicht bereits einen Anteil von 10 % und der adäquate Einsatzverzicht auf Agrarchemikalien einen Anteil von 45 % an der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Umfassende Boden- und Wasserschutzfolge sind nach hinreichender Laufzeit des Umweltprogrammes, guter Flächendeckung und Programmentwicklung zu erwarten. Hohes Augenmerk ist in Zukunft weiterhin dem Emissionsschutz zu widmen, weil über verunreinigte Luft und Abfallstoffe aus Siedlung, Verkehr und Industrie die Schadstoffkontamination von Böden fortschreitet. Ebenso ist der Flächenentzug für Verkehrsweg- und Hochbau so gering wie möglich zu halten.

5.0 Literatur

- AICHBERGER, K. (1999): Bodenschutz und Sekundärrohstoffe. In: Landwirtschaft und Umweltschutz; Bundesamt für Agrarbiologie, Linz, 65 – 75.
- BLUM, W. E. H. (1998): Soil Functions and Key Impacts on Soil - an Overview. In: Environmental Policy – Soil Protection Policies within the European Union, 63 – 78, Workshop Proceedings by Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety, Germany.
- BMLFUW (2001): Österreichischer Bericht zu EU – Nitratrichtlinie 91/676/EWG.
- DACHLER, M., I. KERNMAYER (1997): Düngemittelaufwand in Österreich. In: Bodenschutz in Österreich; Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft, Wien, 187 – 203.
- DANNEBERG, O., K. AICHBERGER, G. PUCHWEIN, M. WANDL (1997): Bodenchemismus. In: Bodenschutz in Österreich; Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft, Wien, 55 – 110.
- DUSCHANEK, A. (1989): Beiträge zum Bodenschutzrecht. Schriftenreihe der Bundeswirtschaftskammer Wien, Heft 64
- HOLZER, G., E. REISCHAUER (1991): Agrarumweltrecht, Kritische Analyse des „Grünen Rechts“ in Österreich; Springer - Verlag
- KANDELER, E. (1997): Bodenbiologie. In: Bodenschutz in Österreich; Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft, Wien, 123 – 134
- KLAGHOFER, E. (1997): Vorgänge bei Gewässerbelastungen durch Wechselwirkungen mit dem Boden. In: Bodenschutz in Österreich; Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft, Wien, 377 – 410.
- KÖCHL, A. (1987): Die Belastung der Böden des Marchfeldes mit Schadstoffen. In: Dokumentation der Österr. Ges. für Natur- und Umweltschutz, der Errichtungsges. Marchfeldkanal und d. NÖ Agrarbezirksbehörde z. Tagung „Bodenschutz u. Wasserwirtschaft“, Wien, 27 – 48.
- KÖCHL, A. (1988): Belastungen aus der Landwirtschaft. Wiener Mitteilungen, Wasser – Abwasser- Gewässer, Band 75, 59 – 91.
- PETZ, K. C. (2001): Vergleichende Abschätzung des Flächenverbrauchs in Österreich. In: Bericht zur Tagung „Versiegelt Österreich?“ Umweltbundesamt, Wien, 5 – 8.
- PILGERSTORFER, F. (1999): Öffentlich-rechtliche Bodensanierung und zivilrechtlicher Ausgleich. Schriftenreihe Recht der Umwelt (RdU); Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, Wien, 444 Seiten
- RUPPERT, W. (1999): Zukunftsperspektiven des landw. Untersuchungs- u. Forschungswesens. Vortrag anlässlich des 100-jährigen Bestandsjubiläums des BA f. Agrarbiologie, Linz.
- SCHAUPP, J. (2001): Mündliche Mitteilung
- STALZER, W. (1995): Rahmenbedingungen für eine gewässerverträgliche Landbewirtschaftung. Schriftenreihe des Bundesamtes für Wasserwirtschaft, Bd. 1, 1 – 24.

Strategies in Soil Protection - Missions and Visions

Rufus L. Chaney, USDA-Agricultural Research Service, Animal Manure and ByProducts Laboratory, Beltsville, MD 20705; ChaneyR@ba.ars.usda.gov

James A. Ryan, US Environmental Protection Agency, National Risk Management Research Laboratory, 5995 Center Hill Road, Cincinnati, OH 45224;
Ryan.Jim@epamail.epa.gov
and

Philip G. Reeves, USDA-Agricultural Research Service, Grand Forks Human Nutrition Research Center, P.O. Box 9034, Grand Forks, ND 58202-9034;
Email:preeves@gfhnrc.ars.usda.gov

Summary:

This paper is an overview of progress in understanding of potential risks from metals in soils. Soil Protection includes physical, chemical, and biological protection of soils to maintain function. From a human perspective, soils need to remain capable of producing high yields of nutritious foods, yet protect other aspects of the local and regional environment. It is important to note that a rational consideration of this need does not require keeping soils pristine (free of any contaminant from anthropogenic sources); indeed, pristine soils are often very infertile and unproductive. And pristine soils can be metal rich from geogenic sources and comprise unacceptable metal risks. From the perspective of environmental contaminants of agricultural soils, our goal should be to maintain soils so that foods safe for lifetime consumption can be produced, and that humans, livestock, wildlife, plants and soil biota are not harmed by consuming the soil, or crops, livestock or wildlife produced on the soil, or from runoff, volatilization or leaching of contaminants from the soil. Indeed, "agronomy" covers these wide topics of sources, soils, plants, and animals. The agronomy of soil heavy metals in the environment has been a complicated topic for research and regulation because so many areas of science must be considered to achieve comprehensive risk assessment needed for Soil Protection judgements.

During our careers, we have had a remarkable opportunity to characterize fundamental aspects of environmental Cd and Pb risks including soils, plants, and animals. And to identify methods to prevent risks or to remediate soils which comprise risk. Requirements to meet the goals of Soil Protection with regard to Cd and Pb have caused great confusion because of the many interactions and complexity of soil and plant processes. Cd, Pb and Zn are common co-contaminants of Zn, Pb, Ag, and Cu mining and smelting, and many metal working industries. Nearly every nation has regions with extensive geogenic and anthropogenic contamination of soils with Zn, Cd and Pb which have caused concern to societies. Increased understanding of adverse effects of chronic Pb to children through ingestion of Pb-rich soil and dust and the evidence of ubiquitous Pb contamination of urban soils raised great concerns about the role of Pb contaminated soils in children's health. But as more evidence has accumulated, it has become apparent that soil Pb has low bioavailability to humans because of soil chemical processes, while the more important paint-Pb has high bioavailability. And additions of phosphates and adsorbent oxides to Pb contaminated soils can convert soil-Pb to forms/species with lower bioavailability so that only highly contaminated soils will require removal and replacement. Some have been concerned that soils with as little as 100 mg Pb kg⁻¹ could comprise unacceptable Pb risk to children, while strong evidence has been reported that soils must contain more than 2000 mg Pb kg⁻¹ before removing and replacing the contaminated soil achieves any reduction in blood-Pb in children. *In situ* inactivation of soil Pb with phosphate and Fe may increase the non-hazardous Pb concentration, above which soil removal is required, to even higher Pb concentrations as research progresses. Long habitation of Europe has produced widespread Pb contamination of urban soils such that large land areas would require soil replacement if we fail to take into account the scientific progress in understanding of speciation and bioavailability to humans of soil Pb.

Risk assessment for soil Cd has been a remarkable lesson to all agronomists and

environmental scientists. Soil Cd risk assessment must be a holistic process, considering all aspects of soils, plants and animals which allow transfer of soil Cd to human kidney in high enough quantity to cause harm in a lifetime of exposure and accumulation. When mining wastes contaminated their soils, subsistence rice consumers over 50 years age in Asia were found to suffer high incidence of renal tubular dysfunction (up to 80% of population exposed) and great concern was raised about Cd in all food-chains. It has taken decades of research to understand the soil, plant, and human nutritional processes which reduce soil-Cd risk from most soils. Different sources of Cd come with different amounts of accompanying Zn, from no Zn (Cd pigments and plastic stabilizers), 10 times more Zn than Cd (P-fertilizers, many older biosolids); 100-200 times more Zn than Cd (general geogenic sources; modern biosolids, composts, and manures), and 10,000 times more Zn than Cd (purified Zn sources in galvanized materials and fertilizer-Zn). Without Zn, Cd moves freely into most plants and could cause excessive dietary Cd from garden foods and all dietary staples. For purified Zn, no amount of addition of Cd with this Zn can cause increase in crop Cd because Zn inhibits Cd uptake by plants and animals. It should have been obvious to agronomists that rice was a quite different case than wheat and garden foods by 1975, but the bigger picture was hidden by the multitude of details being reported about Cd. If 80% of older adult subsistence rice farmers experienced kidney dysfunction from ordinary consumption of polished rice grown on soils with only 2-10 mg Cd/kg, yet similar persons exposed thru soil and garden foods had no evidence of Cd harm even with 10-times higher soil Cd (100 mg Cd kg⁻¹ in mine waste and smelter contaminated soils in Europe and the US), why was it so hard to see the uniqueness of the rice food chain in unacceptable soil Cd risk to humans. It is now clear that production of rice on flooded soils with geogenic Zn+Cd from mine wastes or smelter emissions, allows transport of soil Cd to grain without increase in grain Zn, in great contrast with all other studied plant species. Worse, subsistence consumers of rice are commonly deficient in Fe, Zn and Ca, three nutrients which are important inhibitors of Cd absorption in humans. Because nearly all cases of soil Cd enrichment include 100-times more Zn than Cd, and Zn moves into wheat and garden foods as well or better than does Cd, no consumer of typical Cd-rich foods can ingest wheat or garden foods with highly bioavailable Cd as was the case for rice which allowed human Cd disease. All other claims of human food-chain risk from soil Cd have been found to be based on misunderstanding of diagnostic indicators for Cd disease.

It is important that scientists conduct holistic or comprehensive assessments of soil Cd risk to humans (the clear outcome of three decades of intense research on these topics) rather than the narrow view that all Cd enrichment of soil comprises a danger to humans. Zn phytotoxicity to crops will require maintaining higher pH for Zn+Cd enriched soils, which will also limit Cd transfer into foods. Animal agriculture provides a great limit on Cd transfer into animal tissues used as foods (bio-purification of food Zn), and Cd is not biomagnified in environmental or human food chains. We believe that a balanced view of soil Cd must consider soil Zn, the foods involved, and the nutritional status of consumers of those diets. We can find no scientific evidence that limits are needed on Cd in foods except rice and except for Cd contamination without the usual 100-fold higher Zn which accompanies Cd in geogenic and most anthropogenic soil contamination. So many safety factors have been introduced in Cd risk assessment that we may be imposing unnecessarily restrictive limits on soil Cd in nearly all cases but contaminated rice paddies. Tobacco is another plant species which can effectively transfer soil Cd to kidney cortex even from geogenic soil Cd.

Effective Soil Protection requires that advisory and regulatory systems should protect soil from reaching levels of contaminants which will cause unacceptable risk of adverse health effects to highly exposed individuals. Zero contamination is not required to provide this protection; rather, full enough understanding of Cd risks to limit contamination so that risk is very unlikely, or that plants are killed before animals are at risk, can provide excellent Soil Protection. Progress in agronomy and nutrition of soil metals allows rational public decisions so that environmental protection can be obtained at low cost without taking land out of production unnecessarily. Science is the way to make these decisions on how to prevent risk from soils. If anyone remains concerned about soil Cd risks other than rice land, they should focus on prohibiting tobacco smoking which causes the most significant transfer of soil Cd to individual humans in the general environment. All other food-chains except flooded rice comprise negligible Cd risk with geogenic Cd. Zero dietary Cd is both unattainable and provides zero benefits to humankind. Soil scientists, agronomists and nutritionists have the responsibilities to fully understand risk processes so we can assure valid Soil Protection at reasonable costs. Further, risk assessment professionals have the responsibility to fully understand the environmental transfer of contaminants through the food chain.

Introduction

The focus of this paper is the progress to reach our present understandings of the needs and methods for "Soil Protection". Soil is critical to human life, needed for production of foods safe for lifetime consumption. Soils must be protected for support of human societies. Until the industrial revolution, soil was seldom at risk from human contamination processes except for microbial contamination. By 1970, most agronomic and environmental scientists recognized that some soil contamination processes were global, some were regional, others were local, and that extreme soil contamination with some metals prevented plant life. "Pollution prevention" and "green manufacturing" were widely adopted in the developed countries since 1970, and source controls have been very effective in reducing most important soil contamination processes. Yes, there are land areas which require remediation because of historic contamination, but new contamination is rare in developed countries. Perhaps the battle is not fully won, but we should agree that scientific progress in risk assessment, pretreatment of industrial wastes and recycling of metal wastes, and in remediation methods for metal contaminated soils, have given us tools to protect soils to the extent needed to protect humans and the environment. Some will not agree with this conclusion, and we attribute that to the difficulty of understanding risk assessment and the fullness of present food-chain safety assessment.

Unfortunately, there were intolerable situations of water, soil and food contamination which require limits on land use or expensive remediation to allow production of foods safe for human consumption on some contaminated soils in the future. But it is important to emphasize that over these decades of hard work by many scientists around the globe, we have learned much about soil and food contamination processes, and about contaminant transfers needed to assess whether soil contamination actually comprises an unacceptable risk. We support the arguments of Davies (1992) that "contamination" (amounts of an element or compound not native to a soil is incorporated into the rooting depth) is significantly different from "Pollution" (contamination to the extent that the soil comprises risk to highly exposed and sensitive individuals). Contamination *per se* does not necessarily represent any risk to the environment. Some have extreme fear of soil contamination, but they must not understand the multiple levels of protections built into soil risk assessment protocols. But unless that contamination comprises an unacceptable risk to some organism *s* is "Pollution" *s* it is of little significance. The difference between "contamination" and "pollution" comprising risk needs to be plainly recognized by those involved with this issue or we will waste limited resources. And we will spend energy on soil contamination of little practical significance while important soil contamination processes are unstudied or unremediated.

Because we have had the opportunity to conduct research to improve understandings of risks from soil Cd, Pb, and other elements, and to ask many questions along the way, we believe we can communicate important principles which will assist those who are trying to understand these complicated questions. Most of the progress we have made on these issues have as much to do with improved perspectives on Soil Protection as with new answers to prevent contamination or achieve remediation of contaminated soils.

Risk Assessment for Contaminated Soils

How should we assess the potential risk from contaminants in soils. Not all contaminants are equally dangerous; contaminants include fertilizer nutrients applied in excess of the amount needed for the next crop to be produced, or the cellulose from the residue of the previous crop. It could be recycling a waste rich in Fe, Mn, or Zn which improves soil fertility for long periods, but which was a waste contaminated with these elements. Recycling valuable wastes to improve soils can be an important benefit to society; why use virgin resources when we can safely recycle many wastes to improve soil fertility without causing unacceptable increase in risk. How do we make the needed distinctions of acceptable or desirable soil contamination (i.e., fertilization) processes.

Food Cd. During the 30 years we have been working on soil contamination and remediation, the scientific community has come a long way in understanding risk assessment for soil Cd. Imagine the early 1970s when the existence of human Cd disease resulting from mine waste contamination of rice soils in Japan was becoming known to the world scientific community (see summaries in Tsuchiya, 1978; Chino, 1980; Kobayashi, 1978; Nogawa et al., 1987). Cadmium was an element

which had received very little scientific study by 1970 except for injuries to industrial workers. Reliable analysis was difficult or expensive at best. It was soon recognized that "background correction" was essential for valid Cd analysis in soils, foods and human tissues by atomic absorption, which should have shown us that most existing Cd analyses were faulty. Dietary limits on daily Cd intake to protect humans were not yet available. No human absorption studies had been conducted. The differences among soils, among crops, and among dietary staples used by different cultures were not known in any detail. Yet food and soil protection authorities were concerned that we assure protection even though we had little knowledge. We strongly agree that ignorance in the 1970s required great precaution for all possible sources of dietary Cd.

We were already aware of numerous sources of Cd contamination of soils and foods, both based on the mine waste and smelter cases in Japan, similar situations in Europe and the US, locations where manufacturing wastes from industries using Cd pigments or plastic stabilizers were disposed locally to soil or water, the general deposition of aerosols from stack emissions carried Cd, Zn and Pb, and sewage sludges could be highly contaminated with Cd from industrial discharges.

This period was the beginning of general recognition of the need to regulate environmental protection. Earlier industry had usually caused local contamination, especially with young technologies which became less contaminating as efficiency improved over decades of the Industrial Revolution. Food-chain poisoning from DDT and other persistent halogenated pesticides was identified and the potential for biomagnification to give high risk to wildlife from small applications over years to crops. Although many metal pesticides were regulated to prevent contamination of foods, there were no rules regarding transfer of soil contaminants. Automotive exhaust dispersed Pb-rich dusts throughout the environment.

When it was recognized that protections were needed, regulatory agencies used available information to develop limits. Such limits were necessarily based on inadequate scientific information, and had to be more conservative than might be found needed when more resources had been spent to characterize the fate and potential effects of soil contaminants. For example, the detection limit for trace element analysis in foods has improved over these years, and we now know that the early conservative estimates of food Cd intake was much higher than really present (Gunderson, 1995). The US-FDA reported that daily intake of Cd was 30 to 53 $\mu\text{g}/\text{day}$ in 1975 (Jelinek and Braude, 1979), while analysis over the last 10 years has clearly showed that intakes for adults were only 10-15 $\mu\text{g}/\text{day}$. Poor detection limits of low Cd wet foods caused high estimates of diet Cd based on using 50% of detection limits as estimated concentrations in summing overall diet Cd levels. Improved analysis of foods illustrated by Wolnik et al. (1983; 1985) and Gunderson (1995) confirm that mixed diets have low Cd in the US. Dietary Cd of only 10-15 $\mu\text{g}/\text{day}$ are also found in the UK, Australia, Canada, Germany, Sweden, Finland, and other countries, while only a few countries report average intakes over 25 $\mu\text{g}/\text{day}$.

Food Pb. Food Pb analyses were in great error for several reasons which have now been taken into consideration. Before cessation of Pb use in automotive fuels, dustfall Pb contaminated all foods a little in the field, and during food processing, and during food preparation in homes. But contamination from Pb-solder used to seal food cans was a very significant source of Pb, much more important than automotive Pb (Settle and Patterson, 1970; Bolger et al., 1991; 1996). If one examines the Pb intakes of children in relation to difference sources, one soon finds that average children of 1970 had blood Pb levels far higher than we now consider appropriate, mostly from food cans. The report by Poole et al. (1980) compared average Australian school children (15-30 $\mu\text{g dL}^{-1}$) with children from remote tribes in new Guinea (1-10 $\mu\text{g dL}^{-1}$). The decline in blood Pb in US children has been remarkable since two important general sources of Pb were abated, both automotive fuel Pb and Pb-solder in food and drink cans (Bolger et al., 1996). Of course, Pb contamination of drinking water can be important for individuals as long as Pb pipes and plumbing materials remain in drinking water systems around the world.

All these sources of Pb pale in comparison with housepaint. Powdering of Pb pigment paints, and abrasion of all Pb paints in homes and as part of exterior paint to which children have exposure on porches and window frames contaminate all housedust and food in older homes. Removal of housepaint has caused extreme Pb exposures and harm even to adults (Farfel and Chisholm, 1990), but new technologies and monitoring can provide protection of workers and residents if present rules are enforced during paint removal.

Soil Cd and Human Disease

We have discussed the bioavailability of food Cd and soil Pb to humans in our review and technical papers (e.g., Chaney and Ryan, 1994; Chaney et al., 1999; Reeves and Chaney, 2000). Even before 1970 it was clear that Cd absorption by animals was inhibited by Zn, and that Zn inhibited Cd uptake or translocation by most plants under usual Zn-Cd ratios in the environment. Some of the most important evidence about Cd bioavailability was developed by Fox et al. (1979; 1984) at the US Food and Drug Administration. She conducted studies which used levels of Cd and Zn found in human foods, in great contrast with toxicological studies which use high levels often tested under fasting conditions. Because Cd exposure occurs from food ingestion, high soluble Cd doses are of little relevance to risk assessment for dietary Cd. Further, they found that con-current Zn ingestion strongly inhibited Cd absorption, as did adequate Fe supply. Indeed, Flanagan et al. (1978) found that humans who were anemic absorbed a much higher fraction of test Cd in oatmeal than did individuals with adequate (replete) Fe status. Although toxicological understandings are important, this information has to be transformed to nutritional understandings of humans from normal diets before it is fully applicable to protecting humans and developing Soil Protection guidance.

During this period of research, it has also become apparent that rice is a poor supply of Fe, Zn and Ca for humans, and that subsistence rice diets commonly induce both Fe and Zn deficiency in consumers which can weaken immune defenses and cause unnecessary death of children (United Nations ACC/SCN 1992; Graham and Welch, 1995). Further, polishing rice removes most of the grain Fe, Zn, and Ca. This malnutrition of subsistence rice consumers is one of the most important nutritional problems on Earth, and significant programs are working to breed crops with higher density of bioavailable Zn and Fe in grain or other edible plant tissues (Graham and Welch, 1995).

One of the most important understandings of real soil Cd risk is that rice grown in flooded soils allows transfer of Cd to grain without transfer of Zn present in the same soil. This was evident in the earliest papers about soil Cd risk to rice consumers (e.g., Fukushima et al., 1973; Takijima and Katsumi, 1973; Takijima et al., 1973a; Chino, 1981). While soil remains flooded, sulfides keep the phytoavailability of soil Cd and Zn low, but when the soil is drained to maximize rice grain yield and prepare for harvest, CdS is rapidly transformed to soluble forms and soil pH drops with oxidation of several elements. And rice can be absorb and translocate this Cd rapidly through the xylem to the developing grain. When soil remained wet into the Fall, grain Cd levels were lower (Asami, 1981; Takijima et al., 1973b).

Chaney et al. (2001) have found another case of Zn mine contaminated rice paddies which is a remarkable example of the separation of Cd and Zn by flooded rice production. In this village soils were extremely contaminated, reaching nearly 10,000 mg Zn/kg and over 200 mg Cd/kg in plow layer soil. Figure 1 shows that when soil Cd was high, rice grain Cd was greatly increased, up to 3.5 mg/kg when levels above 0.3-0.4 mg Cd/kg comprise risk to long-term residents who consume such rice (Nakashima et al., 1997). Figure 2 shows the Zn results for the same samples of soil and brown rice grain, showing that no increase occurred in grain Zn despite very high soil Zn, enough to cause phytotoxicity to other crops grown on the same soil under non flooded conditions.

How did such fear of Cd arise? We believe that failure to appreciate multiplicative safety factors and the extremely high bioavailability of rice Cd to subsistence rice consumers were dominant in these misunderstandings. The US-EPA Risk Reference Dose (RfD) for Cd is 1 µg/kg-day, or 70 µg/day for average adults. This figure has been based on both epidemiologic modeling and on toxicokinetic modeling in relation to avoidance of renal tubular dysfunction of older adults after a lifetime of exposure through foods (see Chaney and Ryan, 1994; Reeves and Chaney, 2001). Unfortunately, the strongest data to calibrate kidney function with kidney Cd came from industrial workers with high rate aerosol exposures. Tubular dysfunction from dietary Cd exposures occurs after decades of consuming high Cd rice, and it is clear from the epidemiologic data that urinary indicator proteins such as β_2 -Microglobulin (β_2 -M) have much wider variance in older individuals than in the younger volunteers used to calibrate the tests. When unexposed and exposed groups of men and women over 50 years of age are evaluated, the mean and 95% confidence intervals for urinary β_2 -M are much higher than the level which has been used to designate adverse effects in a number of studies. Kowal and Zirkes (1983) showed the age effect on urinary β_2 -M in a population not harmed by Cd, and comparable levels were found in many of the Japanese epidemiological studies. Rather than 200 µg β_2 -M/g creatinine, average control village residents secreted 500-1500 µg β_2 -M/g creatinine,

and citizens with full expression of tubular dysfunction excreted on average about 100,000 µg β₂-M/g creatinine. Suggesting that any level of urinary β₂-M over 200 µg/L is evidence of tubular disease is simply wrong, and this claim has caused undue concern about food Cd in Europe. Appropriate interpretation of tubular protein diagnostic concentrations indicates that no citizens exposed only to food Cd enriched by Cd in contaminated soils have experienced renal tubular dysfunction except the subsistence rice farm families. This was shown in oyster consumers who consumed as much Cd as the Japanese rice farmers (Sharma et al., 1983), and in the residents who consumed locally grown garden foods in communities with high Cd+Zn garden soils (Shipham s Strehlow and Bartrop, 1988; Stolberg, Germany s Ewers et al., 1993; and Palmerton, PA s Sarasua et al., 1995).

Another type of error is the assumption that Cd risk is linear with dietary Cd. Feeding studies of crops grown on biosolids-amended soils have shown that chard was 5-times higher in Cd and high in Zn, and caused no increase in kidney or liver Cd in Guinea pigs fed 28% of diet for 80 days; high Zn inhibits Cd absorption in addition to preventing Zn deficiency promotion of Cd retention. In the feeding tests by Chaney et al. (1978a; 1978b), when the biosolids contained high Cd:Zn ratio, much higher Cd could be accumulated in the chard and lettuce before Zn phytotoxicity would warn the consumer of potential problems, while normal geogenic Cd:Zn ratios limited leaf Cd to about 5 mg kg⁻¹, and kept Cd bioavailability low. Although some have argued that increased consumption of garden goods and grains such as recommended by the USDA Diet Pyramid Advisory Program would cause increased risk from soil Cd, that argument relies on presumed increased in Cd absorption with increasing food ingestion. But the Chaney et al. (1978a; 1978b) studies show that unlimited amounts of leafy vegetables with 5 times normal Cd concentrations can be consumed without causing any increase in kidney Cd (Table 1). That whole grains also limit Cd bioavailability, and Zn and Fe in shellfish limit absorption of Cd (Vahter et al., 1996) also support the views discussed in this paper.

Table 1. Bioavailability of Cd in biosolids-fertilized Swiss chard fed at 28% of diet to Guinea pigs for 80 days (Chaney et al., 1978b).

Treatment	Biosolid Rate t/ha	Soil Cd µg/g	Soil pH	Cd in Chard	Zn in Chard	Cd in Kidney	Cd in Liver
				----- µg/g dry weight -----			
Control	0	0.04	6.0	0.5	70	14.9 a	3.1 a [‡]
High Metal Biosolids	56	0.32	5.7	1.5	950	14.5 a	2.7 a
Blue Plains Digested	112	0.94	5.5	2.7	580	14.5 a	2.7 a
Blue Plains Compost	224	0.89	6.6	1.4	257	15.8 a	3.6 a

[‡]Means followed by different letters are significantly different at P < 0.05).

Protecting Children from Pb-Contaminated Soils

Soil Pb could be a risk to children through crops grown on home gardens, or by ingesting the soil or housedust enriched in the soil. Soils around residences become Pb contaminated from automotive and stack emissions, and from corrosion of paint on houseside surfaces. Older paints used Pb pigments such that the paint on a wall contained over 50% Pb by dry weight. Immediately adjacent to the foundation of homes, soils commonly are highly contaminated by these Pb sources, and these soil contamination and transfer of soil Pb into housedust are important biogeochemical processes which transfer soil Pb to children (Mielke et al., 1983; Mielke, 1999). It is generally agreed that garden foods comprise a far lower risk from such Pb contaminated soils than does the inadvertent ingestion of the soils by children (e.g., Sterrett et al., 1996; Chaney and Ryan, 1994). Estimating soil ingestion by children is very complicated, but multielement analysis of foods and feces of young children allowed estimation of the average amounts ingested (Calabrese and Stanek, 1995). These experimental measurements have been evaluated repeatedly as further information became available to improve the estimation of soil based on element analyses. Fecal level had to be corrected for diet levels, and Ti which has served as a good label for soil ingestion by livestock and wildlife could not be used to estimate ingestion of soil by children because of the high and variable levels of Ti ingested in processed foods. Instead elements such as Y, Zr, and Al served as good soil labels because the signal from soil was high compared to diet. In the end, the particle size of soil or housedust ingested

had to be considered; concentrations of several elements are quite different for sand size and clay size particles, and only the smaller particles adhere to surfaces of fingers and hands and serve to transfer soil and dust particles to the mouth. For the two studies of populations of children, the median soil ingestion was about 13 mg/day while the 95th percentile was about 138 mg soil/day (Stanek and Calabrese, 1995a;1995b; Cohen et al., 1998). One child was observed to ingest up to 8 g soil/day.

We believe that the test of Urban Soil Lead Abatement conducted by the US EPA in cooperation with investigators in Baltimore, MD, Cincinnati, OH, and Boston, MA, is one of the most important tests of the role of soil Pb vs. paint Pb or other Pb sources in Pb risk to children. It is generally agreed that with sufficient extreme exposure, many different Pb sources can cause excessive Pb absorption in young children (paint, housedust, soil, smelter emissions, automotive emissions, solder on cans, acidic drinking water with Pb plumbing, ceramics, Pb toys, and Pb-crystal). In the Boston test, children with about 15-25 µg Pb/dL blood were randomly assigned to soil replacement in Year-1 vs. soil replacement in Year-2, so that a statistically valid comparison could be achieved in an ethical setting. Blood Pb was measured in early Fall at the annual maximum blood Pb level in populations before the soil replacement was undertaken, about 1 year after the first soil replacement, and 2 year after the first soil replacement. The outcome was remarkable, although soils containing nearly 2000 mg Pb/kg were removed and replaced, the blood Pb of the children declined only about 1 µg/L due to the unique effect of soil replacement. Because removing soil would stir up dust, they had a separate treatment with dust removal compared to soil and dust removal so that the independent effect of soil removal could be tested (Weitzman et al., 1993; Aschengrau et al., 1994). Clearly paint Pb is providing much more important Pb exposure to urban children than in Pb in soil and soil-derived housedust even 10 years after cessation of Pb use in gasoline in the US. These results support findings of low blood Pb in children living in villages where Pb was mined and surface soils were strongly contaminated by mine wastes (Cotter-Howells and Thornton, 1991; Bornschein et al., 1991), but not from the dispersal of high Pb concentration particulates from smelters or paint.

Because soil both contains Pb and materials which can bind Pb and inhibit the absorption of Pb from the intestine, true bioavailability of soil Pb must be measured by feeding soil to animals. Urban garden soils were fed to rats as early as 1980, and a number of soil feeding tests have since been reported (see Chaney and Ryan, 1994). Different soils differ widely in Pb bioavailability. Because biosolids rich in Fe can bind Pb strongly, we tested addition of biosolids compost to high Pb urban soils to reduce Pb bioavailability. Brown et al. (1997) reported that high Fe biosolids compost reduced Pb bioavailability more effectively than biosolids compost with basal Fe levels (Table 2).

Table 2. Effect of several biosolids products on bioavailability of Pb in urban soil. Initial urban soil contained 2140 mg Pb/kg; biosolids products were incorporated and the mixtures were incubated for 30 days, then dried, sieved, mixed at 5% of diet, and fed to rats (Brown et al., 1997). Soils were sieved < 1 mm after incubation with the biosolids products before mixing with the basal AIN-93G rat diet.

Soil Treatment	Diet Pb	Soil Pb	Bone Pb		<i>In vitro</i> Pb	
			Concn. %-Control	mg/kg	Concn. %-Control	mg/kg
	--- mg kg ⁻¹ dry weight ---		mg/kg		mg/kg	
Unamended Pb-rich Urban Soil	125.3 a †	2140. a-d	144.6 a	100.	6.93	100.
Syracuse Raw Biosolids	82.4 cd	2100. a-d	87.5 b-e	60.5	4.19	60.5
Syracuse Pelletized Biosolids	84.3 cd	2030. bcd	86.7 cde	60.0	3.84	55.4
Syracuse Compost	116.7 ab	1770. cd	104.5 bc	72.3	4.22	60.9.
Syracuse Compost + Lime	90.1 c	2660. a	91.2 bcd	63.1	4.71	68.0
Syracuse Biosolids Ash	89.3 c	2090. a-d	97.3 bcd	67.3	4.71	68.0
Syracuse N-Viro Soil	70.6 d	1560. d	111.2 b	76.9	2.41	34.8
Baltimore Compost	100.6	2580. ab	73.3 de	50.7	3.18	45.9
Compro®	99.2	2310. abc	81.8 cde	56.6	2.53	36.5
Lead Acetate-1	11.3 f	.	66.6			
Lead Acetate-2	19.7 e	.	33.9			
Control Diet	0.0 g	.	0.6			

† Means followed by the same letter are not significantly different according to the Duncan test (P<0.05).

Other researchers examined long equilibrated field soil to see if chloropyromorphite was formed by reaction with soil phosphate (Cotter-Howells and Thornton, 1991; Cotter-Howells et al., 1994; Ma et al., 1993; 1995). Cotter-Howells et al. (1999) found evidence that plants can promote reaction of soil Pb with soil phosphate. This mineral can greatly reduce the solubility of Pb. Several researchers had reported evidence of chloro-pyromorphite formation (Cotter-Howells and Thornton, 1991). Ryan and co-workers examined the reactions of different Pb compounds with hydroxyapatite, and found rapid inactivation and transformation to pyromorphite for all forms of Pb they tested (Zhang and Ryan, 1998; 1999a; 1999b; Zhang et al., 1997; 1998). Apparently amorphous pyromorphite is formed, and at the levels present in residential soils, it is difficult to demonstrate or measure the fraction of total soil Pb present as pyromorphite.

The IINERT Action Team (part of US-EPAs Remediation Technology Development Forum Program) has been conducting a field test of the ability of different treatments to reduce soil Pb bioavailability in a field test in Joplin, MO, where smelter emissions caused Pb, Zn and Cd contamination with about 3000 mg Pb kg⁻¹. The soils were treated with varied rates and sources of phosphates, hydrous Fe oxide, high Fe biosolids compost or combinations of these amendments, in 1997, and samples collected after 1.5 years showed that soil Pb bioavailability to rats and pigs were reduced 30% by phosphate treatment. The samples after 3 years are presently being fed to pigs and rats, and bioavailability appears to have been reduced by about 50%. Because of the source of Pb, timing of contamination, and nature of the soil, initial soil Pb had relatively low absolute bioavailability. Fuller results should be available by Fall, 2001. Interestingly, the reductions in bioavailability measured by pigs was similar to the reductions measured by rats. Other researchers had argued that feeding tests with rats would underestimate Pb bioavailability for children, but data were not available from direct comparison feeding the same untreated and treated Pb-rich soils to both animal species.

Besides the direct testing of bioavailability reduction by soil treatments, important progress has been reported in development of chemical tests which estimate soil Pb bioavailability at low cost composted to feeding tests. In the US studies, chemical extractions were applied to soils fed to different animals. Ruby et al. (1993) tested a method developed to assess bioavailability of food Fe with apparent success, and found that the bioavailable Pb prediction after only the simulated stomach phase was similar to results after the combined simulated stomach and intestinal phases. Thus the method development work could be concentrated on a simple stomach phase test (Ruby et al., 1996; 1999). This test has been further simplified to 0.1 M HCl in glycine buffer, but the pH of the extract strongly affected results for untreated vs. treated Joplin soils. Although extraction at pH 1.5 of various mine site and other Superfund site soil materials and mine wastes was correlated with bioavailability to pigs, when the Joplin test soils treated with various amendments to reduce soil Pb bioavailability were examined, extraction at pH 1.5 did not reflect real Pb bioavailability reduction measured by rat and pig feeding tests. Extraction results at pH 2.2 or 2.5 were much more strongly correlated with bioavailability than extractions at pH 1.5, and we presently consider extraction with this simple system at pH 2.2 to be a useful predictor of bioavailability of soil Pb (Brown et al., 1997). Although the pH of stomach fluids of fasting stomach may be 1.5, ingestion of soil can raise stomach fluid pH enough to shift soil Pb bioavailability. One needs to ask "what fraction of soil is ingested between meals" where meals are known to affect absorption of soluble Pb ingested 1 hr before and up to 3 hr after food ingestion (James et al., 1985). As more soils are both fed and extracted after potential remediation treatments with phosphate and other amendments, the basis for chemical extraction methods will become better established.

The results in Table 2 show the reduction in bioavailability and bioaccessibility (extraction) of urban soil Pb by different biosolids treatments after 30 days of incubation. Compost and biosolids soil amendments can remediate the common infertility of contaminated soils, so they can improve plant cover, which can reduce the physical access to children of soil. Good plant cover on the amended soils reduces soil movement into houses, as well as reduces the bioavailability of Pb in the soil. *In situ* inactivation of soil Pb using fertilizers or other soil amendments which improve soil fertility seems a useful, affordable, and wise alternative to soil replacement. As research clarifies the relative importance of phosphate and adsorbent materials in the efficacy of different soil amendments (Li et al., 2001), mixtures of biosolids, manures, yard debris and mineral byproducts can be mixed and composted to generate soil remediation amendments. Rapid and effective reduction in risk of soil Pb could be inexpensively obtained. Of course, remediation of soil Pb should follow remediation of housepaint or other Pb risks sources which could cause recontamination of soils.

Remediation of contaminated soils using Tailor-Made Mixtures

In situ remediation of contaminated soils has long been a goal of researchers. One of the earliest promising approaches was use of metal tolerant grasses to prevent erosion of barren mine wastes (Smith and Bradshaw, 1979; Bradshaw and Chadwick, 1980). But because there are no Zn-tolerant legumes, use of the metal-resistant grasses required annual application of N-fertilizers for long periods to establish stable ecosystems with adequate plant cover. With the evidence that soil Pb could be inactivated *in situ*, and that limestone plus fertilizers could remediate Zn-phytotoxicity and the potential for Cd risk to animals except for rice paddies, we undertook tests of applying combinations of limestone or limestone-equivalent containing by-products (wood ash; waste lime, etc.) with high quality biosolids products or alkaline biosolids composts on severely phytotoxic soils at the Palmerton, PA, Superfund site. Soil Zn in the community of Palmerton was commonly 10,000 mg kg⁻¹, and lawn grasses would not persist after sowing (Chaney et al., 1988). Li et al. (2000) reported the effectiveness of calcareous composted biosolids rich in Fe and P on establishment and persistence of lawn grasses on such soils. Other research at Palmerton has shown that legumes can also thrive on these soils. This approach was then tested on severely phytotoxic Zn-Pb smelter wastes in Katowice, Poland (Stuczynski et al., 2000), who showed that combining waste lime and biosolids could support persistent revegetation of such severely hostile smelter wastes. Finally the US Superfund program supported a test of this technology at the Bunker Hill Superfund site, again with excellent results (Brown et al., 2000). Locally adapted revegetation species were rapidly established on the amended soils which had been barren for about 30 years before these treatments were installed. Readers can learn more about these tests and see color photos of the test plots at a web site maintained by Dr. Charles L. Henry at the University of Washington, Seattle, WA (<http://faculty.washington.edu/clh/bunker.html>). Brown and Chaney (2000) prepared a review of this approach to remediation of metal phytotoxic soils using mixtures of by-products and biosolids or manures. They concluded that knowledgeable agronomists could find locally available wastes and by-products needed to inexpensively achieve persistent revegetation and remediation of risks from Pb-Zn-Cd contaminated soils from smelter emissions and mine wastes dispersal.

Phytoextraction of Soil Metals – A New Environmental Remediation Technology

When soils are contaminated enough to cause unacceptable risk to plants or animals, remediation may be required. Alternative land use would usually be possible for most contaminated soils, but could lower land value. *In situ* remediation with limestone and other soil amendments may prevent metal phytotoxicity and limit food-chain transfer of cations, but could require continued regulation to attain soil protection needed by society.

The ability of natural hyperaccumulator plants to phytoextract soil Cd, Zn, Ni, Co, Se, and some other elements now appears to offer an important alternative to soil removal and disposal. Hyperaccumulators can accumulate 1% or more of these elements in their shoots without yield reduction, and the plant biomass can be harvested and incinerated to generate energy and valuable metal ores which can help to offset the cost of soil phytoextraction (Chaney et al., 1999). Unfortunately, no plant absorbs and translocates Pb to shoots in high enough levels to achieve significant phytoextraction; and addition of phosphate fertilizers to increase yields reduces Pb uptake/transport. Although some have claimed that one can add EDTA and similar strong chelators to dissolve soil Pb and allow Pb-EDTA to penetrate thru root cell membranes and be translocated to plant shoots, such addition of EDTA causes intolerable risk of Pb leaching to ground water. Whether environmentally acceptable phytoextraction of problem elements such as Pb and U can be achieved remains unsettled.

The discovery of an As hyperaccumulator fern species (Ma et al., 2001) offers new hope for phytoextraction of this element, but the value of As in the shoots will offer little to repay the costs of producing this crop.

References Cited

- Asami, T. 1981. Maximum allowable limits of heavy metals in rice and soil. pp. 257-274. *In* K. Kitagishi and I. Yamane (eds.) Heavy Metal Pollution in Soils of Japan. Japan Scientific Societies Press, Tokyo.
- Aschengrau, A., A. Beiser, D. Bellinger, D. Copenhafer and M. Weitzman. 1994. The impact of soil lead abatement on urban children's blood lead levels: Phase II results from the Boston lead-in-soil

demonstration project. *Environ. Res.* 67:125-148.

Bolger, P.M., C.D. Carrington, S.G. Capar and M.A. Adams. 1991. Reductions in dietary lead exposure in the United States. *Chem. Spec. Bioavail.* 3:31-36.

Bolger, P.M., N.J. Yess, E.L. Gunderson, T.C. Troxell and C.D. Carrington. 1996. Identification and reduction of sources of dietary lead in the United States. *Food Additiv. Contam.* 13:53-60.

Bornschein, R., S. Clark, W. Pan and P. Succop. 1991. Midvale community lead study. *Chem. Spec. Bioavail.* 3:149-162.

Bradshaw, A.D. and M.J. Chadwick. 1980. *The Ecology and Reclamation of Derelict and Degraded Land.* Blackwell Scientific Publ., Oxford.

Brown, S.L. and R.L. Chaney. 2000. Combining by-products to achieve specific soil amendment objectives. pp. 343-360. *In* J.F. Power et al. (eds.) *Land Application of Agricultural, Industrial and Municipal By-Products.* SSSA Book Series No. 6. Soil Science Society of America, Madison, WI.

Brown, S.L., C.L. Henry, H. Compton, R.L. Chaney and P. DeVolder. 2000. Using municipal biosolids in combination with other residuals to restore a vegetative cover on heavy metal mine tailings. pp. 665-670. *In* W.L. Daniels and S.G. Richardson (eds.) *Proc. 17th Nat. Mtg. Amer. Soc. Surface Mining and Reclamation* (June 11-15, Tampa, FA).

Brown, S.L., Q. Xue, R.L. Chaney and J.G. Hallfrisch. 1997. Effect of biosolids processing on the bioavailability of Pb in urban soils. pp. 43-54. *In* "Biosolids Management Innovative Treatment Technologies and Processes. *Proc. Water Environment Research Foundation Workshop #104* (Oct. 4, 1997, Chicago, IL). *Water Environ. Res. Found.*, Alexandria, VA.

Calabrese, E.J. and E.J. Stanek, III. 1995. Resolving intertracer inconsistencies in soil ingestion estimates. *Environ. Health Perspect.* 103:454-457.

Chaney, R.L., W.N. Beyer, C.H. Gifford and L. Sileo. 1988. Effects of zinc smelter emissions on farms and gardens at Palmerton, PA. *Trace Subst. Environ. Health* 22:263-280.

Chaney, R.L., Y.-M. Li, J.S. Angle, A.J.M. Baker, R.D. Reeves, S.L. Brown, F.A. Homer, M. Malik and M. Chin. 2000. Improving metal hyperaccumulator wild plants to develop commercial phytoextraction systems: Approaches and progress. pp. 131-160. *In* N Terry and G.S. Banuelos (eds.) *Phytoremediation of Contaminated Soil and Water.* CRC Press, Boca Raton, FL.

Chaney, R.L. and J.A. Ryan. 1994. *Risk Based Standards for Arsenic, Lead and Cadmium in Urban Soils.* (ISBN 3-926959-63-0) DECHEMA, Frankfurt. 130 pp.

Chaney, R.L., J.A. Ryan, Y.-M. Li, and J.S. Angle. 2001. Transfer of cadmium through plants to the food chain. *In* J.K. Syers and M. Gochfeld (eds.) *Proceedings of the SCOPE Workshop on Environmental Cadmium in the Food Chain: Sources, Pathways, and Risks*, (13-16 Sept., 2000) Belgian Academy of Sciences, Brussels.

Chaney, R.L., J.A. Ryan, Y.-M. Li and S.L. Brown. 1999. Soil cadmium as a threat to human health. pp. 219-256. *In* M.J. McLaughlin and B.R. Singh (eds.) *Cadmium in Soils and Plants.* Kluwer Academic Publ., Dordrecht.

Chaney, R.L., G.S. Stoewsand, C.A. Bache and D.J. Lisk. 1978a. Cadmium deposition and hepatic microsomal induction in mice fed lettuce grown on municipal sludge-amended soil. *J. Agr. Food Chem.* 26:992-994.

Chaney, R.L., G.S. Stoewsand, A.K. Furr, C.A. Bache and D.J. Lisk. 1978b. Elemental content of tissues of Guinea pigs fed Swiss chard grown on municipal sewage sludge-amended soil. *J. Agr. Food Chem.* 26:944-997.

Chino, M. 1981. Uptake-transport of toxic metals in rice plants. p. 81-94. *In* K. Kitagishi and I. Yamane (eds.) *Heavy Metal Pollution of Soils of Japan.* Japan Scientific Societies Press, Tokyo.

Cohen, J.T., B.D. Beck, T.S. Bowers, R.L. Bornschein and E.J. Calabrese. 1998. An arsenic exposure model: Probabilistic validation using empirical data. *Human Ecol. Risk Assess.* 4:341-377.

Cotter-Howells, J.D., P.E. Champness and J.M. Charnock. 1999. Mineralogy of Pb-P grains in the

roots of *Agrostis capillaris* L-by ATEM and EXAFS. Mineral. Mag. 63:777-789.

Cotter-Howells, J.D., P.E. Champness, J.M. Charnock and R.A.D. Patrick. 1994. Identification of pyromorphite in mine-waste contaminated soils by ATEM and EXAFS. *Europ. J. Soil Sci.* 45:393-402.

Cotter-Howells, J. and I. Thornton. 1991. Sources and pathways of environmental lead to children in a Derbyshire mining village. *Environ. Geochem. Health* 13:127-135.

Davies, B.E. 1992. Trace metals in the environment: Retrospect and prospect. p. 1-17. In D.C. Adriano (ed.) *Biogeochemistry of Trace Metals*. Lewis Publ., Boca Raton, FL.

Ewers U, I. Freier, M. Turfeld, A. Brockhaus, I. Hofstetter, W. König, J. Leisner-Saaber and T. Delschen. 1993 Heavy metals in garden soil and vegetables from private gardens located in lead/zinc smelter area and exposure of gardeners to lead and cadmium (in German). *Gesundheitswesen* 55:318-325.

Farfel, M.R. and J.J. Chisolm, Jr. 1990. Health and environmental outcomes of traditional and modified practices for abatement of residential lead-based paint. *Am. J. Public Health* 80:1240-1245.

Flanagan, P.R., J.S. McLellan, J. Haist, M.G. Cherian, M.J. Chamberlain and L.S. Valberg. 1978. Increased dietary cadmium absorption in mice and human subjects with iron deficiency. *Gastroenterol.* 74:841-846.

Fox, M. R. S., R.M. Jacobs, A.O.L. Jones and B.E. Fry, Jr. 1979. Effects of nutritional factors on metabolism of dietary cadmium at levels similar to those of man. *Environ. Health Perspect.* 28:107-114.

Fox, M.R.S., S.H. Tao, C.L. Stone and B.E. Fry, Jr. 1984. Effects of zinc, iron, and copper deficiencies on cadmium in tissues of Japanese quail. *Environ. Health Perspect.* 54:57-65.

Fukushima, M., A. Ishizaki, M. Sakamoto, and E. Kobayashi. 1973. Cadmium concentration in rice eaten by farmers in the Jinzu River basin (in Japanese). *Japan J. Hyg.* 28:406-415.

Graham, R.D. and R.M. Welch. 1995. Breeding for staple-food crops with high micronutrient density: Long-term sustainable agricultural solutions to hidden hunger in developing countries. International Food Policy Research Institute, Washington, DC.

Gunderson, E.L. 1995. FDA Total Diet Study, July 1986-April 1991, dietary intakes of pesticides, selected elements, and other chemicals. *J. Assoc. Offic. Anal. Chem. Int.* 78:1353-1363.

Jelinek, C.F. and G.L. Braude. 1978. Management of sludge use on land. *J. Food Prot.* 41:476-480.

Kobayashi, J. 1978. Pollution by cadmium and the *itai-itai* disease in Japan. pp. 199-260. In *Toxicity of Heavy Metals in the Environment*. F.W. Oehme (ed.). Marcel Dekker, Inc., New York, NY

James, H.M., M.E. Hilburn and J.A. Blair. 1985. Effects of meals and meal times on uptake of lead from the gastrointestinal tract in humans. *Human Toxicol.* 4:401-407.

Kowal, N.E. and M. Zirkes. 1983. Urinary cadmium and β_2 -microglobulin: Normal values and concentration adjustment. *J. Toxicol. Environ. Health* 11:607-624.

Li, Y.-M., R.L. Chaney, G. Siebielec and B.A. Kershner. 2000. Response of four turfgrass cultivars to limestone and biosolids compost amendment of a zinc and cadmium contaminated soil at Palmerton, PA. *J. Environ. Qual.* 29:1440-1447.

Li, Z., J.A. Ryan, J.-L. Chen and S.R. Al-Abed. 2001. Adsorption of cadmium on biosolids-amended soils. *J. Environ. Qual.* 30:903-911.

Ma, L.Q., K.M. Komar, C. Tu, W.H. Zhang, Y. Cai and E.D. Kennelley. 2001. A fern that hyperaccumulates arsenic. *Nature* 411:438

Ma, Q.Y., T.J. Logan and S.J. Traina. 1995. Lead immobilization from aqueous solutions and contaminated soils using phosphate rocks. *Environ. Sci. Technol.* 29:1118-1126.

Ma, Q.Y., S.J. Traina, T.J. Logan and J.A. Ryan. 1993. In situ lead immobilization by apatite. *Environ. Sci. Technol.* 27:1803-1810.

- Mielke, H.W. 1999. Lead in the inner-cities. *American Scientist* 87:62-73.
- Mielke, H.W., J.C. Anderson, K.J. Berry, P.W. Mielke, R.L. Chaney, and M. Leech. 1983. Lead concentrations in inner-city soils as a factor in the child lead problem. *Am. J. Public Health* 73:1366-1369.
- Nakashima, K., E. Kobayashi, K. Nogawa, T. Kido and R. Honda. 1997. Concentration of cadmium in rice and urinary indicators of renal dysfunction. *Occup. Environ. Med.* 54:750-755.
- Nogawa, K., R. Honda, T. Kido, I. Tsuritani, and Y. Yamada. 1987. Limits to protect people eating cadmium in rice, based on epidemiological studies. *Trace Subst. Environ. Health* 21:431-439.
- Poole, C., L.E. Smythe and M. Alpers. 1980. Blood lead levels in Papua New Guinea children living in a remote area. *Sci. Total Environ.* 15:17-24.
- Reeves, P.G. and R.L. Chaney. 2001. Mineral nutrient status of female rats affects the absorption and organ distribution of cadmium from sunflower kernels (*Helianthus annuus* L.). *Environ. Res.* 85:215-225.
- Ruby, M.V., A. Davis, T.E. Link, R. Schoof, R.L. Chaney, G.B. Freeman and P.D. Bergstrom. 1993. Development of an *in vitro* screening test to evaluate the *in vivo* solubility of ingested mine-waste lead. *Environ. Sci. Technol.* 27:2870-2877.
- Ruby, M.V., A. Davis, R. Schoof, S. Eberle and C.M. Sellstone. 1996. Estimation of lead and arsenic bioavailability using a physiologically based extraction test. *Environ. Sci. Technol.* 30:422-430.
- Ruby, M.V., R. Schoof, W. Bratten, W. Goldade, G. Post, M. Harnois, D.E. Mosby, S.W. Casteel, W. Berti, M. Carpenter, D. Edwards, D. Cragin and W. Chappell. 1999. Advances in evaluating the oral bioavailability of inorganics in soil for use in human health risk assessment. *Environ. Sci. Technol.* 33:3697-3705.
- Sarasua S M, McGeehin M A, Stallings F L, Terracciano G J, Amler R W, Logue J N and Fox J M 1995. Final Report. Technical Assistance to the Pennsylvania Department of Health. Biologic indicators of exposure to cadmium and lead. Palmerton, PA. Part II. (May 1995). 57 pp. Agency for Toxic Substances and Disease Registry, US-DHHS, Atlanta, GA.
- Settle, D.M., and C.C. Patterson. 1980. Lead in albacore: Guide to lead pollution in Americans. *Science* 207:1167-1176.
- Sharma, R.P., T. Kjellstrom and J.M. McKenzie. 1983. Cadmium in blood and urine among smokers and non-smokers with high cadmium intake via food. *Toxicol.* 29:163-171.
- Smith, R.A.H. and A.D. Bradshaw. 1979. The use of metal tolerant plant populations for the reclamation of metalliferous wastes. *J. Appl. Ecol.* 16:595-612.
- Stanek, E.J., III and E.J. Calabrese. 1995a. Daily estimates of soil ingestion by children. *Environ. Health Perspect.* 103:276-285.
- Stanek, E.J., III, and E.J. Calabrese. 1995b. Soil ingestion estimates for use in site evaluations using the best tracer method. *Human Ecological Risk Assess.* 1:133-156.
- Sterrett, S.B., R.L. Chaney, C.E. Hirsch and H.W. Mielke. 1996. Influence of amendments on yield and heavy metal accumulation of lettuce grown in urban garden soils. *Environ. Geochem. Health* 18:135-142.
- Strehlow, C.D. and D. Barltrop. 1988. The Shipham Report -- An investigation into cadmium concentrations and its implications for human health: 6. Health studies. *Sci. Total Environ.* 75:101-133.
- Stuczynski, T.K., W.L. Daniels, F. Pistelok, K. Pantuck, R.L. Chaney and G. Siebielec. 2000. Application of sludges for remediation of contaminated soil environment. pp. 227-242. *In* M.J. Wilson and B. Maliszewska-Kordybah (eds). *Soil Quality in Relation To Sustainable Development of Agriculture and Environmental Security in Central and Eastern Europe.* (October 13-17, 1997. Pulawy, Poland). Kluwer Academic Publ., Dordrecht.
- Takijima, Y. and F. Katsumi. 1973. Cadmium contamination of soils and rice plants caused by zinc mining. I. Production of high-cadmium rice on the paddy fields in lower reaches of the mine station.

Soil Sci. Plant Nutr. 19:29-38.

Takijima, Y., F. Katsumi, and K. Takezawa. 1973. Cadmium contamination of soils and rice plants caused by zinc mining. II. Soil conditions of contaminated paddy fields which influence heavy metal contents in rice. *Soil Sci. Plant Nutr.* 19:173-182.

Tsuchiya, K. (Ed). 1978. *Cadmium Studies in Japan: A Review*. Elsevier/North-Holland Biomedical Press, New York. 376 pp.

United Nations ACC/SCN 1992 Second Report on the World Nutrition Situation. Vol. 1. Global and Regional Results. Geneva, Switzerland.

Vahter, M., M. Berglund, B. Nermell and A. Xkesson. 1996. Bioavailability of cadmium from shellfish and mixed diet in women. *Toxicol. Appl. Pharmacol.* 136:332-341.

Weitzman, M., A. Aschengrau, D. Bellinger, R. Jones, J.S. Hamlin and A. Beiser. 1993. Lead-contaminated soil abatement and urban children's blood lead levels. *J. Am. Med. Assoc.* 269:1647-1654.

Wolnik, K.A., F.L. Fricke, S.G. Capar, G.L. Braude, M.W. Meyer, R.D. Satzger, and E. Bonnin. 1983. Elements in major raw agricultural crops in the United States. I. Cadmium and lead in lettuce, peanuts, potatoes, soybeans, sweet corn, and wheat. *J. Agr. Food Chem.* 31:1240-1244.

Wolnik, K.A., F.L. Fricke, S.G. Capar, M.W. Meyer, R.D. Satzger, E. Bonnin and C.M. Gaston. 1985. Elements in major raw agricultural crops in the United States. 3. Cadmium, lead and eleven other elements in carrots, field corn, onions, rice, spinach and tomatoes. *J. Agr. Food Chem.* 33:807-811.

Zhang, P. and J.A. Ryan. 1998. Formation of chloropyromorphite in anglesite-hydroxyapatite suspensions under varying pH conditions. *Environ. Sci. Technol.* 32:3318-3324

Zhang, P. and J.A. Ryan. 1999a. Formation of chloropyromorphite from galena (PbS) in the presence of hydroxyapatite. *Environ. Sci. Technol.* 33:618-624.

Zhang, P. and J. A. Ryan. 1999b. Transformation of Pb(II) from cerussite to chloropyromorphite in the presence of hydroxyapatite under varying conditions of pH. *Environ. Sci. Technol.* 33:625-630.

Zhang, P., J.A. Ryan and L.T. Bryndzia. 1997. Pyromorphite formation from goethite adsorbed Pb. *Environ. Sci. Technol.* 31:2673-2678.

Zhang, P., J.A. Ryan and J. Yang. 1998. In vitro Pb solubility in the presence of hydroxyapatite. *Environ. Sci. Technol.* 32:2763-2768.

Figures 1 and 2. Concentration of Cd or Zn in brown rice grain of mature crop grown on different paddies at a village where Zn mine wastes contaminated rice paddy soils. Grain and soil were collected from the same locations in many fields (Chaney et al., 2001). The line at 0.20 mg Cd kg⁻¹ represents the present recommended WHO limit for Cd in rice grain for human consumption.

Figure 3. The effect of adequate vs. marginal supply of Zn, Fe, and Ca in female rat diets on absorption to liver plus kidney of ¹⁰⁹Cd in 1 g of test diet after overnight fasting; the 8 treatment diets were supplied for 35 days before the isotope labeling diet was fed to precondition the animals to the nutritional status of the test diets; and unlabeled treatment diets were fed for 16 additional days after the isotope diets were fed to allow excretion of ¹⁰⁹Cd from the intestinal turnover pool. The sunflower kernels contained 0.90 mg Cd, 1350 mg Ca, 66 mg Fe, and 51 mg Zn kg⁻¹, while the polished rice contained 0.60 mg Cd, 55 mg Ca, 2.6 mg Fe and 13 mg Zn kg⁻¹; Fe and Zn from the test foods added to Fe and Zn in the base diets so that sunflower "marginal" diets were not as low in these nutrients as were the rice "marginal" diets. Adequate diets contained 30 mg Zn, 40 mg Fe and 4700 mg Ca kg⁻¹. Complete marginal diets contained 0.18 mg Cd, 2550 mg Ca, 13 mg Fe and 11 mg Zn kg⁻¹ for sunflower kernels (20% of diet) and 0.24 mg Cd, 2740 mg Ca, mg 11 mg Fe and 7 mg Zn kg⁻¹ rice (40% of diet). Results are means ± standard errors for 7 replicate rats. Marginal supply of these nutrients did not reduce growth rates of the rats, confirming that the Fe, Zn and Ca supply was marginal rather than frankly deficient (see Reeves and Chaney, 2000; Chaney et al., 2001).

Vienna, September 5, 2001

Abstract for the "Soil Scientific Congress", organized by the German and Austrian Soil Science Societies, Vienna, Austria (September 1-9, 2001).

Atmospheric problems of the 21st century: stratospheric ozone depletion, global warming and the greenhouse effect, and global smog

**F. Sherwood Rowland
Departments of Chemistry and Earth
System Science
University of California Irvine
Irvine, California 92697**

As the 20th Century came to an end, several important alterations in the chemical composition of Earth's atmosphere were well under way, and appeared likely to cause significant further changes in the forthcoming decades. Many of these can be grouped under three headings: depletion of stratospheric ozone, increased trapping of terrestrial infrared radiation with consequent warming of Earth's surface, and rising levels of surface pollution especially in urban environments. In all three instances, the major changes are occurring because of the activities of the global population.

Increasing emissions of natural trace gases

Improvements in the sensitivity of detection techniques, especially in the latter third of the 20th century, have permitted the identification of many pervasive atmospheric components. Corresponding improvements in the precision of measurement have then allowed the detection of atmospheric compositional changes. The presence of methane in the atmosphere at a level in the 1-2 parts per million by volume (ppmv) range was only firmly established in 1948. Our initial methane measurement in 1978 of 1.52 ppmv for its average global concentration quickly was replaced by 1.54 ppmv in 1979, with a steady increase to 1.78 ppmv in 2000. While the general idea that carbon dioxide could be increasing in atmospheric concentration because of the burning of fossil fuels was fully advanced by Arrhenius at the end of the 19th century, the confirmation that such growth was actually occurring depended upon the high precision assays of C. D. Keeling initiated in 1958 at Mauna Loa in Hawaii, and at the South Pole. This record has well documented the CO₂ growth from 315 ppmv to 370 ppmv over the past 43 years.

Vienna, September 5, 2001

Assay of gases trapped in glacier ice has shown that both of these gases began to increase with the onset of the industrial revolution from previous levels around 0.70 ppmv for methane and 280 ppmv for carbon dioxide. The presence in the atmosphere of appreciable amounts of carbon in both the fully-reduced and the fully-oxidized forms illustrates the extreme disequilibrium of the atmosphere--the observable presence of methane is attributable to its continuing source from biological processes. The existence of reactions both fixing nitrogen and releasing N_2 and nitrous oxide, N_2O , to the atmosphere demonstrates that biological processes also drive the atmospheric nitrogen cycle. The level of nitrous oxide in the atmosphere is also increasing from a pre-industrial level of about 0.27 ppmv to the current 0.32 ppmv.

If a thermodynamic equilibrium existed in the atmosphere, then the amount of ozone, O_3 , in its concentration relative to that of O_2 would be negligibly small--about 10^{-30} --because of the much greater stability of O_2 . However, the atmosphere is constantly bathed in an intense flux of sunlight, and the observed ozone/oxygen mole ratio is about 10^{-6} . This high level of O_3 represents a photostationary state rather than an equilibrium. The presence in the stratosphere of free radicals such as HO, HO_2 , NO, NO_2 , ClO and Cl produces a very complex chemistry, and their catalytic chain reactions--especially those of the latter pair--can hasten the return toward equilibrium, i.e. their presence results in depletion of stratospheric ozone.

Anthropogenic gaseous emissions

An atmospheric characteristic which distinguished the 20th century from all of the previous centuries is the large number of newly synthesized compounds which have been added to it. While methyl chloride, CH_3Cl , is mostly of natural origin--it is found, for example, in the smoke plumes from burning forests or vegetation, most of the organohalogen concentrations in the atmosphere are represented in man-made molecules: the chlorofluorocarbons, of which CFC-12 (CCl_2F_2), CFC-11 (CCl_3F), and CFC-113 (CCl_2FCClF_2) are the most abundant; the halons, such as H-1301 ($CBrF_3$) and H-1211 ($CBrClF_2$); perfluoro compounds such as CF_4 , C_2F_6 , SF_6 ; widely used solvent molecules such as CCl_4 and CH_3CCl_3 , etc.

Many of these perhalogenated compounds are chemically quite inert, a property which makes them very useful technologically. However, this tendency towards inertness also makes them resistant to chemical removal

Vienna, September 5, 2001

from the atmosphere. Lack of atmospheric reactivity leads to long atmospheric lifetimes, permitting the molecules to accumulate and circulate throughout the atmosphere and eventually to reach the stratosphere. There are both physical and chemical consequences of these long survival times: (1) the absorption of infrared radiation in the wavelengths associated with these molecules, especially the stretching of C-F and C-Cl bonds, and (2) the release of highly reactive Cl and Br atoms when the parent molecules are finally dissociated in the stratosphere. The infrared absorption is important for the global greenhouse effect, and the latter are the chemical driving forces behind ozone loss in the stratosphere. The atmospheric lifetime of CFC-12 was originally predicted to be from 75 to 150 years, and direct atmospheric measurements over the past two decades indicate a lifetime of 100 years. The companion molecules CFC-11 and CFC-113 have lifetimes of about 50 and 85 years, respectively.

The greenhouse effect and global warming

The Sun and the planets all emit radiation, but with wavelengths and intensities which depend upon the average surface temperature of each. The Sun, with its surface at 5800 degrees Kelvin emits radiation peaking in the yellow at 500 nanometers (nm). In contrast, Earth with an average surface temperature of about 287 degrees Kelvin--down by a factor of 20--has its maximum intensity at wavelengths 20 times longer--in the far infrared around 10,000 nm, or 10 microns. The intensity of the emitted radiation per unit surface varies with the fourth power of the temperature, so that the energy intensity of the Sun is about 160,000 times that of the Earth. A straightforward physics calculation shows that a planet at the Earth-Sun distance, and with the Earth albedo, or fractional reflectance, of 0.30, requires a surface temperature of 255 degrees K to emit as much energy as it absorbs from the Sun--*if* all of the far infrared emission escapes to space.

The 32 degree difference between the observed 287 and calculated 255 degrees Kelvin represents *the natural greenhouse effect*, and its cause is the failure of some of the infrared to escape to space. This failure is in turn the consequence of absorption of infrared radiation by the internal motions of atmospheric molecules with three or more atoms, i.e. by CO₂, CH₄, H₂O, O₃, CFC-12, CFC-11, N₂O, etc. The 21st century concern about global warming arises from the stronger infrared absorption associated with increasing atmospheric concentrations of these "greenhouse gases"--that is,

Vienna, September 5, 2001

about the magnitude of the *enhanced* greenhouse effect, and whether the total will change from 32 degrees to 33 or 35 or 38 degrees.

Stratospheric ozone depletion

Very short wavelength (<210 nm) solar radiation is absorbed by atmospheric O₂, causing it to split into atoms whose usual fate is combination with another O₂ to form O₃. Ozone in turn absorbs solar ultraviolet and is decomposed back into O₂ plus O; the latter also usually reacts with another O₂ to reform O₃. The absorbed ultraviolet energy reappears as heat, creating the stratosphere--a permanent inversion layer with temperature increasing as the altitude increases from about 15 to 50 kilometers. The ozone ultraviolet absorption cross-sections increase steadily as the wavelength shortens from 400 nm down to 260 nm. The absorption is already strong enough at 290 nm that none of the shorter wavelengths reach Earth's surface. This stratospheric ozone, about 90% of the global total, then serves two functions: (1) preventing the most energetic ultraviolet from reaching the surface and the biological populations there, and (2) creating the special temperature structure of the stratosphere.

Loss of stratospheric ozone allows surface exposure to more damaging ultraviolet radiation. This danger is especially significant for living biology because the absorption of ultraviolet by near-surface DNA also increases rapidly for wavelengths shorter than 320 nm. The ultraviolet range from 320 nm to 280 nm is labeled as UV-B, and is the direct cause of most human skin cancer. UV-B radiation also has a strong negative effect on many plant species, including some agricultural crops.

The key to the large scale depletion of stratospheric ozone is the existence of ClO_x catalytic chain reactions with ultimate chain lengths of 10⁵--that is, a single Cl atom released by UV absorption (<220 nm) in a CFC molecule eventually causes the return to O₂ of about 100,000 O₃ molecules. In temperate latitudes in the mid-stratosphere the chain reaction involves these two reactions, which remove one O₃ and an O atom which

Usually becomes O₃. In the polar regions, a related chain reaction occurs which sums to 2 O₃ → 3 O₂, without involving O atoms, and which is

Vienna, September 5, 2001

facilitated by surface reactions occurring on the particles in polar stratospheric clouds.

The loss of ozone during September/October each year--Antarctic spring--reduces the levels to 30% of the pre-CFC values measured in the 1960s. The international treaty for the control of CFCs, the Montreal Protocol of 1987 (and facilitated by the Vienna Convention of 1985) took effect on January 1, 1996. This Protocol has proven to be very effective, as demonstrated by actual observations in the atmosphere showing that total organochlorine concentrations at the surface are now decreasing. The decrease in the stratosphere follows 6 to 8 years later.

Ozone near Earth's surface

The primary gaseous pollutant in urban smog is ozone. (The other main pollutant in smog is the particulate matter, especially with diameters less than 2.5 microns.) The formation of ozone near the surface requires three ingredients: combustible carbon compounds CO and reactive hydrocarbons such as C₂H₄ and C₂H₂; nitrogen oxides (NO and NO₂, abbreviated as NO_x), and solar ultraviolet light. While the mechanism of ozone formation is well understood, the inexorable growth of global population coupled with increasing average affluence has created severe ozone smog problems in hundreds of cities worldwide.

Ozone near Earth's surface has a deleterious, strongly oxidizing effect on biological surfaces, including leaves and human lungs. The downwind ozone plumes from cities can cause agricultural plant damage hundreds of miles away from the sources. The same trio of requirements for ozone formation can also be met by biomass burning of forests and agricultural wastes. In several instances in a series of NASA aircraft experiments, plumes of high ozone content have been detected near Fiji and Tahiti, and were traced back to origins in fires in southern Africa. The number of urban areas with smog pollution is now so large that north temperate latitudes (North America, Europe, East Asia) exhibit zonal bands of high ozone concentrations during the summer. The needed steps for reducing the ozone content of smog have been identified and are understood--cleaner-burning cars carrying combustion of gasoline all the way to CO₂, catalytic converters to change NO_x back into N₂ and O₂, and numerous smaller steps such as plugging leaks. However, the number of cities worldwide whose pollution problems are worsening greatly exceeds the number for which the air is getting cleaner.

Vienna, September 5, 2001

Climatic consequences

The simplest consequence of the increasing global loading of greenhouse gases is an expected global temperature rise of 1.5-6 degrees Centigrade by the year 2100. However, this increase is not expected to be uniform, with Arctic temperatures increasing about double that of the global average. A strong contributor to this Arctic effect is the expected change in albedo associated with the replacement of ice by water and snow by bare ground--in each case, the substitute tends to absorb solar radiation which the original might reflect to space. In general, warmer temperatures are expected to cause more evaporation, and therefore more total precipitation. However, the distribution pattern of rainfall may well include both areas of increased drought and areas of more intense storms. In the calculations with existing global atmospheric models, the smaller the region of concern the greater the uncertainty in predictions of climate change.

Controlling the emissions of greenhouse gases is the central environmental problem for the next 50 years, but very little actual progress has been achieved to date beyond the recognition of the problem.

Bodenschutz aus der Sicht der Humantoxikologie

R. Schulte-Hermann, W. Bursch, S. Knasmüller, W. Parzefall

Chemische Substanzen aus der Umwelt gehören zu den wichtigsten Krankheitsursachen des Menschen. Der Boden enthält eine große Anzahl chemischer Stoffe, die potentiell die Gesundheit schädigen können. Bodenkunde und Toxikologie müssen zusammenarbeiten, um gesundheitliche Gefahren zu erkennen und zu verhüten. Toxische Stoffe können aufgrund geogener oder biogener Ursachen (z.B. Bakterientoxine) im Boden enthalten sein. Zusätzliche Belastungen erfolgen durch Stoffeinträge für landwirtschaftliche Zwecke (Düngung, Pflanzenschutzmittel), durch industrielle Emissionen (Schwermetallbelastungen durch Bergbau und Erzverhüttung, Dioxin, saurer Regen), durch Deponierung von Abfällen aus Haushalt und Industrie, von Kampfstoffen, Klärschlamm, Deposition radioaktiver Isotope etc. Vielfach wird der Boden als einfache „Endlagerstätte“ für derartige Abfälle angesehen. In der Tat besitzt der Boden eine große Kapazität als Puffer und Filter für toxische Stoffe. Die Erfahrung lehrt jedoch, dass diese Kapazität begrenzt ist und der Boden oft eher als eine Zwischenstation für toxische Stoffe fungiert, die auf verschiedenen Wegen in den menschlichen Körper gelangen können. Die wichtigsten Belastungs-Pfade vom Boden zum Menschen sind pflanzliche und tierische Lebensmittel sowie das Wasser (über Sickerwasser und Belastung des Grundwassers), daneben ist auch mit Belastungen durch Inhalation von Staub oder Verschlucken von Erde zu rechnen. Vor allem über Verunreinigungen des Trinkwassers haben Einträge toxischer Stoffe in den Boden zu nachgewiesenen Gesundheitsschäden, z.T. mit Todesfolge geführt.

Der bloße Nachweis von bestimmten chemischen Stoffen im Boden erlaubt allerdings keine Aussage über deren gesundheitliche Relevanz. Hierzu ist eine umfassende Analyse des toxikologischen Risikos erforderlich. Bekanntlich ist die Giftwirkung nicht nur von den (chemischen und physikalischen) Eigenschaften einer Substanz abhängig, sondern auch von den Bedingungen ihrer Einwirkung, nämlich von der Höhe der Exposition (Dosis), deren Dauer und dem Zufuhrweg (oral, inhalativ, dermal), ferner auch von der Disposition des Individuums. Somit sind für die Risikoanalyse zwei Aufgaben zu lösen, nämlich erstens die quantitative Ermittlung der Exposition bei bestimmter Nutzung des Bodens, und zweitens die Charakterisierung der Wirkungen der Substanz und die Feststellung der Wirkungsstärken (wirksame bzw. unwirksame Dosen). Während gesundheitlich begründete Expositions-Grenzwerte und Richtwerte für den Menschen häufig mit befriedigender Zuverlässigkeit bestimmt werden können, sind Versuche zur Festlegung

entsprechender Grenzwerte für Bodenbelastungen mit großen Unsicherheiten belastet. Diese Schwierigkeiten haben ihre Ursache in der Heterogenität der Böden und der Komplexität der in ihnen ablaufenden Prozesse, sowie in den oft mehrstufigen Transfer-Vorgängen. Deren Bedeutung läßt sich in einigen Fällen mit experimentell bestimmten oder geschätzten Transfer-Faktoren näherungsweise bestimmen. Vielfach sind die Ergebnisse auf bestimmte Bodentypen, Nutzungsarten und sonstige Bedingungen einzuschränken und sind nur als präventive Maßnahmen nach dem Minimierungsprinzip zu begründen.

Zusätzlich erscheint es zweckmäßig bestimmte Substanzen oder Substanzgruppen anhand toxikologisch relevanter Risikomerkmale zu beurteilen. Dazu bieten sich unter anderem folgende Kriterien an: a) Stoffe, die aufgrund ihrer Beweglichkeit, Verfügbarkeit und Wasserlöslichkeit aus dem Boden in Grund- und Trinkwasser gelangen können, z. B. Nitrat, einige Schwermetalle, einige Pestizide; b) Stoffe, die persistieren und lipophil sind, sich daher einem Abbau im Boden entziehen und in die Nahrungskette gelangen können, z. B. Chloraromaten wie DDT und Dioxin; c) Stoffe, die besonders gefährliche Wirkungen haben bzw. befürchten lassen, z. B. genotoxische und kanzerogene Substanzen, Botulismus-Toxine, hormonal wirksame Substanzen („Umwelt-Östrogene“), Pestizide; d) Stoffe, die bei chronischer Exposition im menschlichen Organismus kumulieren, z. B. Blei, Kadmium, Dioxin. Derartige Substanzmerkmale können zum Teil mit relativ einfachen Prüfungsverfahren erfasst werden. Zur Ermittlung toxischer Effekte werden u. a. auch biologische Verfahren eingesetzt, bei denen die Substanzen nicht chemisch identifiziert sein müssen bzw. im Gemisch mit anderen Stoffen vorliegen. Derartige Verfahren ermöglichen die Beurteilung von Bodeneluat, Sickerwässern und Grundwasserproben.

Aus humantoxikologischer Sicht ist festzustellen, dass das System Boden bisher die Folgen chemischer Einträge durch den Menschen im wesentlichen aufgefangen hat. Allerdings zeigen zahlreiche zeitlich und räumlich limitierte Schadensfälle deutlich die Grenzen der Belastbarkeit auf. Es wird Sachkunde und konsequentes Handeln erfordern, die Schutzfunktion des Bodens als Puffer und Filter für gesundheitsschädliche Stoffe auch in Zukunft zu erhalten.

Internationaler Agrarhandel und Bodenschutz

Markus F. Hofreither¹

1. Einleitung und Problemstellung

In den letzten Jahrzehnten hat der politische Stellenwert von Umwelt- und Ressourcenschutz an Bedeutung zugenommen. In das Bewußtsein einer breiten Öffentlichkeit sind aber in erster Linie die Ressourcen Wasser und Luft gerückt, wogegen Bodenschutzprobleme weniger beachtet werden. Weil Boden jedoch eine in bezug auf seine räumliche Position als auch die verfügbare Gesamtmenge limitierte und innerhalb anthropozentrisch relevanter Zeiträume nicht erneuerbare Ressource (Miranowski, Cochran, 1993) darstellt, sind Vorkehrungen zur nachhaltigen Nutzung auch hier eine unverzichtbare politische Aufgabenstellung.

Trotz der seit Jahrzehnten von Wissenschaft und Politik gesetzten Aktivitäten ist die Situation nicht einmal im regulierungsfreudigen Europa befriedigend: die konfligierenden Interessen von Landwirtschaft, Haushalten, Industrie, Transportsektor und Tourismus in bezug auf die Ressource Boden führen dazu, daß die quantitativen und qualitativen Verluste immer noch hoch sind (Blum, 1998; EEA, 1999, 2000). Noch ungünstiger stellt sich die globale Situation dar. Weltweit sind etwa 2 Mrd. Hektar durch vom Menschen verursachte Formen von Bodendegradation beeinträchtigt. Die Schäden erreichen für einzelne Entwicklungsländer bis zu 15 % des BIP und die resultierenden Einkommensverluste summieren sich UN-Schätzungen zufolge auf 42 Mrd. US\$ pro Jahr (Whalley, 1999). In erste Linie ist es der exponentielle Zuwachs der Weltbevölkerung – der zum überwiegenden Teil in den Entwicklungsländern auftritt – der einerseits zur Befriedigung einer steigenden Nahrungsmittelnachfrage zu Ausweitung und Übernutzung von agrarischen Böden führt, andererseits aber auch irreversible Bodenverluste durch die Ausdehnung von Agglomerationsräumen verursacht. Aber auch Veränderungen des Klimas tragen zu dieser bedrohlichen Entwicklung bei.

Langfristig besteht jedoch kein Zweifel, daß die Sicherung der Nahrungsmittelversorgung einer immer rascher zunehmenden Weltbevölkerung ohne ausreichenden Bodenschutz nicht möglich ist. Die zentrale Frage dabei richtet sich darauf, wie die Forderung nach Bodenschutz innerhalb von und über Staatsgrenzen hinweg umgesetzt werden kann. Auch wenn Bodenschutz zum Großteil als nationale Problemstellung gelten kann, so hat dieser Bereich zweifellos auch transnationale Dimensionen:

- Boden kommt eine wichtige Funktion in bezug auf den CO₂-Haushalt der Atmosphäre zu, wobei Veränderungen in der Bodennutzung für etwa ein Drittel der seit dem Beginn der Industrialisierung freigesetzten CO₂-Menge verantwortlich sind (IPCC, 2000);
- Bodenprobleme können zudem durch globale bzw. transnationale sozio-ökonomische Mechanismen (z. B. Agrarhandel, Migration) ausgelöst bzw. verstärkt werden.

Eine effiziente Umsetzung des Zieles „Bodenschutz“ erfordert (i) das Erkennen der oft sehr komplexen Ursachen für die bestehenden Probleme und (ii) das Finden von wirksamen Mechanismen zu ihrer Beseitigung. Die folgenden Überlegungen beschränken sich auf die Rolle, die der internationale Agrarhandel als Ursache von sowie als mögliches Instrument bei Bodenschutzproblemen spielen kann. Im folgenden Abschnitt wird eine vereinfachte theoretische Grundlage in bezug auf den Zusammenhang zwischen Agrarproduktion bzw. Agrarhandel und Bodennutzung vorgestellt. Daran schließt sich eine Darstellung von Struktur und Entwicklung des internationalen Agrarhandels, die auch die Frage nach der künftigen Entwicklung des Bodenbedarfs für die Nahrungsmittelproduktion stellt. Internationale Umweltabkommen zum Schutz der Ressource Boden sowie die Rolle, die umweltbezogene Handelsmaßnahmen dabei spielen können, werden im Abschnitt 4 behandelt. Zusammenfassung und Schlußfolgerungen finden sich in Abschnitt 5.

¹ Ord. Univ. Prof. Mag. Dr. Markus F. Hofreither, Institut für Wirtschaft, Politik und Recht, Universität für Bodenkultur Wien, Gregor Mendel-Strasse 33, A-1180 Wien, Tel. (0043) 1 47654 3671, FAX (0043) 1 47654 3692, E-Mail: hofreith@edv1.boku.ac.at.

2. Landwirtschaft, Agrarhandel und Boden

Betriebliche Ebene

Intakte Böden sind die Basis für die Nahrungs- und Futtermittelproduktion und - in geringerem Umfang - auch für die Erzeugung von Industrie- und Energierohstoffen. Weil Boden nur begrenzt verfügbar ist, werden steigende Produktionsmengen in der Regel durch eine Erhöhung der Produktionsintensität erreicht. Das führt zu erhöhten Risiken in bezug auf den Bodenzustand, weil der technische Fortschritt primär in Richtung Ertragssteigerung und weniger in Richtung Ressourcenschutz optimiert wird. Ein Teil der Produktionsausweitung basiert zudem auf der Nutzung von Grenzböden.

Ein klassisches Modell für die Analyse von Bodenschutzproblemen aus ökonomischer Sicht stammt von McConnell (1983). In diesem Modell optimiert der Landwirt den Nettowert seines Betriebes über zwei Komponenten: den Einkommensstrom und den Substanz-(Verkaufs)wert des betrieblichen Vermögens. Die intertemporale Optimierungsaufgabe läßt sich formal folgendermaßen darstellen:

$$\int_0^T e^{-rt} [pg(t)f(s, x, z) - cz] dt + R[x(T)] e^{-rT} \text{ mit } \dot{x}(t) = k - s(t) \text{ und } x(0) = x_0$$

In dieser Gleichung wird die Produktionsmenge (q) durch $g(t)f(s, x, z)$ bestimmt, wobei $g(t)$ für den technischen Fortschritt, $s(t)$ für den Bodenverlust, $x(t)$ für die Bodentiefe sowie $z(t)$ für alle anderen Inputs steht. Die ökonomischen Parameter sind der Stückpreis für den Output (p), die variablen Inputkosten (c) und der Zinssatz (r), der auch für die Diskontrate des Landwirts steht. R ist der Verkaufswert des Betriebes und k ist ein Parameter, der exogene Verbesserungen der Bodensituation abbildet.

Die Degradation des Bodens beeinträchtigt sowohl das Einkommen als auch den Substanzwert, weil der Landwirt nicht nur Outputeinbußen erfährt, die bei gegebenem p und c zu Gewinnminderungen führen, sondern dadurch auch der Verkaufswert des Betriebes (R) zurückgeht. Ohne auf die den üblichen mikroökonomischen Optimierungsmechanismen folgenden formalen Zusammenhänge dieses Modells im Detail einzugehen ist klar, daß es zu Übernutzungen des Produktionsfaktors Boden kommen wird, wenn der Outputpreis p steigt bzw. die Kosten sinken. In dieselbe Richtung wirken aber auch Veränderungen, die den Anteil des Bodenzustandes am Substanzwert des Betriebes reduzieren. Dem Zinssatz in Form der Diskontrate des Landwirts kommt dabei besondere Bedeutung zu: eine steigende (sinkende) Diskontrate bedeutet, daß der Barwert der zukünftigen Erträge sinkt (steigt), was tendenziell die Bedeutung nachhaltiger Formen von Bodenbewirtschaftung reduziert (erhöht). Die späteren Weiterentwicklungen dieses Ansatzes in Richtung von dynamischen Mehrperioden-Programmierungsmodellen (z. B. Miranowski, 1984) sehen positive Anreize in Richtung Bodenschutz dann, wenn (i) der Outputrückgang pro Einheit an Bodenverlust hoch ist, (ii) langfristig die Preise für Agrargüter steigen, oder (iii) die Diskontrate niedrig ist.

Die Produktion von Agrargütern wird jedoch nicht ausschließlich durch betriebliche Optimierungsüberlegungen bestimmt, sondern hängt von einer Reihe exogener Faktoren ab. Zu nennen sind hier besonders die für die Landnutzung relevanten *Institutionen* und *Verfügungsrechte*. Diese unterwerfen gerade in industrialisierten Ländern die Landnutzung einer ganzen Reihe von Einschränkungen, die das Ergebnis eines langfristigen, evolutionären Prozesses innerhalb der geographischen oder demographischen „jurisdictional boundaries“ darstellen (Miranowski, Cochran, 1993, 406) und sich häufig durch die mit der Agrarproduktion verknüpften Kuppelprodukten und Externalitäten begründen. Der Umstand, daß in Europa trotz der bestehenden Neigung zu Überregulierungen seitens der öffentlichen Hand die Probleme im Bereich des Bodenschutzes eher zu- als abnehmen zeigt jedoch sehr deutlich die Grenzen von „command-and-control“, also der Anwendung gesetzlichen Zwangs. Weil es letztlich immer die persönliche Interessenlage im Zuge der Verfolgung individueller Vorteile ist, die das Verhalten von Wirtschaftssubjekten steuert, muß auch den ökonomischen, sozialen und kulturellen Gegebenheiten und Anreizen Aufmerksamkeit gewidmet werden, sollen wirksame nationale Ansätze zur Lösung des Problems Bodenschutz entwickelt werden. Im Falle von grenzüberschreitenden Problemursachen ist der Handlungsspielraum für gesetzliche Regeln noch deutlich enger: schließt man Kriege zur Lösung von Bodenschutzproblemen aus, so bleiben nur mehr Verhandlungen zwischen den betroffenen Staaten oder aber Handelsmaßnahmen.

Markliche Ebene

Der Zusammenhang zwischen Agrarproduktion und Umweltzustand kann positiv oder negativ sein. Die über die letzten Jahrzehnte gesammelte empirische Evidenz für europäische Verhältnisse legt nahe, daß per Saldo die negativen Einflüsse

se überwiegen dürften (Hofreither, Sinabell, 1994). Eine verlässliche Aussage für diesen Zusammenhang in den Entwicklungsländern zu treffen ist ungleich schwieriger: der Bodenbedarf für die Nahrungsmittelproduktion führt zwar teilweise zum Verlust von wertvollen Waldflächen, ob dieser Effekt jedoch durch Handel verstärkt oder gemildert wird, hängt von einer ganzen Reihe weiterer Faktoren ab (Preisdifferenz zum Weltmarkt, Nettoausenhandelsposition dieses Landes, Wirtschaftslage in der Region usw.). In der Liste der umweltschädigendsten Wirtschaftssektoren in den Entwicklungsländern (Eisen- und Nichteisen, Chemie, Raffinerien, nichtmetallische Mineralien, Papier) fehlt die Landwirtschaft. Das heißt zwar nicht, daß in allen Entwicklungsländern die Agrarproduktion ohne negative Umweltfolgen vor sich geht, in ersten Linie sind es aber die Abbauvorgänge bei Rohstoffen, die als Input für die verarbeitenden Sektoren der Industrieländer dienen, die massive Umweltprobleme verursachen (Muradian, Marinez-Alier, 2001). Auch wenn die Landwirtschaft in den Entwicklungsländern Umweltbelastungen verursacht, so würde eine Verschiebung der Produktion von einem der genannten, hoch umweltbelastenden Bereiche in Richtung Agrarproduktion eine Nettoentlastung für die natürlichen Ressourcen zur Folge haben.

Die folgende Figur 1 ist eine simple Illustration der grundsätzlich möglichen Ressourceneffekte von Agrarhandel. Die (Netto)Produktion von Agrargütern wird dabei durch die Angebotskurve A_p bestimmt, N steht für die Nachfrage. Addiert man zu den privaten Kosten der Agrarproduktion (A_p) die resultierenden Umweltschäden bzw. -verbesserungen, dann ergibt sich die gesamtwirtschaftliche Angebotsfunktion A_g . Im Falle von Umweltschäden liegt diese über der privaten Angebotskurve, bei positiven Umweltleistungen darunter. Für das Industrieland wird in Figur 1(a) die Annahme getroffen, daß die Intensivlandwirtschaft per saldo negative Effekte für die Umwelt zeitigt (^+A_g), für das Entwicklungsland bleibt der Zusammenhang unbestimmt, es kann sowohl ein positiver (^+A_g), negativer (^-A_g) oder kein Umwelteffekt ($A_p = A_g$) auftreten.

FIGUR 1: Umwelteffekte von Handelsströmen

Der Effekt einer von den Industrieländern verfolgten *protektionistischen Agrarpolitik*, die im wesentlichen auf Produzentenstützung durch hohe Inlandspreise (bzw. produktionsbezogene Prämien) setzt, läßt sich anhand von Figur 1(a) und 1(b) folgendermaßen zusammenfassen:

- Die Verfolgung des Zieles „Selbstversorgung“ durch Anhebung des (Inlands)Preisniveaus auf p_0 - in Verbindung mit Außenschutz durch Zölle - bewirkt einen Rückgang der Importe auf $(N_0 - A_0)$, was die Exportnachfrage in Richtung der Entwicklungsländer reduziert und damit den Weltmarktpreis für Agrargüter auf p'_0 absinken läßt, wobei die Differenz $(p_0 - p'_0)$ die Höhe der Importzölle der Industrieländer angibt;
- In den protektionistischen Ländern steigen die Einkommen der Landwirtschaft durch höhere Produzentenpreise und gesteigerte Inlandsproduktion, was eine Belastung für die Konsumenten und (im Falle von Nettoexporten) die Steuerzahler darstellt; in den Entwicklungsländern ist die Situation umgekehrt, hier kommt es durch die Preissenkungen zu Einkommensverlusten für die Produzenten, während die Nachfrageseite von billigen Importen profitiert;
- Die Umwelteffekte dieser protektionistischen Agrarpolitik werden durch die Veränderungen der Produktionsmengen bestimmt, wobei die Ausdehnung der Produktion in den Industrieländern intensitätsbedingte Schäden im Ausmaß der schraffierten Fläche in Figur 1(a) verursacht hat, wogegen der Produktionsrückgang in den Entwicklungs-

ländern jedoch aufgrund des ambivalenten Zusammenhangs sowohl zu positiven als auch negativen Umwelteffekten im Ausmaß der in Figur 1(b) schraffierten Flächen führen kann.

Eine *Liberalisierung des Weltagrарhandels* hat zur Folge, daß sich das einheitliche Preisniveau p^* einstellen würde, wodurch die Nettoimporte der Industrieländer und damit die Nettoexporte der Entwicklungsländer anstiegen; der Produktionsrückgang in den Industrieländern würde eine Ressourcenenlastung im Ausmaß der senkrecht schraffierten Fläche bewirken, die Erhöhung der Erzeugung in den Entwicklungsländern würde dagegen per saldo entweder keine Veränderung der Umweltsituation (A_p) bzw. eine geringere Umweltschädigung (*waagrecht* schraffierte Fläche) oder sogar eine Umweltverbesserung (*schräg* schraffierte Fläche) verursachen.

3. Internationaler Agrарhandel

Struktur und Entwicklung

Seit Mitte der 70er Jahre ist der Weltagrарhandel quantitativ um etwa 80 % angestiegen, der Wert der gehandelten Agrargüter hat von etwa 150 Mrd. US\$ auf 544 Mrd. US\$ (1999) zugenommen (WTO, 2000). Weil allerdings der Handel mit Industriegütern noch stärker expandiert hat, sank der Anteil des Weltagrарhandels von etwa 20% in den 70er Jahren auf heute etwa 10 %. Dieser relative Bedeutungsverlust des internationalen Agrарhandels hat eine seiner Ursachen in der protektionistischen Agrарpolitik der Industrieländer, die zwar ihre durch Produktivitätsfortschritte verursachten strukturellen Angebotsüberschüsse mit hohen Exportsubventionen auf dem Weltmarkt „entsorgen“, ihre Binnenmärkte jedoch gegenüber dem Ausland recht wirksam abschotteten. Die Folge waren sinkende Weltmarktpreise und Absatzprobleme für die traditionellen Exporteure. Für viele Entwicklungsländer hatte der Protektionismus der Industrieländer dramatische Exporteinbrüche zur Folge, die sich in einem Rückgang des Anteils agrарischer Exporterlöse von 36% in den 70er Jahren auf 14% im Jahr 1994, dem Abschlußjahr der Uruguay Runde, widerspiegelten. Dadurch wurden jedoch auch die für Nahrungsmittelimporte erforderlichen Deviseneinnahmen massiv reduziert. Tabelle 1 verdeutlicht, daß der internationale Agrарhandel weitgehend eine Domäne der Industrieländer darstellt: unter den zehn bedeutendsten Import- und Exportländern finden sich neun hochentwickelte Industrieländer, die zusammen jeweils mehr als die Hälfte des Handelsvolumens auf sich vereinen, während der Agrарhandel zwischen den Entwicklungsländern insgesamt lediglich etwa 10% des Weltagrарhandels ausmacht.

Tabelle 1: Wichtigste Agrарhandelsländer (Handelswert und Weltmarktanteil)

Exportland	Wert (Mrd. US\$)	Welthandelsanteil (%)	Importland	Wert (Mrd. US\$)	Welthandelsanteil (%)
USA	69.85	12.6	United States	62.40	10.6
Frankreich	41.06	7.4	Japan	56.59	9.6
Niederlande	34.74	6.3	Germany	48.89	8.3
Kanada	30.02	5.4	United Kingdom	35.29	6.0
Deutschland	29.64	5.4	France	33.18	5.6
Belgien-Luxembourg	20.53	3.7	Italy	32.06	5.4
UK	19.49	3.5	Netherlands	21.22	3.6
Spanien	17.47	3.2	Belgien-Luxembourg	20.45	3.5
Italy	17.08	3.1	Spain	18.12	3.1
Brazil	17.07	3.1	Russ. Fed. ^a	14.50	2.5
Australia	14.97	2.7	Kanada ^b	13.99	2.4
China	14.31	2.6	Hong Kong	12.70	-
Argentina	13.51	2.4	China	12.61	2.1
Denmark	12.12	2.2	Mexico ^b	9.57	1.6
Thailand	11.46	2.1	Korea	9.31	1.6
Summe	363.30	65.7	Summe	395.08	66.9

Quelle: WTO Annual Report 1999 table IV.7, inkludiert Intra-EU Handel

^a Inkludiert Schätzungen des WTO Sekretariats. ^b Importe sind f.o.b.

Das typische Handelsmuster für die Entwicklungsländer ist die Dominanz weniger Agrарprodukte auf der Exportseite und eine breite Palette an Importprodukten. Dabei ist die Abhängigkeit von Agrарexporten zum Teil extrem hoch, indem für etwa ein Viertel der Entwicklungsländer 2/3 der Exporterlöse aus diesem Bereich kommen und für etwa 20%

immer noch etwa 1/3 betragen. Die globalen Marktverzerrungen durch die protektionistische Agrarpolitik der Industrieländer während der 70er und 80er Jahre bewirkten eine Veränderung von Volumen als auch Struktur des internationalen Agrarhandels, die massive Rückwirkungen auf die Einkommens- und teilweise auch die Umweltsituation in den Entwicklungsländern nach sich zog. In den 80er Jahren führten die immer stärker sichtbaren Verwerfungen auf den Weltagrarmärkten dazu, daß der Lösung dieser Probleme hohe politische Priorität eingeräumt wurde.

Institutionen und Handelsregeln

Das Hauptforum für die weltweit Koordinierung des internationalen Handels und die Verhinderung von Handelskonflikten durch nationalen Protektionismus ist das GATT (General Agreement on Tariffs and Trade). Das multilaterale Abkommen existiert seit dem Jahr 1947² und wurde geschlossen, um den internationalen Warenhandel sukzessive – im Zuge von „Handelsrunden“ – zu liberalisieren. Im Rahmen der 8. GATT-Handelsrunde („Uruguay Runde“) kam es nach rekordverdächtigen acht Jahren Verhandlungen – nicht zuletzt bedingt durch die verhärteten Interessenpositionen im Agrarbereich – im April 1994 zu einem formellen Abschluß. Die Ergebnisse im Agrarbereich sehen vor, daß nach dem Ende einer sechsjährigen Umsetzungsperiode (Juni 2001)

- für die Inlandsstützungen, soweit sie nicht von der Produktion entkoppelt sind, ein Limit von 80% des Durchschnittsvolumens der Jahre 1986/88 gilt;
- die gewährten Exportsubventionen nicht höher als 64% und die mit Subventionen exportierten Mengen nicht höher als 79% ihres Durchschnitts aus den Jahren 1986/90 sein dürfen;
- nicht-tarifäre Handelshemmnisse (z. B. Importquoten, variable Importabgaben) nicht mehr angewendet werden dürfen, sondern Außenschutz ausschließlich in Form von gebundenen Zollsätzen und lediglich im Ausmaß von 64% des Schutzniveaus der Jahre 1986/88 zu implementieren ist;
- ein Mindestmarktzutritt von 5% des Inlandsverbrauchs einzurichten ist.

Für Entwicklungsländer wurden diese Beschränkungen entweder um ein Drittel reduziert bzw. völlig aufgehoben. Je nach der Ausgangssituation eines Landes hat diese veränderte Situation auf den Weltagrarmärkten unterschiedliche Konsequenzen: Länder, deren Außenhandelsposition nicht auf komparativen Vorteilen, sondern der Finanzkraft zur Subventionierung agrarischer Produktions- und Exportaktivitäten beruht, werden durch diese Regelungen am stärksten beeinträchtigt, reine Freihändler profitieren eher. Bereits in den wenigen Jahren nach Abschluß der UR haben sich die internationalen Handelsströme tatsächlich signifikant und im Einklang mit den in Abschnitt 2 skizzierten theoretischen Erwartungen verändert:

- Das im letzten Jahrzehnt fast stagnierende Volumen des globalen Agrarhandels begann wieder zu steigen,
- der Anteil der subventionierten Exporte seitens der Industrieländer ist deutlich gesunken und
- die Entwicklungsländer konnten ihren Anteil am internationalen Agrarhandel leicht erhöhen.

Die Auswirkungen dieser Veränderungen auf die Ressourcenbelastung in den Entwicklungsländern abzuschätzen ist nur unter Einbeziehung der konkreten Situation des jeweiligen Landes möglich. Bodenschutzaspekte werden dabei nicht nur durch die Veränderung der Agrarproduktion selbst berührt, sondern werden ganz wesentlich durch Substitutionseffekte zwischen Landwirtschaft und der meist stark umweltbelastenden Primärgüterproduktion in den Entwicklungsländern bestimmt (Anderson, 1992; Muradian, Martinez-Alier, 2001). In den Industrieländern dagegen sollten niedrigere Erzeugerpreise zu einer Senkung der Produktionsintensitäten und damit zu positiven Effekten für den Zustand der natürlichen Ressourcen führen.

Perspektiven für Bevölkerung und Welternährung

Die Liberalisierung der Weltagrarmärkte ist eine Entwicklung, die mit dem Resultat der Uruguay Runde nicht abgeschlossen, sondern erst eingeleitet wurde. Allerdings werden gegen eine weitere Liberalisierung des Welt(agrar)handels eine Reihe von Argumenten vorgebracht und gewalttätige Protestaktionen gehören mittlerweile fast schon zum Normalzustand internationaler Wirtschaftsgipfel. In diesem Abschnitt soll daher der Frage nachgegangen werden, ob eine weitere Ausdehnung des Weltagrarhandels überhaupt notwendig ist und nicht durch eine stärkere Betonung von Selbstversorgung ersetzt werden könnte.

² Erst im Rahmen der letzten Handelsrunde wurde das bisher lediglich als Vertragswerk existierende GATT durch die Gründung der World Trade Organisation (WTO) zu einer eigenen internationalen Organisation.

Obwohl die globale Nahrungsmittelproduktion langfristig relativ beständig um etwa 0,9% pro Jahr gestiegen ist, hat sich für die Entwicklungsländer mit besonders niedrigem Einkommensniveau die „food balance“ eindeutig verschlechtert: die „Ernährungslücke“³ betrug im Jahr 1999 etwa 15 Mio t und wird sich bis zum Jahr 2009 auf etwa 23 Mio t ausweiten, wobei primär die Gebiete südlich der Sahara und Asien betroffen sein werden (Shapouri, Rosen, 1999). Als Hauptursache werden zu niedrige Ertragszuwächse gesehen, was den Druck auf eine Ausdehnung der Produktionsgebiete erhöht. In diesen Regionen wird Ressourcenmanagement oft zwangsläufig einer Linderung der herrschenden Nahrungsmittelknappheit und der Armut untergeordnet. Angesichts des in den kommenden Jahrzehnten erwarteten enormen Anstiegs der Weltbevölkerung stellt sich damit die Frage, ob die insgesamt zur Verfügung stehenden Flächen überhaupt ausreichen, um Bodenschutz als globales Ziel realistisch erscheinen zu lassen.

Weltweit sind etwa 11% der Landflächen für die Landwirtschaft nutzbar, wobei die regionalen Flächenanteile sowohl absolut als auch pro Kopf stark variieren. So stehen in Ost- und Nordafrika lediglich 5% der Fläche zur Verfügung, während dieser Anteil in Südasien 43% beträgt. Die Situation pro Kopf ist aufgrund der hohen Bevölkerungsdichte in Asien mit etwa 0,1 ha dagegen eher ungünstig, wogegen z. B. einem US-Amerikaner 0,7 ha zur Verfügung stehen. In den letzten Jahrzehnten ist die verfügbare agrarische Fläche im weltweiten Durchschnitt um ca. 0,3% p.a. gestiegen, was in erster Linie auf Kosten von Waldflächen und nur zu einem geringeren Teil von Grenzböden vor sich ging.

Weil die Proteinversorgung aus der Fischerei - durch Überfischung der Weltmeere - tendenziell abnehmen wird, erhöht sich der Druck auf die Produktionskapazitäten der Landwirtschaft, die aber auch ihre Ertragskraft auf nicht gerade nachhaltige Weise gesteigert hat. Angesichts der bereits jetzt problematischen Situation der globalen Nahrungsmittelproduktion erhebt sich die Frage, ob bzw. wie die innerhalb des 21. Jahrhunderts erforderliche Verdoppelung bis Verdreifachung der Erzeugungsmengen bewerkstelligt werden kann, wenn die von der UN prognostizierte Zunahme der Weltbevölkerung bis 2050 auf ca. 9,4 Mrd. Menschen zutrifft (Hofreither, 2001). Dieses Bevölkerungswachstum wird fast ausschließlich in den Entwicklungsländern stattfinden und zu einer drastischen Erhöhung der Nettogetreideimporte dieser Länder führen. Als Konsequenz muß die globale Getreideproduktion bereits bis 2020 um 40 % steigen (Pinstrup-Andersen et al, 2000). Durch die sich verlangsamenden Zuwachsraten der Hektarerträge werden diese Produktionssteigerungen nicht ohne Flächenausweitungen bewerkstelligt werden können.

Eine Abschätzung der globalen Landreserven mit Eignung für landwirtschaftliche Nutzung (ohne Bewässerung) in den weniger entwickelten Ländern wurde vor einigen Jahren von IIASA durchgeführt (Fischer, Heilig, 1998). Der IIASA-Datensatz definierte auf Basis von klimatischen Parametern, Informationen über die Bodenbeschaffenheit, Landschaftscharakteristika und sozio-ökonomischen Kennzahlen sogenannte „Land Utilization Types“ (LUT). Durch einen Vergleich dieser LUTs mit den jeweiligen Pflanzenerfordernissen wurde die Verfügbarkeit von kultivierbarem Land abgeschätzt. Dieser Studie zufolge ließe sich die Agrarfläche der Erde langfristig noch um etwa 60% ausdehnen. Unter der Annahme, daß auch künftig die zusätzlichen Nahrungsmittelmengen lediglich zu 20% durch Flächenausweitung und zu 80 % durch Intensivierung erzeugt werden kommt diese Studie zum Schluß, daß

- (1) die insgesamt zur Verfügung stehenden Flächen zwar ausreichen werden, den Nahrungsmittelbedarf der steigenden Weltbevölkerung in den kommenden Jahrzehnten zu befriedigen, dabei jedoch
- (2) aus einer regionalen Perspektive sechs von elf Regionen in den Entwicklungsländern (Zentralamerika mit Karibik, Ostafrika, Westafrika, Westasien, Südostasien und Südzentrasien) nicht in der Lage sein werden, ihren Nahrungsmittelbedarf selbst zu sichern.

47% dieser potentiell geeigneten Flächen liegen in Lateinamerika, 45% in Afrika und nur 8% in Asien. Geographisch gesehen liegen damit Angebot und Nachfrage weit auseinander⁴, wodurch die künftige Nahrungsmittelversorgung dieser Länder ein reibungsloses Funktionieren der Weltagrarmärkte zwingend voraussetzt. Je schlechter dieser Austausch funktioniert, umso höher wird der Druck auf die lokalen (Boden)Ressourcen und die sozio-ökonomische Stabilität der Region. Ein ökonomischer Unsicherheitsfaktor in diesen Prognosen ist die Kaufkraftentwicklung dieser Länder, ein ökologischer resultiert aus dem Problem, daß auch im günstigsten Fall die erforderliche Ausweitung der Nahrungsmittel-

³ Die „nutritional food gap“ ist die Differenz zwischen dem in einem Jahr verfügbaren Nahrungsmittelangebot und der für die Mindestkalorienversorgung erforderlichen Menge (Shapouri, Rosen, 1999).

⁴ Weil die Mehrzahl dieser Problemregionen auch in bezug auf die Verfügbarkeit erneuerbarer Wasserressourcen im Bereich von weniger als 2.000 m³ je Person und Jahr liegt, fällt der Einsatz von Bewässerung – völlig abgesehen von der Frage der damit verbundenen Produktionskosten – zur Lösung dieses Problems weitgehend weg.

telproduktion kaum auf nachhaltige Weise vor sich gehen wird, weil dafür der zur Verfügung stehende Zeitrahmen zu knapp ist. Damit steht jedoch zu erwarten, daß die bereits heute in den Entwicklungsländern bestehenden ökonomischen und ökologischen Probleme eine weitere Steigerung erfahren dürften (UNEP, 1999; FAO, 2000).

4. WTO, Internationale Umweltabkommen und Bodenschutz

Handel und Umwelt in der WTO

Auch wenn die WTO eine Einrichtung darstellt, die ihre Hauptaufgabe in der Implementierung, Administration und Weiterentwicklung der internationalen Handelsordnung sieht, so anerkennt sie durchaus die Notwendigkeit von Ressourcen- und Umweltschutz. So findet sich im Text zur Schaffung der WTO eine Formulierung, die Handelsaktivitäten in Verbindung sieht mit „...the optimal use of the world's resources in accordance with the objective of sustainable development, seeking both to protect and preserve the environment and to enhance the means for doing so in a manner consistent with their respective needs and concerns at different levels of economic development“. Weitere Bestimmungen mit explizitem Umweltbezug finden sich in den verschiedenen Abkommen des GATT94, so

- in der Green Box des Abkommens über die Landwirtschaft (Agreement on Agriculture),
- im Abkommen über sanitäre und phytosanitäre Maßnahmen (SPS Abkommen), welches als einziges Abkommen die Anwendung des Vorsichtsprinzips als Basis für temporäre Handelsmaßnahmen erlaubt,
- im Abkommen über technische Handelshindernisse (Technical Barriers to Trade), indem sowohl die Präambel als auch Artikel 2 explizit vorsehen, daß „protection of human health or safety, animal or plant life or health, or the environment“ ein legitimes Ziel eines Landes darstellt;
- im Abkommen über Subventionen und Ausgleichsmaßnahmen, insbesondere in Form der Ausnahmeregelung für Agrarprodukte (Teil III, Artikel 5, „Adverse Effects“) sowie der Regelungen bezüglich „Non-actionable Subsidies“ (Teil IV, Artikel 8).

Nicht zuletzt aus dem Gefühl eines Nachholbedarfs in diesem Bereich wurde von den Mitgliedstaaten der WTO im Rahmen der Uruguay Runde ein konkretes Arbeitsprogramm für die zukünftige Behandlung ökologischer Probleme verabschiedet und eine eigenes *Committee on Trade and the Environment* (CTE) etabliert, das sich unter anderem mit dem Verhältnis zwischen dem GATT-Regelwerk und Multilateralen Umweltabkommen auseinandersetzt.

Die Regelung nationaler Umweltpolitik berührt nicht den Kompetenzbereich des GATT. Jeder Vertragsstaat ist frei, Umweltstandards gemäß seinen individuellen Vorstellungen zu gestalten (Stringer, 1997). Dabei kann er sogar Handelsmaßnahmen zum Schutz der Umwelt einsetzen, die erst im Falle einer Beschwerde eines betroffenen Mitgliedslandes daraufhin überprüft werden, ob es dadurch zu einer ‚*unjustifiable discrimination*‘ zwischen (gleichartigen) Ländern bzw. einer ‚*disguised restriction on international trade*‘ kommt (Helm, 1995). Das GATT fordert in derartigen Fällen, daß die Maßnahme unbedingt notwendig ist (necessity test) und auf wissenschaftlichen Grundlagen beruht, wobei international übliche Risikoabschätzungsmethoden anzuwenden sind.

Relativ wenige Probleme entstehen dabei in Zusammenhang mit klassischen *Produktstandards*, d.h. Geboten und Verboten, die direkt an der Produktqualität oder dem Verhalten der Produkte bei Konsum und Entsorgung anknüpfen (OECD, 1993; Hofreither, 1998). Für Ressourcen- und speziell Bodenschutz sind Produktstandards jedoch nur in den seltensten Fällen ein adäquater Ansatzpunkt. Zur Erreichung von Bodenschutzzielen sind eher noch *Prozessstandards* sinnvoll, weil damit eine Unterscheidung in zulässige und unzulässige Produktionsmethoden und -technologien möglich wäre. Dabei lassen sich Emissionsgrenzen je Output- und Zeiteinheit (*emission standards*) fixieren oder aber ganz konkrete Erzeugungsmethoden (*design standards*) vorschreiben. Am ehesten werden Bodenschutzanliegen jedoch durch das Setzen von Umweltstandards (*ambient standards*) erreicht werden, indem z. B. bestimmte Grenzwerte für die Pestizidbelastung oder eine Obergrenze für den tolerierbaren Bodenabtrag festgelegt werden. Weil diese Standards (Zwischen)Ziele darstellen, ist jedes Land in der Wahl seiner Instrumente zur Erreichung dieser Standards flexibel.

Die WTO akzeptiert derartige Vorgaben, die indirekt handelsbeschränkend wirken können, am ehesten dann, wenn sie produktbezogen sind und sich an international gültigen Standards orientieren. Im Falle der Lebensmittelsicherheit ist z. B. der Codex Alimentarius ein derartiger Standard. Im Bereich des Bodenschutzes fehlen auf ähnlich breiter Basis akzeptierte Vorgaben. Allerdings stellt sich hier auch die Frage, inwieweit eine internationale Harmonisierung tatsächlich für die Realisierung der angestrebten Umweltziele notwendig bzw. sinnvoll ist: angesichts der enormen Unterschiede in der Ausgangssituation der betroffenen Länder und damit der Problemursachen werden derartige Regulierungen umso

wirksamer und kosteneffizienter sein, je besser sie an lokale und regionale Besonderheiten angepaßt sind. Eine wirksame und gleichzeitig GATT-konforme Strategie zur Realisierung von Bodenschutzbemühungen auf internationaler Ebene wird daher am ehesten in Form eines Internationalen Umweltabkommens zu realisieren sein.

Internationale Umweltabkommen und WTO

Grenzüberschreitende und globale Ressourcen- und Umweltschutzanliegen werden in Multilateralen Umweltschutzabkommen (Multilateral Environmental Agreement, MEA) geregelt (UNEP, 1996). Bekannte Beispiele für derartige MEAs sind das internationale Artenschutzabkommen (CITES) aus dem Jahr 1973, das auf Klimaschutz gerichtete Kyoto-Protokoll oder die *Basel Convention on the Control of Transboundary Movement of Hazardous Wastes and their Disposal*. MEAs beruhen auf anerkannten internationalen Rechtsvorschriften und Praktiken und gehen in ihrer institutionellen und organisatorischen Struktur meist über die formale Kompetenz der beteiligten Nationstaaten hinaus, indem z. B. auch NGOs eingebunden sind („regimes“). Konfliktlösungsmechanismen sind in der Regel konsensbasiert. Von den heute mehr als 200 existierenden MEAs enthalten nur etwa 20 - darunter allerdings die bedeutsamsten – explizite Handelsmechanismen in der Form von Verboten, Quoten, Notifizierungs- oder Kennzeichnungsvorschriften.

Diese TREMs (trade-related environmental measures) sind entweder für die Erreichung des Zieles des Abkommens erforderlich, indem z. B. der Handel mit bestimmten Gütern reduziert bzw. eliminiert werden soll (z. B. CITES). Sie können aber auch dazu dienen, die Partizipation bzw. Disziplin der Mitgliedsländer zu stärken und damit „free riding“ hintanzuhalten. TREMs stehen in einem latenten Konflikt zur durch das GATT⁹⁴ geregelten Welthandelsordnung, der zufolge Handelsbeschränkungen grundsätzlich nicht zulässig sind und immer einer speziellen Begründung bedürftig.

Solange Konflikte zwischen zwei Mitgliedern eines MEA auftreten, ist das für die WTO meist ohne Belang, weil beide Beteiligten sich diesen Regeln freiwillig unterworfen haben. Die WTO wäre dagegen zwangsläufig dann involviert, wenn ein MEA-Land einen Konflikt mit einem WTO-Mitglied hat. Bisher sind derartige Fälle jedoch noch nicht aufgetreten. Für die WTO findet die Diskussion über diesen Bereich innerhalb des CTE statt, wobei sich derzeit drei mögliche Zugänge gegenüberstehen:

- die Schaffung eines „Umweltfensters“ durch entsprechende Auslegung des Artikels XX („General Exceptions“);
- die Ausstellung eines auf den jeweiligen Problemfall bezogenen WTO Waivers für MEAs,
- die Festlegung von Kriterien und Richtlinien, deren Erfüllung Handelsmaßnahmen als zulässig qualifiziert.

Bisher steht eine endgültige Entscheidung für einen dieser Ansätze noch aus. Angesichts der zunehmenden Anzahl und Relevanz von MEAs scheint es jedoch für beide beteiligten Seiten vorteilhaft, eine tragfähige Abstimmung zwischen den Bereichen Handel und Umwelt herbeizuführen.

MEAs und Bodenschutz

Die wichtigsten Beispiele für internationale Vereinbarungen im Bereich des Bodenschutzes sind sicher die *European Soil Charter* (1972) und die *World Soil Charter* (1972) sowie *World Soil Policy* (1982). In der Agenda 21 wird Boden und Bodenschutz nicht als eigenständiger Problembereich, sondern lediglich in Zusammenhang mit den für diesen Bereich relevanten Ursachenbereichen in den Kapiteln 10 bis 14 erwähnt. Bisher sind aus diesen Abkommen allerdings noch keine konkreten internationalen Maßnahmen und Programme zum Schutz des Bodens hervorgegangen, auch wenn durch sie das Bewußtsein für die Bedeutung von Bodenschutz verbessert worden ist (EEA, 2000).

Ein konkreter Zugang zu Bodenschutzanliegen findet sich in der „UN Convention to Combat Desertification“ (UNCCD, 1997). Dieses Abkommen („Wüstenkonvention“) konzentriert sich auf einen wesentlichen Unterbereich der weltweiten Bodendegradation, der durch klimatische und anthropogene Einflüsse verursachten Wüstenbildung und hat seinen Ursprung in den katastrophalen afrikanischen Dürren der 70er Jahre. Sie ist die entwicklungspolitisch bedeutendste unter den drei „Rio-Konventionen“ und trat nach der Ratifizierung durch den 50. Vertragsstaat im Jahr 1996 in Kraft (Pilardeaux, 1999; UNCCD, 2000). Diese Konvention geht davon aus, daß eine wesentliche Konsequenz der Wüstenbildung die Verarmung der betroffenen Bevölkerung als Folge von Beeinträchtigungen der Landwirtschaft darstellt und hat damit starken Bezug zu Entwicklungsländern in Afrika und Asien. Die Dimension des Problems ist enorm, weil unmittelbar etwa 250 Millionen betroffen und bis zu einer Milliarde Menschen von dieser Gefahr bedroht sind (UNCCD, 2000). Die bereits klassischen Fallbeispiele der „Dust Bowl“ im Mittelwesten der USA oder die Drainagierung der Everglades in Florida zugunsten der Produktion von Zucker machen klar, daß Bodenzerstörung und Wüstenbildung keineswegs allein ein Problem der Entwicklungsländer sind, sondern auch in hochentwickelten Industrielän-

dem durch Ignoranz, Informationsmängel und (agrar)politische Fehlentscheidungen auftreten können, was für die Entwicklung einer globalen Bodenschutzkonvention spricht (Held, 1999).

Obwohl in der Wüstenkonvention der in diesem Beitrag behandelte Problemkreis als mögliche Ursachen für Bodenprobleme erwähnt wird, stehen Agrarproduktion und internationaler Agrarhandel keineswegs im Mittelpunkt. Die Aktionsprogramme zur Bekämpfung der Wüstenbildung setzen auf der nationalen Ebene an und legen zuerst die langfristigen Prioritäten und Strategien fest. Dabei wird der Einbeziehung der lokalen Gemeinschaften besonderes Augenmerk geschenkt, um sowohl eine gute Anpassung an die regionalen Gegebenheiten als auch die Motivation der beteiligten Akteure zu erreichen. Dabei wird versucht, diese Aktivitäten bestmöglich mit den übrigen Entwicklungsprogrammen abzustimmen und damit wesentliche Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen. Zur Verbesserung des Verständnisses für die meist sehr komplexen Ursachen für Wüstenbildung wurde ein „Committee on Science and Technology“ eingerichtet, welches generelle sowie aktionsbezogene Forschungsprioritäten festlegen und die internationale Zusammenarbeit fördern soll, wobei besonders die Bereiche Klimawandel und Biodiversität von Interesse sind. Die finanziellen Dimensionen dieses Unterfangens sind naturgemäß nur mit großen Unsicherheitsbereichen abzuschätzen, die UNEP geht jedoch davon aus, daß wirksame Maßnahmen mindestens über einen Zeitraum von 20 Jahren gehen sollten und dafür jährlich zwischen 10 und 22 Mrd. US\$ erforderlich sein dürften. Dem stehen die aus der Ausbreitung von Wüsten entstehende Einkommensverluste von etwa 42 Mrd. US\$ pro Jahr gegenüber. Die Finanzierungsseite ist – im Unterschied zu den Konventionen zu Klimawandel und Biodiversität – nicht durch einen formell etablierten Finanzmechanismus abgesichert und im wesentlichen auf Kredite seitens der Weltbank, des International Fund for Agricultural Development (IFAD) sowie regionale Entwicklungsbanken angewiesen.

Bodenschutz im Sinne der Wüstenkonvention ist damit eine Angelegenheit, die zwar zweifellos eine Reihe internationaler Dimensionen aufweist, deren konkrete politische Realisierung sich jedoch primär als eine nationale Aufgabe mit internationaler Hilfestellung darstellt. Agrarhandel spielt dabei als Ursache für Bodenschutzprobleme keine wesentliche Rolle und Handelsmaßnahmen sind daher in einem künftigen MEA zum globalen Bodenschutz lediglich als Anreiz- und Sanktionsmechanismus von Bedeutung. Der zentrale Bereich eines derartigen Abkommens liegt zweifellos in der Schaffung eines funktionierenden Mechanismus zum Transfer von Finanzmitteln und Know-How.

Zusammenfassung und Schlußfolgerungen

Bodenschutz ist primär eine nationale Aufgabenstellung, weil Länder in bezug auf die natürlichen Gegebenheiten als auch die Ansprüche an die natürliche Umwelt differieren. In Verbindung mit dem ökonomischen Entwicklungsniveau resultiert daraus eine zum Teil sehr unterschiedliche Bewertung von Umweltressourcen, die sich in den einschlägigen (Umwelt)Politikmaßnahmen widerspiegelt. In hochentwickelten Industrieländern wie der EU oder den USA sind Bodenschutzprobleme primär die Folge einer protektionistischen Agrarpolitik. Agrarhandel hat damit nur insofern zu tun, als die entstandenen Überschüsse mit Subventionen auf den Weltagarmärkten entsorgt, dadurch das Preisniveau gedrückt und die Exportchancen für Entwicklungsländer reduziert wurden. Die Ergebnisse der GATT Uruguay Runde haben einen ersten Schritt gesetzt, diese Verwerfungen auf den Weltagarmärkten zu beseitigen. A priori steht zu erwarten, daß dadurch tendenziell der Intensitätsdruck in den Industrieländern abnimmt und es zu einer Ausdehnung der Agrarproduktion auf Kosten der übrigen, umweltbelastenderen Primärproduktion in den Entwicklungsländern kommt. Obwohl dies in Richtung einer Verbesserung des Bodenzustandes weist, dürfte durch die zu erwartende Bevölkerungsentwicklung in diesem Jahrhundert der Druck auf die Ressource Boden drastisch zunehmen. Weil die Regionen mit Angebots- bzw. Nachfrageüberschüssen geographisch weit auseinanderliegen, kommt funktionierenden Weltagarmärkten eine wichtige Ausgleichsfunktion zu, die auch die regionale Belastung von agrarischen Böden senken sollte.

Bodenschutz auf globaler Ebene wird unter diesen Umständen zu einem existenziellen Anliegen, wobei den adäquaten Rahmen dafür ein Multilaterales Umweltabkommen darstellt. Eine „Internationale Bodenschutzkonvention“ wäre eine solide Grundlage, um eventuell für erforderlich gehaltene Handelsmaßnahmen zur Wahrung der gemeinsamen Interessen der Mitglieder in einem konfliktfreien Verhältnis zum GATT zu setzen. Die bisher nur von kurzer Dauer gewesenen Versuche, Abkommen zwischen rohstoffproduzierenden Ländern zu etablieren, und die zögernde Haltung der Industrieländer im Hinblick auf finanzielle Verpflichtungen lassen jedoch die Erfolgsaussichten für ein derartiges Abkommen nicht allzu hoch erscheinen.

Literatur

- Anderson, K. (1992): Effects on the environment and welfare of liberalizing world trade: the cases of coal and food, in: K. Anderson, R. Blackhurst (Eds): *The Greening of World Trade Issues*, New York, London, Toronto, Sydney Tokyo Singapore: Harvester Wheatsheaf, 145-172.
- Blum, W. E. H. (1998): Soil degradation caused by industrialization and urbanization, in: Blume H.-P., H. Eger, E. Fleischhauer, A. Hebel, C. Reij, K. G. Steiner (Eds.): *Towards Sustainable Land Use*, Vol. I, 755-766, Advances in Geocology 31, Reiskirchen (Catena Verlag).
- European Environmental Agency (1999): *Environment in the European Union at the Turn of the Century*, Copenhagen.
- European Environmental Agency (2000): *Down to earth: Soil degradation and sustainable development in Europe, A challenge for the 21st century*, Environmental issue series, No. 16, Copenhagen.
- FAO (2000): *Agriculture: Towards 2015/30*, Technical Interim Report, April 2000.
- Fischer, G., and Heilig, G. K. (1998), Population Momentum and the Demand on Land and Water Resources. IIASA Research Reprint RR-98-1, Laxenburg.
- Held, M. (1999): Plädoyer für eine internationale Bodenkonvention, *Jahrbuch Ökologie* 2000, S. 151-158.
- Helm, C. (1995): Sind Freihandel und Umweltschutz vereinbar? Ökologischer Reformbedarf des GATT/WTO Regimes, Berlin.
- Hofreither, M. F. (1998): Agri-Environmental Policies and Trade Issues – Selected Problems, Paper presented at the OECD Workshop on Emerging Trade Issues in Agriculture, 26.-27. Oktober 1998, Paris, OECD-Paper COM/AGR/CA/ TD/TC/WS(98)133, Paris.
- Hofreither, M. F. (2001): Von Malthus zum Treibhauseffekt - Landwirtschaft und Welternährung als Prognoseproblem, in: H.K. Wytzens, G. Poschacher (eds), *Agrarökonomie zwischen Vision und Realität*, Tagungsband der 10. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Agrarökonomie, Wien, 28./29. September 2000 (in Druck).
- Hofreither, H. F., Sinabell, F. (1994): *Zielsetzungen für eine nachhaltige Landwirtschaft*, Umweltbundesamt, Monographie Bd. 48, Wien.
- IPCC (2000), Intergovernmental Panel on Climatic Change Special Report: Land Use, Land Use Change and Forestry, URL: http://www.grida.no/climate/ipcc/land_use/index.htm.
- McConnell, K. E. (1983): An Economic Model of Soil Conservation. *American Journal of Agricultural Economics*, 65, 83-89.
- Miranowski, J. A. (1984): Impacts of Productivity Loss on Crop Production and Management in a Dynamic Economic Model. *American Journal of Agricultural Economics*, 66, 61-71.
- Miranowski, J. A., Cochran, M. (1993): Economics of Land in Agriculture, in: Carlson, G. A., Zilberman, D., Miranowski, J. A. (Eds.): *Agricultural and Resource Economics*, S. 392-438, New York, Oxford (Oxford Univ.Press).
- Muradian, R., Martinez-Alier, J. (2001): Trade and the environment: from a „Southern“ perspective. *Ecological Economics*, 36, 281-297.
- OECD (1993), Increasing the Compatibility of Environmental Policies, Background Report for the OECD work programme on Trade and Environment, Paris.
- Pilardeaux, B. (1999): Wüstenkonvention – Auf dem Weg zu einem globalen Bodenschutzabkommen?, *Jahrbuch Ökologie* 2000, S. 146-150.
- Pinstrup-Andersen, P., Pandya-Lorch, R., Rosegrant, M. W. (2000), World Food Prospects, *Agrarwirtschaft*, 49, Heft 9/10, S. 311-319.
- Shapouri, S., Rosen, St. (Eds.) (1999): Food Security Assessment, International Agriculture and Trade Report, No. GFA-11, Economic Research Service, USDA.
- Stringer, R. (1997): Harmonization, Multilateral Environment Agreements and Agriculture: Potential Issues for Indonesia. Working Paper 97.11. Paper prepared for the Second Workshop of the ACIAR Indonesia Research Project on Agriculture, Trade and Environment, CASER, Bogor, 7.-8. July 1997.
- UNCCD (1997): *United Nation Convention to Combat Desertification in those countries experiencing serious drought and/or desertification, particularly in Africa*. Text with Annexes, Geneva.
- UNCCD (2000): Fact Sheets on the Convention to Combat Desertification: <http://www.unccd.int/publicinfo/factsheets/menu.php>.
- UNEP (1996): Register of international treaties and other agreements in the field of the environment, <http://www.unep.org/SEC/reg3.htm>.
- UNEP (1999): Global Environment Outlook 2000, <http://www.unep.org/geo2000>.
- Whalley, J. (1999): Environmental Considerations in a New Multilateral Agricultural Negotiation, and Associated Developing Country Implications, CSGR Working Paper, No. 46/99, Centre for the Study of Globalisation and Regionalisation, University of Warwick, UK.
- World Trade Organisation (2000): *International Trade Statistics 2000*, Geneva.

WIR DANKEN UNSEREN SPONSOREN!

Allgemeine Baugesellschaft - A. Porr AG

Austrian Airlines Group

AUSTRIAN AIRLINES >

Bundesministerium für Bildung, Kunst und Wissenschaft

bm:bwk

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft

Brauunion

BRAUUNION
ÖSTERREICH

Creditanstalt-Bankverein

CREDITANSTALT
Die Bank zum Erfolg

Österreichische Nationalbank

Österreichisches Forschungszentrum
Seibersdorf Ges.m.b.H.

AUSTRIAN RESEARCH CENTERS
SEIBERSDORF

Prof. Schröder

Stadt Wien

Umweltbundesamt Wien

Universität Hohenheim

